

Fakultät II – Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
Department für Informatik
Abteilung Didaktik der Informatik

Studiengang: Zwei-Fächer-Bachelor Germanistik und Informatik

Bachelorarbeit

Informatische Bildung für Lehrkräfte aller Fächer

Analyse digitaler Fort- und Weiterbildungsangebote

vorgelegt von

Annica Skupch

Matrikelnr. 5682257

Gutachter:

Erstgutachterin: Prof. Dr. Ira Diethelm

Zweitgutachterin: M.A. Wibke Duwe

Oldenburg, 12. August 2022

Inhalt

Abkürzungen	III
Abbildungen	V
Listen	VII
1 Einführung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Ziele und Fragestellungen	3
1.3 Begriffsdefinitionen	5
1.4 Methodische Vorgehensweisen	8
2 Theoretische Grundlagen	11
2.1 Informatikunterricht im schulischen Kontext	11
2.2 Diskurs zu informatischen Kompetenzvoraussetzungen für Lehrende	13
2.3 Informatische Kompetenzen von Lehrkräften aller Fächer	23
3 Methodik	27
3.1 Vorgehen zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage	28
3.2 Vorgehen zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage	34
3.3 Vorgehen zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage	40
4 Ergebnisse	43
4.1 Ergebnisse der ersten Forschungsfrage	43
4.2 Ergebnisse der zweiten Forschungsfrage	58
4.3 Ergebnisse der dritten Forschungsfrage	69
5 Diskussion	77
5.1 Reflexion des methodischen Vorgehens	77
5.2 Interpretation der Ergebnisse	79
6 Fazit	83
6.1 Ausblick	85
Literatur	87
Anhang	95
A.1 Liste der Module	95

A.2	Übersicht der für Lehrkräfte empfohlenen Kompetenzen des GeRRI	100
A.3	Liste der den Taxonomiestufen zugehörigen Verben	104
A.4	Deduktive Kategorien des Kodierleitfadens	106
A.5	Induktive Kategorien des Kodierleitfadens	111
A.6	Ergebnisse Materialauswahl - Schritt 1	112
A.7	Ergebnisse Materialauswahl - Schritt 2	116
A.8	Übersicht über die Hard Facts der analysierten Module	121
A.9	Liste aller Autor*innen	125
A.10	Kompetenzanalyse	126

Abkürzungen

BKD	Verbundprojekt „Basiskompetenzen Digitalisierung“
GeRRI	Gemeinsamer Referenzrahmen Informatik
GI	Gesellschaft für Informatik e.V.
ICDL	International Certification of Digital Literacy
KI	Künstliche Intelligenz
KMK	Kultusministerkonferenz
MC	Multiple Choice
NLQ	Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung
Sek	Sekundarstufe
SOLO	Structure of the Observed Learning Outcome

Abbildungen

2.1	Verteilung von Informatikunterricht deutschlandweit in der Sekundarstufe I Stand März 2022 (Schwarz, Hellmig und Friedrich, 2022)	12
2.2	Dagstuhl-Dreieck (Brinda, Diethelm et al., 2016, S. 3)	14
2.3	Kompetenzrahmen „Lehrkräftebildung in der digital vernetzten Welt“ (VeLDi) (Mau et al., 2022)	16
2.4	Inhalts- und Prozessbereiche der Bildungsstandards der Sek I (Brinda, Fothe et al., 2008)	19
2.5	Kompetenzbereiche des DigCompEdu (Redecker und Punie, 2017) .	20
3.1	Allgemeines Ablaufmodell einer Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2015, S. 62)	27
3.3	Leitfaden zum Ableiten von Kompetenzen	38
3.4	Stufen der SOLO-Taxonomie und zugehörige Verben aus (Romeike, 2010, S. 44)	40

Listen

1.1	Forschungsfragen	4
3.1	Kriterienkatalog zum ersten Schritt der Materialreduktion	30
3.2	Kriterienkatalog zur Auswahl der Module nach der Anwendung von Kriterienkatalog 3.1	31
3.3	Zielperspektive zur Bildung aller Lehrkräfte in Bezug auf Informatik (GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2021)	34
3.4	Anteile des Materials, aus dem Kompetenzen abgeleitet werden können	37
3.5	Beurteilungskriterien, die bei der Eignungsbeurteilung der Module herangezogen werden	41
4.1	Liste der Module, die die Kriterien der Liste 3.2 erfüllen	47
4.2	Liste der Module, deren Lernziele zu 50% oder mehr der Taxonomie- stufe <i>Gestalten</i> zuzuordnen sind	52
4.3	Liste der Module, deren Lernziele mit der Zielperspektive der GI für informatische Bildung von Lehrkräften (ebd.) einhergehen	55
A.1	Liste aller Module	99
A.2	Liste aller Autor*innen (inklusive Berufsbezeichnung ¹)	126

1 Einführung

In diesem einleitenden Kapitel soll zunächst eine Einführung in die Thematik - informatische Bildung für Lehrkräfte aller Fächer - gegeben werden. Abs. 1.1 beantwortet die Frage, warum eine Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig ist und inwiefern eine Analyse digitaler Fort- und Weiterbildungsangebote in diesem Kontext sinnvoll und notwendig ist. Anschließend werden Begriffe definiert, die im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit stehen (Abs. 1.3). Dies bezieht sich auf die Frage, was man unter informatischer Bildung (in Abgrenzung zu digitaler Bildung) und digitaler Fort- und Weiterbildungsangebote versteht. Auf dieser Grundlage werden die drei Forschungsfragen der Arbeit eingeführt und erläutert (Abs. 1.2) und das folgende methodische Vorgehen umrissen (Ab. 1.4).

1.1 Motivation

„Aufgabe der allgemein bildenden Schule muss es sein, allen Schülerinnen und Schülern unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft und ihren sozialen Verhältnissen einen gleichberechtigten Zugang zu informatischen Denk- und Arbeitsweisen und modernen Informations- und Kommunikationstechniken zu öffnen, informatische Bildung zu vermitteln und damit auch auf lebenslanges Lernen, d. h. auf die Möglichkeiten der ständigen Wissensreorganisation, vorzubereiten“ (Fachausschuss 7.3 „Informatische Bildung in Schulen“ der Gesellschaft für Informatik e.V., 2000, S. 1)

Diese Empfehlung für ein Gesamtkonzept zur informatischen Bildung an allgemeinbildenden Schulen aus dem Jahre 2000 ist heutzutage aktueller denn je. Wir alle nutzen täglich Informatiksysteme, entweder bewusst in Form von Smartphones, Tablets oder Computern oder häufig auch unbewusst bspw. in Küchengeräten oder beim Einkaufen. Informatiksysteme versprechen, „das private, berufliche oder schulische Leben mit informatischen Mitteln zu erleichtern“ (Barkmin et al., 2020, S. 99). Da sich im Zuge der Digitalisierung Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft bzw. auf das Individuum ergeben haben, hat sich ebenfalls ein Einfluss auf die Gestaltung von Bildungsprozessen gezeigt, weshalb informatische Bildung in der Schule von zentraler Bedeutung ist (ebd., S. 99). Die Nutzung von Informatiksystemen im Schulalltag hat in den letzten Jahren besonders im Verlauf der COVID-19-Pandemie

stark zugenommen. Über ein Viertel der Lehrkräfte haben die Ausstattung mit Tablets, Laptops oder PCs im Rahmen der Onlinelehre als angemessen empfunden. Dies gilt sowohl in der Schule als auch bei den Schüler*innen zu Hause. Auch wird eine Bereitstellung von zusätzlicher technischer Ausstattung und Internetverbindungen innerhalb der Schulen gefordert (Huber et al., 2020, S. 47). In Zukunft ist also ein Anstieg der Nutzung von Informatiksystemen zu erwarten, weswegen informatische Bildung langfristig vermittelt werden sollte.

Schulträger haben für eine Ausstattung mit Informatiksystemen an den Schulen viel Geld investiert. Die angeschafften Informatiksysteme werden jedoch häufig ausschließlich als reines Werkzeug dazu benutzt, um Unterrichtsinhalte aller Fächer zu erarbeiten (Haselmeier, 2019, S. 91). Bildung, die sich auf die Nutzung digitaler Medien konzentriert, ist allerdings nicht mit informatischer Bildung zu verwechseln. „Schüler*innen sollten vielmehr bestärkt werden, kritisch, kreativ, kollaborativ und kommunikativ mit den vielfältigen Phänomenen der Digitalisierung und deren informatischen Grundlagen umzugehen“ (Barkmin et al., 2020, S. 99).

Bildung entwickelt sich jedoch nicht aus dem Schulbesuch allein. Die Lehrkräfte, die dort unterrichten, beeinflussen den Bildungserfolg und die Rollenzuweisungen ihrer Schüler*innen maßgeblich (Haselmeier, 2019, S. 90). Das Unterrichten mit und über digitale Medien kann nur gelingen, wenn auch die Lehrenden über informatische Grundkompetenzen verfügen (Barkmin et al., 2020, S. 99).

Bisher wird informatische Bildung häufig nicht im Kontext von Informatikunterricht vermittelt, sondern soll stattdessen in alle Schulfächer integriert unterrichtet werden (Abs. 2.1). Die Umsetzung der Integration von informatischen Inhalten und Kompetenzen ist demnach eher den individuellen Interessen und Fähigkeiten der Lehrkräfte vorbehalten (Haselmeier, 2019, S. 90). Aus den Daten des Schul-Barometers ergibt sich, dass Lehrende „unterschiedlich erfahren und unterschiedlich weit fortgeschritten in ihrer Professionalität bezüglich Digitalisierung“ (Huber et al., 2020, S. 53) sind. Diese Professionalität umfasst nicht nur das Lehren und Lernen **mit** digitalen Medien, sondern besonders auch das Wissen und die Kompetenzen **über** Informatiksysteme.

Es gibt einen großen Bedarf an Weiter- und Fortbildungen für Lehrkräfte aller Fächer und aller Schulstufen im Bereich Informatik. Allerdings existieren bisher kaum Verankerung von informatischer Bildung in der universitären Lehre. Ausnahmen bilden die Universität Oldenburg, die ein Modul *Medienbildung und Digitalisierung* als Pflicht für alle Lehramtsstudierenden eingeführt hat, in dem auch informatische

Kompetenzen vermittelt werden. Die Pädagogische Hochschule Schwyz hat ein Pflichtmodul *Medien und Informatik* für alle Primarlehrkräfte etabliert. Die Bergische Universität Wuppertal, TU Dresden und die Universität Konstanz bieten jeweils Wahlpflichtmodule an, die informatische Bildung vermitteln sollen. Diese Auswahl entspringt den von der Gesellschaft für Informatik (GI) zusammengestellten *Guten Beispielen* für die Umsetzung von Kompetenzentwicklung zur informatischen Bildung in der Lehrerbildung (GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2022b). Ein Großteil der studierten Lehrkräfte hat also vor dem Einstieg in den Schulalltag wenig Berührungspunkte mit informatischer Bildung. Auch während der Arbeit als Lehrkraft gibt es keine verpflichtenden flächendeckenden Weiter- und Fortbildungen zum Thema Informatik.

Die Analyse von digitalen Fort- und Weiterbildungsangeboten soll also dazu dienen, bestehendes Material zu sichten, auf die Qualität und die Vermittlung von informatischen Kompetenzen zu untersuchen und die Eignung der Angebote zum Einsatz bei Lehramtsstudierenden und Lehrkräften zu beurteilen.

1.2 Ziele und Fragestellungen

Diese Arbeit verfolgt unterschiedliche Ziele. Zunächst soll sie als Orientierungshilfe für Lehrkräfte dienen. Da informatische Bildung häufig weder in der Hochschullehre noch in Fort- und Weiterbildungen verankert ist, lag es bisher an den Lehrkräften und ihrem Interesse oder ihrer Motivation, inwiefern man sich mit Informatik auseinandergesetzt hat. An digitalen Fort- und Weiterbildungsangeboten zum Thema *Digitalisierung*, die zum Teil auch frei verfügbar sind, gibt es für Lehrkräfte eine große Auswahl. Angebote, die explizit informatische Bildung vermitteln, sind im Vergleich seltener zu finden. Häufig werden informatische Kompetenzen jedoch implizit in den Modulen zur Digitalisierung erworben, weshalb ein Einblick in die Module notwendig ist, um dies beurteilen zu können. In dieser Arbeit werden Module verschiedener Anbieter vorgestellt und ihre behandelten Themen und Bereiche, in denen Kompetenzen ausgebildet werden, herausgestellt. Je nachdem, welche Wissenslücken Lehrkräfte bei sich erkannt haben oder in welchen Bereichen sie sich schwerpunktmäßig weiterbilden wollen, kann so die Auswahl des Materials erleichtert werden.

Dem gegenüber wurden bereits viele Arbeitspapiere und Empfehlungen zu der Fragestellung verfasst, **warum** informatische Bildung für Lehrkräfte aller Fächer

wichtig ist (bspw. Barkmin et al., 2020). Der Arbeitskreis zur Lehrkräftebildung der GI hat aktuell ein Paper in der Entwurfsfassung veröffentlicht, das sich mit der Problematik beschäftigt, **welche** informatischen Kompetenzen Lehrkräfte aller Fächer benötigen (vgl. GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2022a). Diese Arbeit reagiert darauf und versucht eine Antwort auf die Frage zu finden, **wie** sich informatische Bildung für Lehrkräfte aller Fächer umsetzen lässt. Um mit den Fort- und Weiterbildungsangeboten eine möglichst große Reichweite erzielen zu können, wurden digitale Angebote ausgewählt und auf ihre Qualität untersucht.

Zusätzlich dazu ergibt sich durch die Untersuchung der Fort- und Weiterbildungsangebote auch ein Überblick darüber, welche Kompetenz- und Themenbereiche die Angebote ansprechen. Es kann abgeleitet werden, zu welchen Bereichen bereits gutes Material vorliegt und zu welchen Bereichen ggf. weitere Fort- und Weiterbildungsangebote entwickelt werden müssen, um eine umfassende informatische Bildung zu erzielen.

Es werden drei Forschungsfragen in dieser Arbeit untersucht, die folgend erläutert werden:

1. Welche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten existieren, mit denen Lehrkräfte informatische Kompetenzen erwerben können?
2. Welche informatischen Kompetenzen auf welchem Referenzniveau des Gemeinsamen Referenzrahmen Informatik (GeRRI) werden durch das Fort- und Weiterbildungsmaterial geschult?
3. Inwiefern eignen sich die Fort- und Weiterbildungsmaterialien zur Vermittlung informatischer Bildung für Lehrkräfte aller Fächer?

Liste 1.1: Forschungsfragen

Im Zuge der ersten Forschungsfrage werden Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten von unterschiedlichen Anbietern gesichtet. Es wird ein Vorgehen entwickelt, das versucht zu beurteilen, inwiefern informatische Kompetenzen vermittelt werden, ohne jedes Modul intensiv anhand seiner Aufgaben und Reflexionsfragen analysieren zu müssen. Auf dieser Grundlage werden einige Anbieter und Fort- und Weiterbildungsmodule vorgestellt, bei denen voraussichtlich lehramtsspezifische informatische Kompetenzen erworben werden.

Diese Materialauswahl aus der ersten Forschungsfrage wird in der zweiten Forschungsfrage für eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring herangezogen. In diesem Zusammenhang werden informatische Kompetenzen aus den Aufgaben und Reflexionsfragen der Module abgeleitet und versucht in die Kompetenzkategorien des GeRRI einzuordnen. Zusätzlich soll ein Referenzniveau für die erworbenen Kompetenzen bestimmt werden. Es werden folglich die Fragen beantwortet: Welche informatischen Kompetenzen werden häufig durch die Module erworben? Welchen Kompetenzkategorien des GeRRI lassen sich diese erworbenen Kompetenzen zuordnen? Auf welchem Referenzniveau des GeRRI sind die Kompetenzen zu verordnen? Welche Kompetenzkategorien des GeRRI werden in den Fort- und Weiterbildungsmaterialien nicht berücksichtigt? Welche Kompetenzen gehen über die Kompetenzkategorien des GeRRI hinaus?

Aufbauend auf der zweiten Forschungsfrage soll im Rahmen der dritten Forschungsfrage Kritik an den Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten geübt werden. Welche der untersuchten Module arbeiten informatisch und kompetenzorientiert und eignen sich demnach, informatische Bildung für Lehrkräfte aller Fächer zu vermitteln? Welche Module haben andere Schwerpunkte gesetzt und eignen sich eher in anderen Kontexten bzw. gar nicht?

1.3 Begriffsdefinitionen

Bildung und Kompetenz

In allen drei Forschungsfragen stehen informatische Kompetenzen im Zentrum, wohingegen im Thema von informatischer Bildung gesprochen wird. Die Begriffe Bildung, Wissen und Kompetenz werden häufig synonym verwendet, allerdings muss hier differenziert werden. Bildung entsteht als Zusammenspiel von Kenntnissen bzw. Wissen und Fähigkeiten bzw. Kompetenzen, die über einen längeren Zeitraum erworben werden (Kreitz, 2007, 99f.). Informatische Kompetenzen werden in dieser Arbeit also als ein Teil informatischer Bildung verstanden.

„Kompetenzen stehen für eine Verbindung von niveaugestuftem fachlichem Wissen, inhaltlichen und prozessbezogenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und darüber hinausweisenden, über viele Fächer nutzbaren Erträgen des gegen-

standsbezogenen und sozialen Lernens, einschliesslich darauf bezogener Interessen, Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen“ (Reusser, 2014, S. 327)

Informatischer Kompetenzerwerb ist im Vergleich zu Kenntnissen im Bereich Informatik demnach ein Qualitätsmerkmal, als dass die Kompetenzen auch Fähigkeiten und Fertigkeiten umschließen, die in anderen Fächern genutzt und angewandt werden können. Dies ist im Lehralltag, der die Integration von informatischen Inhalten in alle Fächer fordert, essenziell. Außerdem ist die Überprüfung von Kompetenzen realisierbar, wohingegen die Überprüfung von Bildung in ihrer Gesamtheit kaum möglich ist (Erpenbeck und Sauter, 2015, S. 14).

Informatik und Digitalisierung

Die Abgrenzung der Begriffe Informatik und Digitalisierung ist in dieser Arbeit zentral.

Informatik ist eine multiperspektivische Wissenschaft und „untersucht grundsätzliche Verfahrensweisen für die Verarbeitung von Informationen sowie allg. Methoden der Anwendung solcher Verfahrensweisen in den verschiedensten Bereichen“ (Lackes, o. D.). Dabei liegen Einflüsse aus dem Bereich der Automatisierung bzw. den Ingenieurwissenschaften, aus der Mathematik und aus den anderen Naturwissenschaften vor. Es geht sowohl um die Konstruktion von technischen Problemlösungen als auch um formale Strukturen, Abstraktion und die Untersuchung von Algorithmen als auch um das Erkennen, Verstehen und Erklären von Strukturen der digitalen Welt (Barkmin et al., 2020, 103f.).

„Informatische Bildung ist insofern allgemeinbildend, [da sie] ein vertiefendes Verständnis der Phänomene in einer digitalen vernetzten Welt ermöglicht“ (ebd., 107f.). Dieses tiefere Verständnis kann dadurch erreicht werden, dass in der Schule übertragbare Konzepte statt produktgebundener Anwendungsschulungen vermittelt werden. Dies ermöglicht den Transfer des Wissens, sodass Informatiksysteme im Allgemeinen kritisch genutzt und mitgestaltet werden können (ebd., S. 104). Die entsprechenden Denk- und Arbeitsweisen, die im Zuge informatischer Bildung erworben werden, sind demnach nicht nur auf die Informatik beschränkt (ebd., S. 106).

„Es ist in diesem Sinne entscheidend, Schüler*innen wie auch Lehrkräfte durch fundierte informatische Bildung von zumeist passiven Nutzer*innen zu aktiven Mitgestalter*innen der digitalen Welt zu entwickeln. Über die Nutzung von (Software-)Produkten hinaus meint dies das Erstellen, Anpassen und Kombinieren von Informatiksystemen“ (ebd., 105f.)

In Abgrenzung zur Informatik ist die Digitalisierung zu betrachten. *Digitalisierung* ist kein klar umrissener wissenschaftlicher Begriff, sondern eher ein Oberbegriff, der abhängig vom Kontext unterschiedliche Bedeutungen transportiert und in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet werden kann (Boes und Langes, o. D.).

„Der Begriff Digitalisierung wird mittlerweile breit und unscharf für den Einsatz verschiedener digitaler Technologien und damit verbundenen Transformationsprozesse in der Gesellschaft und ihren gesellschaftlichen Teilsystemen, wie Wirtschaft und Arbeit, Bildung, Politik und Öffentlichkeit, verwendet“ (ebd.)

Häufig werden mit digitalen Kompetenzen eher Kompetenzen beschrieben, die Produktwissen voraussetzen und sich auf eine passive Nutzer*innenrolle konzentrieren. Dabei steht das Anwenden von (Software-)Produkten im Vordergrund und die Frage nach der Wirkung von Informatiksystemen und dem Hinterfragen und Verstehen der Funktionsweise werden ausgeblendet.

In der Definition digitaler Kompetenzen der Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft wird der Zusammenhang von informatischen Kompetenzen und digitaler Bildung deutlich. Digitale Kompetenzen umschließen sowohl die Anwendung von Informatiksystemen und digitalen Medien als auch ein technisches Grundverständnis, das über die Bedienung von Informatiksystemen hinausgeht und ihre Funktionsweise in den Blick nimmt. Demnach werden digitalen Kompetenzen auch Grundfertigkeiten im Programmieren zugeschrieben (*Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft - Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung* 2016, S. 8). Informatische Kompetenzen sind also als Teil digitaler Kompetenzen und damit auch digitaler Bildung zu betrachten (Barkmin et al., 2020, S. 100).

Da in dieser Arbeit eine Unterscheidung von digitalen und informatischen Kompetenzen notwendig ist, um Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit explizit informatischen Inhalten zu beurteilen, wird sich folgend eher auf die umgangssprach-

lichere Definition von digitalen Kompetenzen bezogen. Unter digitalen Kompetenzen wird Anwendungswissen zur Bedienung von Informatiksystemen vermittelt, wohingegen informatische Kompetenzen gestaltend im Zusammenhang mit dem Erstellen, Anpassen und Kombinieren von Informatiksystemen auftreten.

Digitale Fort- und Weiterbildungsangebote

Der Begriff der Fortbildung wird im Berufsbildungsgesetz (BBiG) definiert und verfolgt das Ziel, sich für eine Berufstätigkeit fortzubilden. Das in einer Fortbildung erlernte Wissen wird im Arbeitsumfeld benötigt, sei es um eine höhere Position zu erlangen (Aufstiegsfortbildung) oder um auf Neuerungen und Weiterentwicklung im Berufsalltag reagieren zu können (Anpassungsfortbildung) (Fortbildung.net, o. D.). Im Gegensatz dazu können Weiterbildungen auch unabhängig vom Beruf stattfinden. Thematisch müssen sie nicht an das aktuelle Beschäftigungsverhältnis gebunden sein, können allerdings dennoch zum Erwerb oder zur Vertiefung von beruflichen Qualifikationen dienen. Im Rahmen einer beruflichen Weiterbildung wird das Qualifikationsprofil einer Person verbessert (ebd.).

Die in dieser Arbeit untersuchten Module können von Lehrkräften sowohl als Fort- wie auch als Weiterbildungsmöglichkeit gesehen werden, da es bisher keine offizielle Verpflichtung gibt, informatische Kompetenzen in der Lehrkräfteausbildung zu erwerben.

Digital bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Material im Internet zugänglich ist. Die Fort- und Weiterbildungen können größtenteils auch online in Form eines Selbststudiums durchgeführt werden, dies gilt allerdings nicht für alle Module.

1.4 Methodische Vorgehensweisen

Um die vorgestellten Forschungsfragen gezielt beantworten zu können, werden folgend zunächst die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit erläutert (Kap. 2). Dies beinhaltet die Bestandsaufnahme, wie Informatik im schulischen Kontext unterrichtet wird und wer dafür zuständig ist (Abs. 2.1). Danach wird der Diskurs vorgestellt, welche informatischen Kompetenzen alle Lehrkräfte als Voraussetzung für ihren Unterricht brauchen (Abs. 2.2). Es werden unterschiedliche Kompetenzpapiere herangezogen und auf ihre informatischen Kompetenzen hin untersucht und das

Thema Multiperspektivität im Hinblick auf informatische Phänomene im Schulunterricht dargestellt. Zusätzlich wird eine Entwurfsfassung des GI Arbeitskreises zur Lehrkräftebildung vorgestellt, die sich mit der Frage befasst, welche informatischen Kompetenzen Lehrkräfte benötigen. In Abs. 2.3 wird der Istzustand in Bezug auf informatische Kompetenzen bei Lehrkräften und Lehramtsstudierenden dargestellt. In Kap. 3 wird die Methodik zur Untersuchung der Forschungsfragen erläutert. Es wird eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt. Die Materialauswahl besteht aus einem dreistufigen Verfahren (Abs. 3.1). Die Module werden zunächst auf ihre informatischen Inhalte im Allgemeinen, anschließend auf ihre informatischen Kompetenzen mithilfe der Lernziele und abschließend auf ihren Beitrag zum Erreichen der Zielperspektive der GI in Bezug auf informatische Kompetenzen aller Lehrkräfte untersucht. Zur Inhaltsanalyse wurden die deduktiven Kategorien des Gemeinsamen Referenzrahmen Informatik (GeRRI) und ihre Referenzniveaustufen (A1, A2, B1, B1+, B2) zur Beurteilung der Komplexität herangezogen (Abs. 3.2). Die deduktiven Kategorien wurden durch induktive ergänzt. Eine Einstufung wird durch das Ableiten von Kompetenzen aus den Aufgaben der Module vorgenommen. Abschließend wird auf Grundlage der Kompetenzen und Themen kriteriengeleitet abgewogen, welche Module sich zur Bildung Lehrkräfte aller Fächer eignen (Abs. 3.3). Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse sind ebenfalls nach den drei Forschungsfragen strukturiert in Kap. 4 zu finden.

Das methodische Vorgehen in dieser Arbeit wird in Abs. 5.1 reflektiert und mögliche Alternativen und Kritikpunkte werden aufgegriffen. Auf dieser Grundlage werden die Ergebnisse diskutiert und Empfehlungen für den Einsatz der Module ausgesprochen (Abs. 5.2). Nach einem Fazit, das die Ergebnisse und Diskussion zusammenfasst und die drei Forschungsfragen abschließend beantwortet (Kap. 6), wird ein Ausblick gegeben, welche Fragen und Themen zukünftig zu untersuchen sind (Abs. 6.1).

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden verwandte Arbeiten und theoretische Grundlagen, die zum Verständnis der Problemstellung und zur Methodik wichtig sind, vorgestellt. Dazu wird in Abs. 2.1 betrachtet, wie informatische Grundbildung bundesweit in der Schule vermittelt wird. Es wird ein Überblick über die Bundesländer mit verpflichtendem Informatikunterricht gegeben und die Umsetzung von informatischer Grundbildung in Bundesländern ohne verpflichtenden Informatikunterricht näher erläutert.

In Abs. 2.2 werden unterschiedliche Anforderungen an Lehrkräfte diskutiert, d.h. der Sollzustand wird näher erläutert. Dazu werden einerseits Kompetenzkataloge von europäischer bis Bundesebene vorgestellt und auf ihre informatischen Kompetenzen hin beleuchtet. Zusätzlich werden Modelle erläutert, die die Rolle von Informatik für Lehrkräfte thematisieren (z. B. VeLDi-Modell) oder die die unterschiedlichen Perspektiven bei der Betrachtung von digitalen Phänomenen (im Unterricht) nahelegen (z. B. Dagstuhl-Dreieck). Außerdem wird ein Paper von der GI zur Bildung aller Lehrkräfte in Bezug auf Informatik vorgestellt, in dem konkrete informatische Kompetenzanforderungen formuliert werden.

Nach der Betrachtungen des Diskurses zum Thema informatische Kompetenzen wird in Abs. 2.3 der Istzustand beschrieben. Es wird der Frage nachgegangen, welche informatischen Kompetenzen Lehrkräfte und Lehramtsstudierende schon besitzen und wie sich im Umgang mit Informatik einschätzen.

2.1 Informatikunterricht im schulischen Kontext

Die Entwicklung von Informatikunterricht in Deutschland ist im Vergleich zu beispielsweise Österreich, wo Informatikunterricht in allen Schulstufen und -formen an allen allgemeinbildenden höheren Schulen eingeführt wurde (Micheuz, 2009, S. 243), heterogen verteilt. Die Abbildung 2.1 zeigt die Verteilung von Informatikunterricht bundesweit. Die rot und orange eingefärbten Bundesländer bieten keinen oder nicht in allen Schulformen Informatikunterricht an. Die gelben Bundesländer haben ein Wahlangebot ab Jahrgang 5 in allen Schulformen. Positiv anzumerken ist, dass z. B. im Hinblick auf Niedersachsen ab dem Schuljahr 2023/24 Informatikunterricht ab Jahrgang 10 in den allgemeinbildenden Schulen eingeführt werden soll (Schwarz, Hellmig und Friedrich, 2022, S. 30).

Abbildung 2.1: Verteilung von Informatikunterricht deutschlandweit in der Sekundarstufe I Stand März 2022 (Schwarz, Hellmig und Friedrich, 2022)

Die hell-, mittel- und dunkelgrün gekennzeichneten Bundesländer haben Informatik als Pflichtunterricht in einzelnen, in den meisten oder in allen Jahrgangsstufen ab Jahrgang 5 eingeführt. Mecklenburg-Vorpommern ist demnach das einzige Bundesland, in dem flächendeckender Informatikunterricht in der Sekundarstufe I verpflichtend ist. Im Informatik-Monitor der *Gesellschaft für Informatik e. V.*, der einen Überblick über die aktuelle Entwicklung des Standes von Informatikunterricht deutschlandweit geben soll, wird diese

Heterogenität als „ernüchterndes Bild“ (ebd., S. 8) beschrieben.

Die *Kultusministerkonferenz (KMK)* hat 2016 ein Strategiepapier zur „Bildung in der digitalen Welt“ veröffentlicht, in dem eine Integration von digitalen und informatischen Kenntnissen in die Fachcurricula aller Fächer gefordert wird. Laut des Strategiepapiers gehen „die Entwicklung und das Erwerben der notwendigen Kompetenzen für ein Leben in der digitalen Welt [...] über notwendige informatische Grundkenntnisse weit hinaus und betreffen alle Unterrichtsfächer“ (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2016, S. 12). Demnach basieren die Kompetenzen, die in alle Unterrichtsfächer integriert werden sollen, auf informatischen Grundkenntnissen. Da die Schüler*innen informatische Kompetenzen jedoch nicht flächendeckend im Informatikunterricht erwerben, ist dies aktuell ebenfalls über eine Auslagerung in alle

Schulfächer notwendig. Dies wird außerdem in der 2021 veröffentlichten ergänzenden Empfehlung der KMK „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ betont (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2021, S. 8). Die Lehrenden aller Fächer sind also in der Verantwortung, sowohl informatische als auch digitale Kompetenzen zu schulen, weswegen die Weiter-, Fort- und Ausbildung von Lehrkräften in diesem Bereich notwendig ist (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2016, 2021). Selbst bei einer flächendeckenden Einführung von Informatikunterricht bleibt informatische Grundbildung für alle Lehrkräfte sinnvoll, da das Schulfach Informatik nicht alle Kompetenzen der KMK-Strategie allein abdecken kann. Eine Kombination aus Informatikunterricht zur Bereitstellung der informatischen Grundkompetenzen und eine Ergänzung und Vertiefung der erworbenen Grundkenntnisse von fachspezifischen Kompetenzen ist notwendig (Diethelm und Glücks, 2019, S. 20).

2.2 Diskurs zu informatischen Kompetenzvoraussetzungen für Lehrende

Die Frage, welche Kompetenzen alle Lehrkräfte besitzen sollten, lässt sich kaum umfassend und endgültig beantworten, da die Anforderungen an Lehrkräfte ständig an den kulturellen und gesellschaftlichen Wandel angepasst werden sollten. Dies bedeutet, dass eine regelmäßige Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und eine damit einhergehende Erweiterung ihrer Kompetenzen notwendig ist. In den *Standards für die Lehrerbildung in den Bildungswissenschaften* ist diese Forderung verankert:

„Lehrerinnen und Lehrer entwickeln ihre Kompetenzen ständig weiter und nutzen wie in anderen Berufen auch Fort- und Weiterbildungsangebote, um die neuen Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihrer beruflichen Tätigkeit zu berücksichtigen“ (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2019, S. 3)

Konkretisiert wird diese Anforderung in der Kompetenz 9 im Kompetenzbereich *Innovieren*, indem gefordert wird, dass neben gesellschaftlichen und kulturellen auch die technologischen Entwicklungen Einfluss auf das Handeln der Lehrkräfte nehmen sollten (ebd., S. 13). Besonders die technologischen Entwicklungen dringen immer tiefer in die Lebenswelt und den Alltag vieler Menschen ein und verändern Abläufe und Überzeugungen langfristig. Informatiksysteme kommen täglich sowohl

bei der individuellen Nutzung als auch auf organisationaler, gesellschaftlicher und globaler Ebene zum Einsatz (Knackstedt et al., 2022, S. 2). Dementsprechend ist es für Schüler*innen und insbesondere auch für Lehrkräfte wichtig, Informatiksysteme nicht nur fachkundig und verantwortungsvoll nutzen zu können, sondern auch ein tiefergehendes Verständnis über ihre Funktionsweise und gesellschaftlich-kulturellen Implikationen zu entwickeln. Häufig werden die damit einhergehenden Kompetenzen unter dem Begriff *digitale Kompetenzen* zusammengefasst, die auch informatische Kompetenzen beinhalten (vgl. Abs. 1.3).

Abbildung 2.2: Dagstuhl-Dreieck (ebd., S. 3)

Im Allgemeinen sollte für Lehrkräfte die Multiperspektivität im Hinblick auf digitalisierungsbezogene Phänomene im Zentrum stehen (Mau et al., 2022, S. 252). Dies lässt sich mithilfe des Dagstuhl-Dreiecks (Abb. 2.2) gut veranschaulichen. Phänomene, Gegenstände und Situationen in der digital vernetzten Welt können aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden: mit dem Fokus auf der technologischen, der gesellschaftlich-kulturellen und der anwendungsbezogenen Perspektive. Je nachdem welche Perspektive man einnimmt, wird der Verständnisschwerpunkt auf die Funktionsweise, auf die Wechselwirkungen mit der Umwelt und auf die Anwendungsmöglichkeiten von Informatiksystemen gelegt (Brinda, Diethelm et al., 2016, S. 3). Das Frankfurt-Dreieck, eine Erweiterung des Dagstuhl-Dreiecks, hebt die Analyse, Reflexion und Gestaltung eines Betrachtungsgegenstands aus Sicht technologischer und medialer Strukturen und Funktionen, aus Sicht von gesellschaftlichen Wechselwirkungen und aus interaktionistischer Sicht (Nutzung, Handlung und Subjektivierung) in den Vordergrund (Brinda, Brüggem et al., 2019, S. 3).

Im Allgemeinen sollte für Lehrkräfte die Multiperspektivität im Hinblick auf digitalisierungsbezogene Phänomene im Zentrum stehen (Mau et al., 2022, S. 252). Dies lässt sich mithilfe des Dagstuhl-Dreiecks (Abb. 2.2) gut veranschaulichen. Phänomene, Gegenstände und Situationen in der digital

„Um den Bildungsauftrag zu erfüllen und eine nachhaltige und strukturell verankerte Bildung für die digitale vernetzte Welt zu gewährleisten, müssen in der Schule daher die Erscheinungsformen der Digitalisierung unter verschiedenen Perspektiven betrachtet werden“ (Brinda, Diethelm et al., 2016, S. 2).

Damit eine solch umfassende Betrachtung von Phänomenen in der digitalen Welt im Unterricht gewährleistet werden kann, wird eine umfassende Lehrerbildung u.a. im Bereich Informatik gefordert, die eine Einbettung ins Lehramtsstudium und Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte beinhaltet (ebd., S. 1).

Zusätzlich zur Einnahme unterschiedlicher Perspektiven bei der Betrachtung von Phänomenen der digitalen Welt, wird von Lehrkräften Wissen aus unterschiedlichen Bereichen gefordert. Im TPACK-Schnittmengen-Modell wird technologisches Wissen, was fast ausschließlich als Anwendungswissen definiert ist, pädagogisches Wissen und Wissen über den Inhaltsgegenstand selbst als notwendig betrachtet (Huwer et al., 2019, S. 358). Allerdings wird kritisiert, dass nur eine anwendungsbezogene Perspektive herangezogen wird. Das DPACK-Modell reagiert auf diese Kritik und spricht im Allgemeinen von Kompetenzen statt von Wissen und etabliert Digitalitätskompetenz statt Anwendungswissen (Döbeli Honegger, 2021). Die Digitalitätskompetenz setzt sich aus einer Betrachtung von digitalen Phänomenen aus den drei Perspektiven des Dagstuhl-Dreiecks zusammen (Döbeli Honegger, 2022). Dadurch wird ein Zusammenhang mit den Anforderungen an digitale und insbesondere informatische Kompetenzen von Lehrkräften deutlich. Ohne eine informatische Grundbildung können die Perspektiven des Dagstuhl-Dreiecks und damit auch die Anforderungen des DPACK-Modells an Lehrkräfte nicht umfassend erfüllt werden.

Im Verbundprojekt *Basiskompetenzen Digitalisierung (BKD)*, das durch den *Niedersächsischen Verbund zur Lehrerbildung* angeregt und vom *Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur* finanziert wurde, wurde ein Kompetenzrahmen für Lehrkräfte entwickelt. Der dabei entstandene Kompetenzrahmen „Lehrkräftebildung in der digital vernetzten Welt“ (Kurzform: VeLDi) sieht dabei die Anforderungen an Schüler*innen aus dem KMK-Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“ als Grundlage. Es liegt außerdem die Annahme zugrunde, dass zwischen den Zielkompetenzen für Schüler*innen und „einer Wissens- und einer Handlungskomponente der medienbezogenen Lehrkompetenz“ (Mau et al., 2022, S. 252) unterschieden werden muss. Lehrkräfte benötigen auch (Hinter-)Grundwissen,

das nicht immer im direkten Zusammenhang mit dem Unterrichtsthema stehen muss, um digitalisierungsbezogenen Unterricht zu gestalten (Mau et al., 2022, S. 252). Zusätzlich wurden auch das Dagstuhl- bzw. Frankfurt-Dreieck und das TPACK- bzw. DPACK-Modell bei der Entwicklung berücksichtigt.

Abbildung 2.3: Kompetenzrahmen „Lehrkräftebildung in der digital vernetzten Welt“ (VeLDi) (ebd.)

Abb. 2.3 zeigt das Modell zum VeLDi. Dabei handelt es sich um ein Haus, das sich aus einem Fundament, digitalen Technologien als Lehr-Lern-Mitteln auf der rechten Seite, digitalisierungsbezogenen Phänomenen als Unterrichtsgegenstand auf der linken Seite und einem Dach, das für Entwicklung steht, zusammensetzt.

Im Zentrum des Hauses befindet sich die Reflexion von Technologien, Praktiken und Kompetenzen, die alle Bereiche des Hauses miteinander verknüpft und beeinflusst. Besonders hervorzuheben ist im Zusammenhang dieser Arbeit das Fundament des Hauses. Es besteht aus dem Wissen, dem Können und der Haltung der Lehrkräfte u.a. in den Bereichen Medienwissenschaft, Medienpädagogik und Informatik. Informatisches Wissen und informatische Kompetenzen werden als Grundvoraussetzung gesehen, um eine explizite und/oder implizite Vermittlung von digitalen Kompetenzen für Schüler*innen zu ermöglichen (ebd., S. 254). Mit der Aneignung von informatischem Wissen werden zusätzlich die Kategorien *Können*, also die digitalisierungsbezogenen Kompetenzen der Lehrkräfte selbst und *Haltung*, also die Einstellungen und Überzeugungen von Lehrkräften gegenüber Phänomenen der Digitalisierung, geschult. Dies ist wichtig, da das Wissen, das Können und die Haltung einen großen Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung und damit auch auf die digitalisierungsbezogene Kompetenzentwicklung der Schüler*innen haben.

Dass informatische Grundbildung für Lehrkräfte notwendig ist, wird auch seitens der GI betont, die eine Zielperspektive zur Bildung aller Lehrkräfte in Bezug auf Informatik entwickelt hat. Dabei wird einerseits hervorgehoben, dass Lehrkräfte Bezüge zur Informatik in bspw. ihren eigenen Fächern erkennen und diese als Unterrichtsgegenstand thematisieren und informatische Perspektiven sachkundig einnehmen können sollten. Andererseits wird gefordert, dass Lehrkräfte Informatiksysteme als Lehr-Lern-Mittel bzw. als Werkzeug im Unterricht gezielt und mit einer Vorbildfunktion für die Schüler*innen einsetzen können sollten. Zusätzlich wird herausgestellt, dass Informatiksysteme als Organisationsmittel beim Gestalten des Schulalltages sinnvoll eingesetzt werden können sollten (GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2021). Phänomene in der digital vernetzten Welt sollten also unterschiedliche Rollen im Umfeld Schule einnehmen. Informatikkompetenzen sollen als Voraussetzung dienen, um diesen Anforderungen gerecht werden zu können.

Um ein möglichst umfassendes und konkreteres Bild der Anforderungen an die informatische Grundbildung von Lehrkräften darstellen zu können, sind im Folgenden unterschiedliche Kompetenzpapiere aufgeführt. Aus den Kompetenzpapieren werden exemplarisch Kompetenzen herausgegriffen, anhand derer die Bedeutung der Informatik im jeweiligen Dokument herausgestellt wird. Um einen Überblick zu verschaffen, sind die Kompetenzpapiere den folgenden drei Thesen zugeordnet.

1. Lehrkräfte sollten die informatischen Kompetenzen besitzen, die alle Menschen besitzen sollten.
2. Lehrkräfte sollten die informatischen Kompetenzen besitzen, die alle Schüler*innen während ihrer Schullaufbahn erwerben sollten.
3. Lehrkräfte sollten die informatischen Kompetenzen besitzen, die in speziellen Kompetenzanforderungsdokumenten für Lehrkräfte definiert sind.

Zu 1.: Auf europäischer Ebene ist im März 2022 eine Neuauflage (Version 2.2) des DigComp (*Digital Competence Framework for Citizens*) erschienen. Dieser Kompetenzkatalog soll grenzübergreifend als Richtlinie gelten, ob und ab wann jemand als digital kompetent gilt, und die Kommunikation über digitale Kompetenzen allgemein erleichtern. Erst wenn Kompetenzen aller Bereiche des DigComp 2.2 erworben wurden, sollte eine Person als digital kompetent eingestuft werden (European Commission, o. D.). Das Wort *Informatik* oder *informatisch* wird im

DigComp 2.2 nicht explizit genannt. Dies bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, dass keine informatischen Grundkompetenzen im DigComp 2.2 verankert sind. Beispielsweise fordert Kompetenz Nr. 160 ein basales Verständnis von Programmiersprachen („Knows how to combine a set of program blocks [...], in order to solve a problem“ (Vuorikari, Kluzer und Punie, 2022, S. 34)) und Kompetenz Nr. 224 („Takes a step-by-step approach to identify the root of a technical problem [...] and explores various solutions when facing a technical malfunction“ (ebd., S. 44)) setzt ein tiefergehendes Verständnis über die Funktionsweise von Informatiksystemen voraus. Auch die fünf übergeordneten Kompetenzbereiche ähneln teilweise den von der GI festgelegten Prozess- und Inhaltsbereichen in den Bildungsstandards für die Sekundarstufe I und II. Beispielsweise der Kompetenzbereich *Communication and collaboration* des DigComp 2.2 lässt sich im Prozessbereich *Kommunizieren und Kooperieren* der GI wiederfinden. Ähnlich verhält es sich mit dem Bereich *Safety*, der im Inhaltsbereich *Informatik, Mensch und Gesellschaft* inbegriffen ist (Ghomi und Pinkwart, 2020, 439f.). Ohne informatische Grundkenntnisse lassen sich also nicht alle Kompetenzen des DigComp 2.2 erwerben.

Die Frage, welche informatischen Grundkenntnisse jeder Mensch besitzen sollte, versucht der *Gemeinsame Referenzrahmen Informatik* (GeRRI) zu beantworten, der in Anlehnung an den Gemeinsamen Referenzrahmen für die Naturwissenschaften (GeRRN) entstanden ist. Der GeRRI kritisiert, dass seitens der EU der Fokus eher auf die Anwendung bzw. Nutzung von Informatiksystemen gelegt wird und die Grundsätze und Grundprinzipien nicht berücksichtigt werden, die gerade notwendig sind, um informatische Probleme beurteilen, bewerten und lösen zu können. Diese seien ebenfalls Teil der Allgemeinbildung und tragen zur Mündigkeit bei (Röhner et al., 2020, 7f.). In den Bereichen *Informatiksysteme*, *Digitalisierung* und *Automatisierung* werden zu je sieben bis acht Unterkategorien, Kompetenzen auf den Referenzstufen A1, A2, B1, B1+ und B2 mit zunehmenden Niveau aufgezeigt. Die Referenzstufen A1 und A2 sind Teil der elementaren informatischen Bildung, die in „informellen Bildungsprozessen“ (ebd., S. 9) erworben werden kann. Alle Lehrkräfte sollten demnach mindestens umfassende informatische Kompetenzen auf diesem Niveau besitzen. Idealerweise wären allerdings Kompetenzen auf den Niveaustufen B1, B1+ oder B2, da diese „informatische Allgemeinbildung [darstellen], die in der Regel im Informatikunterricht erworben wird“ (ebd., S. 9). Solange Informatikunterricht allerdings noch nicht flächendeckend als Pflichtfach eingeführt wurde, fällt dies auch mit in den Aufgabenbereich aller Fächer und somit aller Lehrkräfte (vgl. Abs. 2.1).

Abbildung 2.4: Inhalts- und Prozessbereiche der Bildungsstandards der Sek I (ebd.)

Zu 2.: Sowohl der DigComp 2.2 als auch der GeRRI sind nicht speziell auf den Schulkontext abgestimmt, sondern definieren eher allgemeinere Kompetenzen für das alltägliche Leben. In diesem Abschnitt werden weitere Kompetenzkataloge, die speziell für

Schüler*innen in allen Jahrgangsstufen entwickelt wurden, vorgestellt. Wenn Lehrkräfte in der Lage sein sollten, Schüler*innen (informatische) Kompetenzen zu vermitteln, dann sollten sie diese Kompetenzen selbst auch besitzen, um differenzierten und reflektierten Unterricht gestalten und durchführen zu können.

Wie in Abs. 2.1 bereits vorgestellt, existiert seit 2016 ein Strategiepapier der KMK zur „Bildung in der digitalen Welt“, in dem die Auslagerung der *digitalen* Kompetenzvermittlung in alle Fächer beschlossen wurde. Die Kompetenzen sind in sechs Kompetenzbereiche mit jeweiligen Unter(unter)kategorien geteilt. In dem Strategiepapier der KMK wird zu Beginn hervorgehoben, dass auch Konzepte der informatischen Bildung in konkrete Anforderungen übersetzt werden sollten, sodass Selbstständigkeit und Mündigkeit in der digitalen Welt erreicht werden kann (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2016, S. 11). Die Kompetenzen selbst beziehen sich größtenteils jedoch auf die Anwendung von digitalen Technologien und die Reflexion über die Nutzung und den Einfluss auf die Gesellschaft (Röhner et al., 2020, S. 8). Allerdings lässt sich die Kompetenz 5.5.1 besonders hervorheben: „Funktionsweisen und grundlegende Prinzipien der digitalen Welt kennen und verstehen“ (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2016, S. 18). In dieser Kompetenz ist der Grundgedanke der Informatik zusammengefasst (vgl. Definition des Begriffs *Informatik* in Abs. 1.3). Demnach sollen alle Schüler*innen und damit insbesondere auch Lehrkräfte bis zum Ende ihrer Schulzeit ein übergeordnetes Verständnis von Informatik erworben haben.

Die GI hat in ihren Bildungsstandards für den Primarbereich und für die Sekundarstufen I und II definiert, welche Anforderungen an *guten*

Informatikunterricht gestellt und welche informatischen Kompetenzen in der jeweiligen Schulstufe erworben werden sollen. Dazu wurden je fünf Inhalts- und Prozessbereiche definiert (Abb. 2.4), die ein möglichst guten Überblick über das weite Feld der Informatik ermöglichen sollen. Die Darstellungsweise ist bewusst gewählt, da das Ineinandergreifen der einzelnen Prozess- und Inhaltsbereiche betont werden soll (Brinda, Fothe et al., 2008, S. 11). Auf Grundlage dieser Bildungsstandards der GI wurden auch die Kerncurricula (KC) Niedersachsens für die Sek I und die gymnasiale Oberstufe aufgebaut. Aus leicht abgewandelten Prozess- und Inhaltsbereichen wurden in beiden KCs Lernfelder abgeleitet, denen jeweils Kompetenzen auf Basis- und Vertiefungsniveau zugeschrieben zugeordnet werden.

Hier kann man einer ähnlichen Argumentationsstrategie wie bei der ersten These folgen. Solange Informatik noch nicht als Pflichtfach unterrichtet wird, müssen die Schüler*innen ihre informatischen Grundkompetenzen, die sie als Grundlage für bspw. KMK-Strategiepapier-Kompetenz 5.5.1 benötigen, in anderen Unterrichtsfächern erwerben. Dies bedeutet nicht, dass alle Lehrkräfte Informatik als Schulfach unterrichten können müssen. Allerdings wäre mindestens ein grundlegendes Kompetenzniveau, das die Kompetenzanforderungen der GI an Schüler*innen der Primarstufe überschreitet, von Nöten, um den Anforderungen der KMK gerecht zu werden. Allerdings bleibt die Frage offen, welche informatischen Kompetenzen exakt Lehrkräfte aller Fächer auf welchem Niveau benötigen, um diese Kompetenzen fördern zu können (Ghomi und Pinkwart, 2020, S. 443).

Abbildung 2.5: Kompetenzbereiche des DigCompEdu (ebd.)

Zu 3.: In diesem Absatz werden die Kompetenzkataloge vorgestellt, die sich explizit auf die Anforderungen an (informatische) Kompetenzen an Lehrkräfte richten. Diese sind speziell an den Schulkontext angepasst und gehen über die Anforderungen an Schüler*innen

hinaus, da zum Unterrichten ein tiefgehendes Verständnis des Unterrichtsinhalts und der Methodik gefordert ist. Die Lehrkräfte sollten in der Lage sein, die Lerngegenstände mit einer informatischen Sichtweise aufzubereiten und den Schüler*innen damit die Entwicklung ihres eigenen informatischen Verständnisses zu ermöglichen und sie fachkompetent dabei unterstützen (Best, Borowski et al., 2019, S. 2).

Auf europäischer Ebene gibt es in Anlehnung an den DigComp 2.2 auch ein Kompetenzkatalog, der sich speziell auf die digitalen Kompetenzen konzentriert, die Lehrkräfte besitzen sollten, der DigCompEdu (*European Framework for the Digital Competence of Educators*). Der DigCompEdu richtet sich an Lehrkräfte aller Schulformen und Jahrgangsstufen, an Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung, an Lehrpersonen in nicht-formalen Lernumgebungen und an Lehrkräfte, die Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen betreuen. Er soll einerseits als Grundlage für weitere Kompetenzpapiere auf nationaler, regionaler oder schulinterner Ebene dienen und andererseits eine gute Möglichkeit darstellen, die Kompetenzen von Lehrkräften einschätzen zu können (Vuorikari, Kluzer und Punie, 2022, S. 4). Der DigCompEdu ist in sechs Kompetenzbereiche gegliedert (Abb. 2.5), denen zu jedem Kompetenzbereich Kompetenzen auf den Niveaustufen A1, A2, B1, B2, C1 und C2 zugeordnet werden. Mit dem DigCompEdu verhält es sich wie mit dem DigComp 2.2: Die Begriffe *Informatik* und/oder *informatisch* werden nicht genannt, aber dennoch lassen sich ab Niveaustufe B Bezüge zur Informatik finden (Ghomi und Pinkwart, 2020, S. 442). Im DigCompEdu werden laut Mau et al., 2022, S. 251 allerdings informatische Kompetenzen noch weniger einbezogen als in dem KMK-Strategiepapier. Zunächst werden Kompetenzen im Bereich Kennen und Verstehen aufgeführt, auf höheren Kompetenzstufen wird allerdings die Entwicklung von beispielsweise Apps für Schüler*innen zur Unterstützung beim Erreichen von Lernzielen gefordert (2.2 *Creating and modifying digital resources*) (Redecker und Punie, 2017, S. 47). Auch mit dem DigCompEdu lässt sich schwer exakt bestimmen welche informatischen Kompetenzen auf welchem Referenzniveau alle Lehrkräfte besitzen sollten. Allerdings wären Kompetenzen, die mindestens das Referenzniveau B1 erreichen notwendig, um überhaupt vom Besitz informatischer Kompetenzen sprechen zu können.

In den *Standards für die Lehrerbildung in den Bildungswissenschaften* sind ebenfalls Kompetenzen definiert, die jede Lehrkraft besitzen muss. Der Fokus hier liegt allerdings nicht ausschließlich auf digitalen und informatischen Kompetenzen.

Dennoch lassen sich in Kompetenz 4 Unterpunkte finden, die ein ziemlich umfassendes informatisches Grundverständnis fordern. Lehrkräfte sollen „um die Bedeutung von Medien und Digitalisierung [wissen] und Konzepte der Medienbildung und informatischen Bildung zur Medienkompetenzförderung [kennen] (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2019, S. 9). Außerdem sollen sie „Konzepte, mit denen Schülerinnen und Schüler zur Gestaltung und kritischen Reflexion der digitalen Welt befähigt werden, [entwickeln und erproben]“ (ebd., S. 9). Diese grundlegenden Anforderungen an Lehrkräfte spiegeln die Wichtigkeit, dass alle Lehrkräfte über informatische Grundbildung verfügen, wider, bleiben dennoch sehr abstrakt.

Empfehlungen der GI zur Bildung aller Lehrkräfte in Bezug auf Informatik

In einer Entwurfsfassung vom 13. Juni 2022 hat der Arbeitskreis *Lehrkräftebildung* der GI ein Empfehlungsschreiben veröffentlicht, in dem differenziert wird, welche Kompetenzen und Kompetenzbereiche bei informatischer Bildung für alle Lehrkräfte besonders essenziell sind.

Dazu wurden exemplarisch digitalisierungsbezogene Tätigkeiten aus dem Alltag von Lehrkräften mit und ohne Unterrichtsbezug, d.h. auch aus dem erweiterten beruflichen Umfeld, als Ausgangspunkt der Analyse gewählt. In Anlehnung an die Standards für die Lehrerbildung in den Bildungswissenschaften (ebd.) wurden Beispiele aus den Bereichen Unterrichten, Erziehen, Beraten, Beurteilen und Innovieren gewählt. Aus Tätigkeiten wurden informatische Kompetenzen und die zugehörigen Informatik-Konzepte abgeleitet, die benötigt werden um die Tätigkeiten kompetent und sachkundig ausführen und Entscheidungen in diesem Zusammenhang bewusst und reflektiert treffen zu können (GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2022a, S. 6). Die Kompetenzbereiche wurden jeweils sowohl zu den Inhalts- und Prozessbereichen (Abb. 2.4) der Bildungsstandards für den Primarbereich, der Sek I und Sek II als auch zu den Kompetenzbereichen des GeRRI zugeordnet (ebd., S. 7). Im Anhang des Papers ist eine Liste mit 32 Informatik-Konzepten zu finden, bei denen empfohlen wird, dass alle Lehrenden und Lehramtsstudierenden diese Konzepte und Begriffe sicher und fachkundig verwenden können sollten (ebd., S. 30).

In Bezug auf die Inhalts- und Prozessbereiche werden Überschneidungen der Kompetenzanforderungen an Lehrkräfte sowohl mit allen Inhalts- als auch mit allen Prozessbereichen festgestellt. Daraus ergibt sich, dass die für Schüler*innen bis zum Ende der Sek I formulierten Anforderungen auf Inhalts- und Prozessebene auch für alle Lehrkräfte mindestens gelten sollten (ebd., S. 27).

Bei den Kompetenzbereichen des GeRRI hat sich ebenfalls eine umfangreiche Überschneidung ergeben. Kompetenzen in sieben Bereichen der Digitalisierung (Codierung, Datentypen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Recherche, personenbezogenen Daten und gesellschaftlicher Kontext), in zwei Bereichen der Automatisierung (Algorithmen und Automaten) und in acht Bereichen der Informatiksysteme (Anwendung, Dateiverwaltung, Aufbau, Kommunikation und Kooperation, Vernetzung, Sicherheit, Internetnutzung und soziotechnischer Kontext) sollten Lehrpersonen besitzen (ebd., S. 28). Auf welchem Referenzniveau diese Kompetenzen erworben werden sollen ist von Kompetenzbereich zu Kompetenzbereich anders beurteilbar. Der GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, S. 28 empfiehlt allerdings Kompetenzen etwa bis zur Stufe B1 des GeRRI. Im Anhang A.2 sind die Kompetenzen der Referenzniveaus A1-B1 der oben genannten Kompetenzbereiche zur Übersicht zusammengestellt.

Zusätzlich zu den informatischen Kompetenzen und dem Verständnis über Informatik-Konzepte müssen noch pädagogische und (fach-)didaktische Kompetenzen erworben werden, die folgend als lehramtsspezifische Kompetenzen zusammengefasst werden. Die beinhaltet beispielsweise, informatische Kompetenzen bei Schüler*innen gezielt fördern zu können, informatische Konzepte und deren gesellschaftliche Auswirkungen im Unterricht thematisieren und hinterfragen zu können oder auf Rückfragen von Schüler*innen eingehen zu können (ebd., S. 29).

2.3 Informatische Kompetenzen von Lehrkräften aller Fächer

Neben der Frage, welche informatischen Kompetenzen Lehrkräfte aller Fächer besitzen sollten, sollte auch ein Blick auf die bereits vorhandenen informatischen Kompetenzen von Lehrkräften geworfen werden.

Allgemein gibt es mehr Studien zu informatischen Kompetenzen von angehenden Lehrkräften als von bereits fertig ausgebildeten Lehrkräften. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich die Kompetenzen der Lehramtsstudierenden mit denen der

vollständig ausgebildeten Lehrkräfte decken, denn es gibt keine Verpflichtung zur Fort- und Weiterbildung in Bezug auf informatische Grundbildung nach dem Studienabschluss. Auch während des Studiums ist es eher selten, dass Informatikgrundlagen verpflichtend zum Curriculum für alle Lehramtsstudierenden gehören. Angebote an Universitäten, die die Entwicklung informatischer Selbstkompetenz zum Ziel haben, sind im Vergleich zu einem Angebot an Medienbildung rar (Losch und Humbert, 2019, S. 121).

Aufgrund der nicht vorhandenen informatischen Bildung des Kollegiums, müssen sich die Schulen dementsprechend auf „ihre Vorstellungswelt zur »Digitalisierung« stützen“ (Haselmeier, 2019, S. 90). Dies beinhaltet in der Regel fast ausschließlich den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht als Werkzeug (ebd., S. 90).

Angehende Lehrkräfte, besonders im Primarbereich, entwickeln ein falsches Bild der Informatik. Es fehle den Lehrpersonen an Vorwissen, Verständnis für die eigenständige Disziplin Informatik und Wissen über zugehörige Fachinhalte (Döbeli Honegger und Hielscher, 2017, S. 18, 21). Beispielsweise bei einer Befragung von Sachkundelehrkräften zur Bedeutung von Informatik und deren Inhalten und Zielen wurde fast ausschließlich der Einsatz von Computern/Software als Werkzeug hervorgehoben (Best und Marggraf, 2015, 60f.). Neben Fehlvorstellungen darüber, was Informatik ist, wurden auch Ängste und Unsicherheiten „durchgängig und bislang ohne Ausnahme bei allen [30] Studierenden“ (Haselmeier, 2019, S. 96) während des Besuchs einer Informatik-Grundlagenveranstaltung im Studium festgestellt. Bevor sich informatische Kompetenzen überhaupt entwickeln können, müsse mit den Fehlvorstellungen aufgeräumt werden (ebd., S. 96).

Dies spielt besonders bei Grundschullehrkräften eine zentrale Rolle, denn besonders im Grundschulalter ist die Neugier von Schüler*innen an Informatiksystemen groß und es gibt keinen Ort, wie Informatikunterricht beispielsweise, an dem diese Fragen gezielt beantwortet werden. Vor diesem Hintergrund entstehen bei Schüler*innen schon früh falsche Vorstellungen und Schemata, auf denen zukünftig weiteres informatisches Wissen aufgebaut wird (Dengel und Heuer, 2017, S. 8).

Es liegt dann auch in der Verantwortung von Grundschullehrkräften, diese aufzufangen und zu korrigieren. Anhand von qualitativen Untersuchungen in ausgewählten Teilgebieten der Informatik wurde allerdings besonders bei angehenden Grundschullehrkräften „ein spezielles Wissensdefizit“ (ebd., S. 9) diagnostiziert. Dies bedeutet, dass die Grundschullehrkräfte die Fehlvorstellungen der Schüler*innen nicht korrigieren, sondern sie um ihre eigenen Fehlvorstellungen erweitern würden.

Idealerweise sollten die Schüler*innen gerade im Grundschulalter jedoch von Lehrpersonen begleitet werden, die über gefestigtes informatisches Grundlagenwissen verfügen und ein positives Selbstwirksamkeitskonzept in Bezug auf Informatik haben (Best, Borowski et al., 2019, S. 2).

Aber nicht nur Grundschullehrkräfte haben Fehlvorstellung: Nur etwa ein Viertel der befragten Lehramtsstudierenden aller Schulformen hatte eine solide Vorstellung vom Aufbau des Internets (Dengel und Heuer, 2017, S. 7). Auch besonders unter der Berücksichtigung der KMK-Standards und der Auslagerung informatischer Grundbildung in den Unterricht aller Fächer, ist eine fundierte informatische Grundbildung essentiell.

Exemplarisch wurde anhand von Mathematiklehrkräften ohne informatische Vorkenntnisse untersucht, welche Hilfestellungen sie benötigen, bevor sie informatische Aspekte, wie Algorithmen, in ihrem Unterricht thematisieren können (Ghomi, Lohmann et al., 2021). Neben fachlichen und fachdidaktischen Fortbildungsangeboten wurden auch bereits fertig ausgearbeitete Unterrichtskonzepte vorgestellt. Allerdings haben sich auch nach intensiver Vorbereitung nicht alle Mathematiklehrkräfte in der Lage gefühlt, informatische Aspekte nach einem fertigem Unterrichtskonzept zu unterrichten (ebd., S. 9). Mathematiklehrkräfte haben sich selbst nach der Durchführung dieser Unterrichtseinheiten negativ eingeschätzt und sich mangelnde Fachsprache vorgeworfen (ebd., S. 9). Außerdem gaben die Lehrkräfte an, drei Stunden zusätzlich zur Unterrichtsvorbereitung benötigt zu haben, was auf „immense Akzeptanz- und Organisationsprobleme“ (ebd., S. 9) hindeuten kann.

Eine kritische Selbsteinschätzung in Bezug auf Informatikkompetenzen ist nicht nur bei Mathematiklehrpersonen, sondern bei allen fachfremden Lehrkräften festzustellen (Bethge et al., 2011, S. 65).

Um auf die Problematik, der wenig bis gar nicht vorhandenen informatischen Grundkenntnisse reagieren zu können, liegt eine flächendeckende Weiter- bzw. Fortbildung von Lehrkräften nahe und eine Ausbildung angehender Lehrkräfte ist vonnöten. Diese Forderung ist beispielsweise auch bereits seit dem Jahre 2000 in der *Empfehlung für ein Gesamtkonzept zur informatischen Bildung an allgemein bildenden Schulen* der GI verankert (Fachausschuss 7.3 „Informatische Bildung in Schulen“ der Gesellschaft für Informatik e.V., 2000, S. 8) und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Bei Aus-, Weiter- und Fortbildung sollte idealerweise allerdings neben der Vermittlung von fachlichen und fachdidaktischen Inhalten auch die intrinsische Motivation von Lehrkräften geweckt werden, sodass diese ihre neuen Kompetenzen auch gezielt im Unterricht

anwenden, weitergeben und sich weiterhin mit informatischen Themen auseinandersetzen (Döbeli Honegger und Hielscher, 2017, S. 23).

Dieses Defizit an informatischer Grundbildung bei fachfremden Lehrkräften, die jedoch in der Verantwortung sind, informatische Grundbildung implizit in ihren Fächern zu unterrichten, dient als Motivation für die in Kap. 3 und 4 angestellte Analyse von digitalem Fort- und Weiterbildungsmaterial.

3 Methodik

Abb. 8: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell

Abbildung 3.1: Allgemeines Ablaufmodell einer Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2015, S. 62)

Im Zentrum dieser Arbeit soll eine qualitative Inhaltsanalyse von digitalem Fort- und Weiterbildungsmaterial in Anlehnung an Mayring stehen. Abb. 3.1 zeigt einen allgemeinen Ablauf dieser Inhaltsanalyse. Die erste Forschungsfrage bezieht sich auf die Menge an Material, das zur Schulung informatischer Kompetenzen für Lehrkräfte existiert. Deswegen werden die Schritte von der *Festlegung des Materials* hin zur *Bestimmung der formalen Charakteristika des Materials* beantwortet (Abs. 3.1). Bei der zweiten Forschungsfrage, die explizit nach der Qualität des Material bzw. nach den erworbenen informatischen Kompetenzen bei der Bearbeitung fragt, wird von der *theoretischen Differenzierung der Fragestellung* hin zur *Zusammenstellung der*

Ergebnisse in Richtung der Fragestellung herangezogen (Abs. 3.2). Dabei wird ein deduktives Vorgehen auf Grundlage des GeRRI mit induktiven Erweiterungen angewendet. Die *Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Fragestellung* gibt eine Antwort auf die dritte Forschungsfrage mit Bezug zur Eignung des Materials im Lehralltag (Abs. 3.3).

3.1 Vorgehen zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage

In dieser Arbeit werden die Module von fünf unterschiedlichen Anbietern genauer untersucht: digi4all, fobizz, iMooX und die Angebote des BKD und ICDL. Hierbei handelt es sich um eine zufällige Auswahl von Anbietern, die sich auf die Weiter- und Fortbildung von Lehrkräften und Studierenden oder auf die Vermittlung von digitalen und informatischen Kompetenzen konzentrieren. Es wird demnach kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Bei Anbietern, die insgesamt unter 20 Module veröffentlicht haben und bei Anbietern, deren Module zusammenhängen, wurden folgend alle Module betrachtet. Das betrifft digi4all und die Module des ICDL und des BKD. Bei fobizz wurden alle Module herangezogen, die der Kategorie *Informatische Grundbildung* zugeordnet wurden. Aus den Kategorien *Methoden und Konzepte* bzw. *Digitale Medien und Tools* wurden zusätzlich Module ausgewählt, die im Titel und/oder in der Kurzbeschreibung im weitesten Sinne Bezug zur Informatik erkennen lassen, d.h. die Inhalte der Module gehen über die Empfehlung von Software, die im Unterricht als Werkzeug zur Vermittlung von Themen eingesetzt werden kann, und über Hilfestellung bei der Anwendung dieser hinaus. Bei iMooX wurden alle Module aus dem Bereich *Informatik* und dem Bereich *Informationstechnik* untersucht. Zusätzlich wurden die Module der Bereiche *Lehrende, Erwachsenenbildung* und *Hochschule* herangezogen und nach identischen Kriterien wie die fobizz-Module gefiltert.

Um die Menge an Modulen gezielt informatischen Inhalten filtern zu können, wurde ein dreischrittiges Verfahren durchgeführt, das folgend erläutert wird.

Schritt 1

Im ersten Schritt der Materialfilterung wurden die Startwebsites, die zum Überblick über die Module dienen, mithilfe des WebCollectors in MAXQDA eingepflegt. Diese umfassen bei allen Anbietern den Titel, die Lernziele und eine (Kurz)Beschreibung der Inhalte und allgemeinen Informationen zum Modul. Bei fobizz, digi4all, dem Material des BKD und dem ICDL ist außerdem ein Inhaltsverzeichnis oder ein Ablaufplan angegeben. Bei fobizz lässt sich zusätzlich eine Angabe dazu finden, welche Kompetenzgebiete mithilfe des Moduls angesprochen werden. Dazu werden die sechs Kompetenzbereiche (Bedienen und Anwenden, Informieren und Recherchieren, Kommunizieren und Kooperieren, Produzieren und Präsentieren, Analysieren und Reflektieren bzw. Problemlösen und Modellieren) des Medienkompetenzrahmens aus Nordrhein-Westfalen (Blodau et al., 2020) herangezogen. Der BKD stellt für sein Material zur Einordnung noch Bezüge zum DigCompEdu und zum Kompetenzrahmen „Lehrkräftebildung in der digital vernetzten Welt“ her. Diese Angaben wurden auf folgende Kriterien hin untersucht:

1. Das Substantiv *Informatik* und/oder ein *Kompositum mit Informatik*, z.B. Medieninformatik oder Informatikunterricht und/oder das zugehörige Adjektiv *informatisch* in einer beliebigen Flexionsform und/oder die Berufsbezeichnung *Informatiker*in* wurde verwendet.
2. In den Bildungsstandards der GI für informatische Bildung im Primarbereich und in der Sekundarstufe I und II wird zwischen Prozess- und Inhaltsbereichen unterschieden (vgl. Abb. 2.4). Die Bezeichner der Prozess- und Inhaltsbereiche wurden in beliebiger Flexionsform und/oder in einer anderen Wortart, z.B. Modellierung statt Modellieren, verwendet und/oder treten als Kompositum auf.
 - (a) Inhaltsbereiche
 - i. Informationen und Daten
 - ii. Algorithmen
 - iii. Sprachen und Automaten
 - iv. Informatiksysteme (auch Berücksichtigung der Bezeichnung Informationssysteme)
 - v. Informatik, Mensch und Gesellschaft
 - (b) Prozessbereiche

- i. Modellieren und Implementieren
- ii. Begründen und Bewerten
- iii. Strukturieren und Vernetzen
- iv. Kommunizieren und Kooperieren
- v. Darstellen und Interpretieren

Liste 3.1: Kriterienkatalog zum ersten Schritt der Materialreduktion

Diesem Vorgehen liegt die Annahme zugrunde, dass besonders in den Modulen informatische Inhalte thematisiert werden, die sich selbst als informatisch bezeichnen oder die inhaltlich oder methodisch Bezüge zur Informatik aufweisen. Der erste Analysedurchgang hatte als weitere Annahme, dass auch Module, die die drei Teilbereiche des GeRRI (Informatiksysteme, Digitalisierung und Automatisierung) thematisieren, informatische Grundbildung erhalten. Allerdings sind weder die Begriffe *Automatisierung* noch *Informatiksystem* in den Modulen verwendet worden. Im Gegensatz dazu wurde der Begriff *Digitalisierung* inflationär eingesetzt und zielte häufig auf reines Anwendungswissen, also auf Bildung mit digitalen Medien statt Bildung über digitale Medien ab. Aus diesen Gründen wurde der Fokus ausschließlich auf die Bildungsstandards der GI gelegt, die ebenfalls ein umfassendes Bild der Informatik darstellen. Somit soll sichergestellt werden, dass nicht nur Module die inhaltlich informatisch arbeiten, sondern auch Module, die informatische Methoden einsetzen, weiterhin untersucht werden.

Mithilfe einer lexikalischen Suche in MAXQDA wurde bestimmt, in welchen Modulen welche Begriffe mit welcher Häufigkeit auftreten. Die Ergebnisse wurden direkt gefiltert, sodass nur Ergebnisse aus den oben beschriebenen, vergleichbaren Abschnitten der Websites mit einfließen. Damit wurde sichergestellt, dass beispielsweise die Angabe zum Impressum/Datenschutz nicht dem Inhaltsbereich *Informationen und Daten* zugeordnet wurde.

Mithilfe dieser Ergebnisse wurden anhand von drei Kriterien, die Module ausgewählt, die im zweiten Schritt der Materialfilterung betrachtet werden sollten. Dies gilt für alle Module, die nach der lexikalischen Suche mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen.

1. Das Modul erfüllt das Kriterium 1. aus dem Kriterienkatalog 3.1.

2. Das Modul hat drei oder mehr Übereinstimmungen mit dem Kriterienkatalog 3.1. Durch dieses Kriterium soll vermieden werden, dass Module ausgewählt werden, deren Übereinstimmungen mit den Prozess- und Inhaltsbereichen auf zufälliger Basis beruhen.
3. Das Modul stimmt als einziges Modul eines Anbieters mit einem Kriterium des Kriterienkatalogs 3.1 überein. Da es sich bei manchen Anbietern um Modulreihen handelt, kann es passieren, dass ein Inhalts- oder Prozessbereich nur in einem Modul der Reihe ausführlich thematisiert wird. Dieses Kriterium dient zur Sicherstellung, dass auch diese Module berücksichtigt werden.

Liste 3.2: Kriterienkatalog zur Auswahl der Module nach der Anwendung von Kriterienkatalog 3.1

Schritt 2

Nach dieser Filterung wurden die übrigen Module in einem zweiten Schritt zur Materialreduktion herangezogen. Dies ist notwendig, da die Thematisierung von informatischen Inhalts- und Prozessbereichen allein noch kein Merkmal dafür ist, dass auch informatische Grundkompetenzen erworben werden. Deshalb wurden in diesem Schritt die Lernziele der jeweiligen Module genauer untersucht.

Abbildung 3.2: Vereinfachte Klassifizierung der Taxonomiestufen nach Bloom (Becker et al., 2016, S. 19)

Bei der Betrachtung der Lernziele der Module wird unterschieden, inwiefern tiefergehendes informatisches Wissen erworben wird oder ob die Module auf einem basalen Verständnisniveau, das die Anwendung von digitalen Medien nicht überschreitet, bleiben.

Um eine solche Differenzierung vorzunehmen, werden die sechs kognitiven Taxonomiestufen nach Bloom herangezogen. Diese dienen zur Kategorisierung von Lernzielen und sollen eine differenzierte Kommunikation über Lernstände

ermöglichen (Bloom et al., 1956, S. 10). Die sechs Taxonomiestufen sind, nach aufsteigender Komplexität geordnet, *Knowledge/Erinnern*, *Comprehension/Verstehen*, *Application/Anwenden*, *Analysis/Analysieren*, *Synthesis/Erschaffen* und *Evaluation/Evaluieren* (ebd., S. 18). Für die folgende Analyse der Lernziele ist eine vereinfachte Darstellung der Taxonomiestufen von Bloom ausreichend, da primär eine Unterscheidung zwischen basalem Verständnis digitaler Inhalte und umfassenderer, informatischer Reflexions- und Gestaltungskompetenz vorgenommen werden soll. In einer Studie im Auftrag des IT-Planungsrats von Bund und Ländern wurden die Taxonomiestufen in drei Kategorien zusammengefasst: Wissen, Anwenden und Gestalten (Becker et al., 2016, 19f.). In Abb. 3.2 ist diese Überarbeitung genauer dargestellt. Die Kategorie *Wissen* setzt sich aus den Taxonomiestufen *Erinnern* und *Verstehen* zusammen. Konkret bedeutet das, dass auf diesem Kompetenzniveau das Wissen passiv erworben wird und keine Transferleistung des Wissens auf andere Gebiete möglich ist (ebd., S. 20). Die Taxonomiestufe *Anwenden* bildet eine eigene Kategorie, da das theoretischen Wissen in einem neuen Kontext angewendet werden muss (ebd., S. 20). Die Kategorie *Gestalten* umfasst die Taxonomiestufen *Analysieren*, *Evaluieren* und *Erschaffen*. Demnach sind sowohl analytische und synthetische Fähigkeiten, Probleme zu erkennen und Lösungen zu entwickeln und umzusetzen als auch kritisches Reflexionsvermögen in dieser Kategorie mit inbegriffen.

In Abs. 1.3 wurde bereits eine Unterscheidung zwischen digitalen und informatischen Kompetenzen vorgenommen, die an dieser Stelle nochmals aufgegriffen wird. Folgend werden diejenigen Lernziele als eher digital eingestuft, die in der Kategorie *Wissen* verortet werden. Lernziele, die der Kategorie *Gestalten* zugeordnet werden, sind Lernziele, die eher auf informatische Kompetenzen abzielen. Die Kategorie *Anwenden* lässt sich nicht pauschal digitaler oder informatischer Kompetenz zuschreiben, da dies vom Anwendungskontext und von der Komplexität der Anwendung abhängt. Die Implementierung eines kleinen Systems erfordert beispielsweise ein deutlich umfassenderes informatisches Grundverständnis als die Anwendung von Textverarbeitungsprogrammen.

Welches Lernziel zu welcher Taxonomiestufe bzw. zu welcher Kategorie zugeordnet werden kann, hängt von den verwendeten Verben ab. Eine vollständige Liste mit allem Verben und welcher der drei Kategorien diese zugeordnet werden, ist im Anhang A.3 zu finden. Die Verben in dem oberen Abschnitt der Tabelle basieren auf den Ergebnissen von Lorin W. et al., 2001, 67f. Die Verben in dem unteren Abschnitt sind Verben, die zusätzlich in den Lernzielen der Module verwendet wurden, aber bisher

noch keiner der drei Kategorien bzw. keiner Taxonomiestufe zugeordnet wurden. Unter Berücksichtigung der obigen Erklärung der Kategoriebegriffe und der bereits zugeordneten Verben wurden diese ebenfalls einer Kategorie zugeschrieben.

Die Module, bei denen insgesamt 50% oder mehr ihrer Verben in der Kategorie *Gestalten* zu finden sind, wurden in einem dritten Schritt zur Materialreduktion herangezogen. Die nicht immer eindeutig zuzuordnende Kategorie *Anwenden* wurde in diesem Fall nicht berücksichtigt, da sich die Verben häufig auf angeleitete Anwendungsschritte zur Bedienung digitaler Medien beziehen. Beispielsweise im Modul 15 von Fobizz *Arduinos im Unterricht* wird als Lernziel definiert: „Du lernst, wie du eigene Projekte [...] hochlädst“ (Fobizz, 2022).

Außerdem muss bei der Materialauswahl berücksichtigt werden, dass Lehrkräfte bereits Kompetenzen mitbringen, wenn sie eine Weiter- bzw. Fortbildung durchlaufen. Dieses Wissen ist häufig im Bereich *Anwenden* zu finden, da die Bedienung von Informatiksystemen bei vielen Lehrkräften zum Schulalltag gehört. Aus diesem Grund wurde der Fokus stärker auf Lernziele im Bereich *Gestalten* gelegt.

Schritt 3

Idealerweise vermitteln die übrigen Module also Wissen über informatische Prozess- und/oder Inhaltsbereiche auf einem Komplexitätslevel, das über ein passives Verständnis hinausgeht, sondern auch Wissenstransfer auf andere Anwendungsgebiete und aktives Handlungs- und Reflexionsvermögen ermöglicht. In einem letzten Schritt bleibt die Frage zu klären, ob dieses Wissen auch im Schulkontext Anwendung findet. Inwiefern die Module Lehrkräfte gezielt darauf vorbereiten, eine informatische Sichtweise bei der Vorbereitung und Durchführung von und bei der Reflexion über Unterricht einzunehmen, soll auf Grundlage von Kompetenzanforderungen an Lehrkräfte der GI geprüft werden. Der Arbeitskreis Lehrkräftebildung der GI hat eine Zielperspektive formuliert, die die Anforderungen an die informatischen Kompetenzen von Lehrkräften und ihren Umgang im Schulalltag damit definiert. Da sich letzten drei Punkte dieser Zielperspektive auf eine Vorbildfunktion, die Lehrkräfte im Umgang mit ihrem informatischen Wissen im Schulalltag einnehmen sollen, beziehen, kann dies kaum herangezogen werden, um Fort- und Weiterbildungsmaterial zu prüfen. Deswegen sind folgend nur die Punkte der Zielperspektive zitiert, die sich auf einen Wissens- und Leistungsstand beziehen, welcher durch das Fort- und Weiterbildungsmaterial gefördert werden kann.

„Alle Lehrkräfte aller Schulstufen und Schulformen verfügen über Informatikkompetenzen als Voraussetzung zum Verständnis, zur Reflexion und zur Mitgestaltung der digital vernetzten Welt. Dies bedeutet insbesondere:

- Lehrkräfte erkennen in den eigenen Fächern, Bezugswissenschaften und im Bildungsbereich digitalisierungsbezogene Veränderungen und informatische Strukturen.
- Lehrkräfte zeigen eine offene und sachkundige Haltung gegenüber Phänomenen aus Sicht der Informatik.
- Lehrkräfte sind in der Lage, digitale Werkzeuge und informatische Arbeitsweisen im beruflichen Alltag reflektiert auszuwählen und sie kompetent, strukturiert, souverän und effizient einzusetzen.
- Lehrkräfte können Phänomene aus einer informatischen Sicht im eigenen Unterricht bewusst sichtbar werden lassen, erklären und reflektieren.“

Liste 3.3: Zielperspektive zur Bildung aller Lehrkräfte in Bezug auf Informatik (GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2021)

Die Lernziele der verbliebenen Module wurden auf Analogie und Komptabilität zu den Zielperspektiven der GI untersucht. Aus den Lernzielen des Moduls 08 von digi4all ergibt sich beispielsweise, dass „die Bedeutung [...] für Ihre Fächer“ (Frederking et al., 2022) einschätzbar werden soll, was sich mit dem Anspruch der ersten Zielperspektive deckt. Außerdem soll der Umgang mit Datenauswertung, -visualisierung und -interpretation geübt werden, was sich in der Zielperspektive spiegelt, dass informatische Arbeitsweisen kompetent und effizient eingesetzt werden sollten. Phänomene aus informatischer Sicht reflektieren zu können, wird in einem Lernziel mit Bezug zu den persönlichen und gesellschaftlichen Implikationen von großen Datenmengen angeschnitten. Sobald die Lernziele der Module zur Förderung mindestens einer der Zielperspektiven der GI beitragen, werden diese Module in der qualitativen Inhaltsanalyse in der zweiten Forschungsfrage herangezogen.

3.2 Vorgehen zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Nach der Auswahl des qualitativ zu untersuchenden Materials wird die Richtung der Analyse bestimmt. Das Fort- und Weiterbildungsmaterial hat unter anderem

zum Ziel, die Kompetenzen von (angehenden) Lehrenden zu schulen. Dabei soll der Fokus explizit auf die informatischen Kompetenzen gelegt werden, die durch das Material erworben werden können. Neben dem Kompetenzerwerb gibt es auch weitere Kriterien, die zur Beurteilung der Qualität des Material herangezogen werden können. Eine Untersuchung der Relevanz oder der Partizipationsmöglichkeiten beispielsweise (Arbeitskreis Zukunft Bildung SH, 2016, 2f.) wäre ebenso denkbar gewesen. Diese Arbeit fokussiert sich allerdings auf den Kompetenzerwerb um die Kompatibilität des Fort- und Weiterbildungsmaterials mit den in Abs. 2.2 vorgestellten Kompetenzkatalogen und den Empfehlungen der GI zur Bildung aller Lehrkräfte in Bezug auf Informatik (GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2022a) herstellen zu können. Besonders interessant ist die Frage, welche Kompetenzen auf welchem Anforderungsniveau des GeRRI vermittelt werden, um die Qualität des Material zu beurteilen. Mit Hilfe der Analyse des Fort- und Weiterbildungsmaterials, also mit Fokus auf den Vermittlungsgegenstand selbst, sollen Kompetenzen abgeleitet werden, die die Lehrenden bei der Bearbeitung erwerben.

Die in Abs. 1.2 vorgestellten Forschungsfragen beziehen sich auf die zu erwerbenden informatischen Kompetenzen, die Zuordnung dieser Kompetenzen zu den Kompetenzbereichen des GeRRI und die Zuschreibung der Kompetenzen zu einem Referenzniveau. Da sowohl die Zuordnung zu den Kompetenzbereichen des GeRRI als auch die Bestimmung Tiefe der erworbenen Kompetenzen anhand der Referenzniveaustufen des GeRRI vorgenommen wird, wird eine zweistufige Einschätzskala herangezogen. Bei einem solchen Vorgehen handelt es sich um eine Valenzanalyse (Mayring, 2015, 16f.). Valenzanalysen sind eine Kombination aus Zusammenfassung und Strukturierung, bei der Bestandteile des Materials auf Grundlage ihres Kontextes in ein Kategoriensystem eingeordnet und eingeschätzt werden (ebd., S. 66). Das Kategoriensystem besteht einerseits aus den deduktiven Kompetenzbereichen des GeRRI und andererseits wird das Kategoriensystem induktiv während der Analyse erweitert. Die Kategorien des GeRRI wurden als deduktives Kategoriensystem herangezogen, da sie beschreiben „unter welchen Facetten Informatik zur Allgemeinbildung beiträgt“ (Röhner et al., 2020, S. 8). Dementsprechend ist anzunehmen, dass eine große Schnittmenge zwischen den allgemeinbildenden informatischen Kompetenzen und den Kompetenzen, die in dem Fort- und Weiterbildungsmaterial vermittelt werden, besteht.

Im Anhang A.4 ist ein umfassender Kodierleitfaden zu finden. Der Kodierleitfaden basiert auf den Kategorien des GeRRI. Die Kategorien sind mit ihrem Kürzel, ihrer

Definition und einem Ankerbeispiel angegeben. Die Bestimmung der Intensität der erworbenen Kompetenzen in den jeweiligen Kategorien wird anhand der Referenzniveaustufen des GeRRI vorgenommen. Da dieser bereits Kompetenzen als Ankerbeispiele auf jedem Referenzniveau vorstellt, werden diese hier nicht nochmal vollständig aufgelistet werden. Die hier angegebenen Ankerbeispiele entspringen als Orientierung dem Referenzniveau B1 des GeRRI. Im GeRRI sind keine Definitionen für die jeweiligen Kategorien angegeben, diese sind aus den fünf Kompetenzen, die für jede Kategorie angegeben sind, abgeleitet und angepasst. Im Anhang A.5 wurden die induktiven Kategorien nach einem identischen Schema dargestellt.

Eine zentrale Frage dieser Analyse ist, wie Kompetenzen aus dem Fort- und Weiterbildungsmaterial abgeleitet werden können. Dazu muss vorher zwischen den Begriffen Wissen und Kompetenz unterschieden werden.

Unter *Wissen* versteht sich „die Kombination von Daten und Informationen, unter Einbeziehung von Expertenmeinungen, Fähigkeiten und Erfahrungen, mit dem Ergebnis einer verbesserten Entscheidungsfindung [...] Wissen im engeren Sinne, d. h. Informations-, Fach- und Sachwissen (= „wissen was“), reicht sicher nicht aus, komplexe Problemstellungen in der Praxis zu lösen. [Man benötigt] zusätzlich motivatorisches Wissen, wie Normen und Werte (= „wissen warum“), aber auch prozedurales Wissen (= „wissen wie“), um Prozesse zu verstehen und zu beeinflussen“ (Erpenbeck und Sauter, 2015, S. 2)

Wissen, wird nutzbar, wenn es sich mit Können verbindet. Dies kann in eine Kompetenz hineinfließen (Herzog, 2013, S. 33). Bei dem *Kompetenzbegriff* geht es um den Zusammenhang von Wissen, Können und Motivation, **um Probleme zu lösen** (Erpenbeck und Sauter, 2015, S. 13):

„Kompetenzen sind Fähigkeiten in offenen, unüberschaubaren, komplexen, dynamischen und zuweilen chaotischen Situationen kreativ und selbstorganisiert zu handeln“ (ebd., S. 14)

Kompetenzen befähigen uns, bei unvollkommenem oder gar kein Wissen über die aktuelle Situation zu handeln (ebd., S. 15). Sie können deshalb nur durch Erfahrung und Lernen erworben werden (Herzog, 2013, S. 33). Es gibt nur kontextspezifische Kompetenzen, „die die Bewältigung von spezifischen Anforderungen in spezifischen

Situationen ermöglichen“ (ebd., S. 33).

Um Kompetenzen aus dem Fort- und Weiterbildungsmaterial ableiten zu können, sollten also Teile des Materials untersucht werden, die die Handlungs- und Problemlösefähigkeit schulen. Dazu gehören keine Anteile, die ausschließlich auf den Wissenserwerb abzielen, bspw. das Lesen von Texten oder das Anschauen von Erklärvideos. Die „Formulierung von Kompetenzen [ist ebenfalls] nicht einfach aus den Unterrichtsinhalten bzw. Lernzielen extrahierbar“ (Romeike, 2010, S. 42). Aus diesem Grund werden folgend

- Aufgaben
- Arbeitsschritte (Verwendung dieser Formulierung in den ICDL-Modulen)
- Impuls- und Reflexionsfragen

Liste 3.4: Anteile des Materials, aus dem Kompetenzen abgeleitet werden können

der Module herangezogen, da diese ein selbstorganisiertes Handeln einfordern und fördern. Allerdings erwirbt man nicht durch jede Aufgabe/jeden Arbeitsschritt gleichermaßen eine Kompetenz. Manche Aufgaben haben beispielsweise eine reine Wissens- bzw. Verständnisüberprüfung zum Ziel oder erwarten keine Eigenständigkeit bei der Bearbeitung. Deshalb wurde ein Leitfaden zum Ableiten der Kompetenzen (Abb. 3.3) aufgestellt.

Beginnend müssen die Anteile, aus denen Kompetenzen abgeleitet werden können, bestimmt werden. Zusatzaufgaben bzw. freiwillige Anteile bleiben dabei unberücksichtigt. Anhand dieser Anteile wird die Frage beantwortet, ob Eigenständigkeit bei der Bearbeitung gefordert ist. Eine Aufgabe, die keine Eigenständigkeit bei der Bearbeitung fordert, schult kein selbstorganisiertes Handeln und lässt sich deswegen auch nicht mit einem Kompetenzerwerb bei der Bearbeitung beschreiben. Anschließend werden die Ziele der Anteile, die Eigenständigkeit fordern, bestimmt. Eine Aufgabe, die eine reine Wissens- bzw. Verständnisabfrage zum Ziel hat, schult eher keine informatischen Kompetenzen sondern legt den Fokus auf bspw. Lese- oder Hörverstehen der Inhalte. Aus diesem Grund werden auch diese Aufgabentypen nicht weiter berücksichtigt. Aufgaben und Impulsfragen, die Ziele wie Reflexion, Bildung einer eigenen Meinung, Interpretation oder auch Anwendung verfolgen, werden

Abbildung 3.3: Leitfaden zum Ableiten von Kompetenzen

folgend einer Kategorie des Kodierleitfadens zugeordnet. Wenn eine im GeRRI bereits definierte Kompetenz mit der im Anteil erworbenen Kompetenz deckungsgleich ist, wird diese Kompetenzformulierung übernommen und ggf. bearbeitet. Ansonsten wird eine neue Kompetenz formuliert. Sollte keine deduktive Kategorie des GeRRI treffend erscheinen, wird eine induktive Kategorie angelegt und die Kompetenz selbstständig formuliert.

Die Formulierung eigener Kompetenzen beruht auf Grundlage des Leitfadens der Nationale Koordinierungsstelle ECVET, 2011, 4f. und wird von den bereits vorhanden Kompetenzen des GeRRI beeinflusst. Die Kompetenzformulierungen des GeRRI decken sich an manchen Stellen nicht mit dem Leitfaden zur Kompetenzformulierung, werden aber trotzdem übernommen. Betont wird von Romeike, 2010, S. 42 zusätzlich, dass folgende Operatoren in der Informatik zu verwenden sind:

„Angaben, Begründen, Berechnen, Beschreiben, Bestimmen, Beurteilen, Bewerten, Darstellen, Entwerfen, Erläutern, Implementieren, Stellung nehmen, Überführen, Vergleichen“

Die Kompetenzen werden in Anlehnung an die Beispiele im GeRRI einem Referenzniveau zugeordnet. Als Einordnungshilfe geben die Operatoren der Aufgaben eine Tendenz vor, welches Referenzniveau erreicht wird. Dazu wird eine Klassifizierung in Anlehnung an die *SOLO-Taxonomie* (SOLO – Structure of the Observed Learning Outcome) herangezogen. Diese ist speziell für Kompetenzen von Studierenden in der Hochschullehre entworfen worden und bietet ein feingliedrigere Beurteilung als die Taxonomiestufen von Becker et al., 2016, S. 19 in Anlehnung an Bloom (Abs. 3.1). Mit Fokus auf die Lernergebnisse wird eine Komplexitätsbeurteilung in den Stufen *uni-structural*, *multi-structural*, *relational* und *extended abstract* vorgenommen. Bei den ersten beiden Stufen werden ein bzw. mehrere Aspekte unabhängig voneinander erlernt, wohingegen die letzten beiden Stufen Verknüpfungen des Wissens bzw. eine Einbettung des Wissens in eine Gesamtstruktur voraussetzen (Biggs, 1999, S. 12). Die zugehörigen Verben zu ihren Taxonomiestufen sind Abb. 3.4 zu entnehmen.

Verben im Bereich *relational* und *extended abstract* sind eher den Referenzniveaustufen B1-B2 zuzuordnen, wohingegen Verben in der Kategorie *uni-structural* und *multi-structural* eher auf den Niveaustufen A1-A2 vorkommen. Die Operatoren des GeRRI decken sich jedoch nicht in jeder Kategorie mit den Verben der SOLO-Taxonomiestufen. Welcher Operator sich für welches Referenzniveau eignet

SOLO 2 <i>uni-structural</i>	SOLO 3 <i>multi-structural</i>	SOLO 4 <i>relational</i>	SOLO 5 <i>extended abstract</i>
<ul style="list-style-type: none"> - paraphrase - define - identify - count - name recite - follow (simple) instructions - ... 	<ul style="list-style-type: none"> - combine - classify - structure - describe - enumerate - list - do algorithm - apply method - ... 	<ul style="list-style-type: none"> - analyze - compare - contrast - integrate - relate - explain causes - apply theory (to its domain) - ... 	<ul style="list-style-type: none"> - theorize - generalize - hypothesize - predict - judge - transfer theory (to new domain) - ...

Abbildung 3.4: Stufen der SOLO-Taxonomie und zugehörige Verben aus (Romeike, 2010, S. 44)

sollte demnach von Kategorie zu Kategorie des Kodierleitfadens in Anlehnung an die Beispiele im GeRRI individuell bestimmt werden, um Einheitlichkeit zu gewährleisten.

Neben den erworbenen Kompetenzen, werden auch die Themen des Weiter- und Fortbildungsmaterials betrachtet. Dies hat sich aus der Beobachtung ergeben, dass nicht in allen Modulen Aufgaben oder Impulsfragen zu allen Themengebieten gestellt werden. Diese Themengebiete sollen dennoch Einfluss bei der Beurteilung der Fort- und Weiterbildungsmodule haben. Es geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus, die behandelten Themen nach Kriterien wie ihrer Tiefe, Korrektheit oder Verständlichkeit zu beurteilen. Aus diesem Grund werden die Themengebiete nur den Kategorien des GeRRI bzw. der induktiven Erweiterung zugeordnet und keine Valenzanalyse durch eine Referenzniveauzuordnung vorgenommen. Es muss allerdings einschränkend gesagt werden, dass eine Rezeption von Inhalten zu einem Themengebiet nicht immer Verständnis und Wissenserwerb gleichgesetzt werden kann. Dies hängt stark individuell von den Rezipierenden, ihrem Vorwissen und der Intensität der Beschäftigung mit dem Material ab.

3.3 Vorgehen zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage

Die Frage, inwiefern sich die Fort- und Weiterbildungsmaterialien zur Schulung von Lehrkräften aller Fächer im Bereich Informatik eignen, hängt von unterschiedlichen

Kriterien ab. Einerseits sollten die Bereiche betrachtet werden, in denen Kompetenzen erworben werden, und andererseits die Komplexität dieser erworbenen Kompetenzen. Die Beurteilung der erworbenen Kompetenzen und ihres Komplexitätsgrades wurde im Zuge einer qualitativen Inhaltsanalyse mithilfe des GeRRI durchgeführt. In einem Empfehlungsschreiben der GI zur Bildung aller Lehrkräfte im Bereich Informatik wurden konkrete Kompetenzbereiche des GeRRI benannt, die im Lehralltag für alle Lehrpersonen von Bedeutung sind. Ebenfalls wurde empfohlen, Kompetenzen in diesen Bereichen bis zum Referenzniveau B1 zu erreichen (Abs. 2.2). Diese Empfehlung der GI soll folgend als Orientierung zur Beurteilung der Module herangezogen werden.

Es bleibt die Frage zu beantworten, ob alle Module, bei denen Kompetenzen in den von der GI empfohlenen Bereichen des GeRRI erworben werden, automatisch zur Weiter- und Fortbildung aller Lehrkräfte geeignet sind. Außerdem muss abgewogen werden, ob ein Modul höher priorisiert werden soll, wenn es möglichst viele unterschiedliche Kompetenzbereiche (ungeachtet vom erreichten Referenzniveau) anspricht oder wenn es einige Kompetenzbereiche gezielt vertieft bzw. in diesen Kompetenzbereichen ein hohes Referenzniveau erreicht wird. Zusätzlich bleibt die Frage nach dem Umgang mit und die Gewichtung von Kompetenzen offen, die nicht in den von der GI empfohlenen Kompetenzbereichen liegen.

Die Eignung eines Fort- und Weiterbildungsmodul lässt sich schwer in absoluten Zahlen ausdrücken. Vielmehr wird folgend für jedes Modul individuell beurteilt,

- welche und wie viele der Kompetenzbereiche angesprochen werden, die von der GI für alle Lehrkräfte empfohlen werden
- aus welchen und wie vielen Bereichen zusätzlich Kompetenzen erworben werden
- in welchen Kompetenzbereichen ein Referenzniveau ab B1 erreicht wird
- in welchen Kompetenzbereichen zusätzlich lehrkräftespezifische Kompetenzen (aus der Kategorie did) erworben werden
- inwiefern die in den Modulen behandelten Themen im Lehralltag relevant sind
- auf welcher Art und Weise die Vermittlung von Inhalten und Kompetenzen, also mit welchen Medien und in welchen Aufgabenstellungen, stattfindet

Liste 3.5: Beurteilungskriterien, die bei der Eignungsbeurteilung der Module herangezogen werden

4 Ergebnisse

Auf Grundlage der in Kap. 3 erläuterten Methodik werden folgend die Ergebnisse der drei Forschungsfragen präsentiert. Abs. 4.1 beantwortet die Frage, welche Module zur qualitativen Inhaltsanalyse herangezogen werden. Abs. 4.2 zeigt die in den Modulen erworbenen Kompetenzen auf und Abs. 4.3 untersucht die Tauglichkeit der Module zur Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften aller Fächer.

4.1 Ergebnisse der ersten Forschungsfrage

Die erste Forschungsfrage zielt drauf ab, herauszufinden, welche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten existieren, mit denen Lehrkräfte informatische Kompetenzen erwerben können. Dazu wurde zunächst der Kriterienkatalog 3.1 auf die 120 Module von digi4all, fobizz, iMooX, BKD und vom ICDL angewendet. Eine vollständige Liste aller untersuchten Module findet sich im Anhang A.1.

Die Ergebnisse der Anwendung des ersten Kriterienkatalogs wurden in tabellarischer Form festgehalten. Folgend ist die Tabelle mit den Ergebnissen von digi4all abgebildet:

digi4all	1	2ai	2aii	2aiii	2aiv	2av	2bi	2bii	2biii	2biv	2bv
Modul 00											
Modul 01											
Modul 02											
Modul 03											
Modul 04											
Modul 05											
Modul 06											
Modul 07											
Modul 08											
Modul 09											
Modul 10											
Modul 11											

Tabelle 4.1: Dokumentation der ersten lexikalischen Suche für das Material von digi4all

In der linken Spalte sind jeweils die Module durchnummeriert aufgelistet, die untersucht worden sind. Dabei deckt sich die Nummerierung, falls vorhanden, mit

der vom Anbieter selbst. Die weiteren Spalten sind von links nach rechts mit der Nummerierung der Kriterien aus dem Kriterienkatalog 3.1 versehen. Sobald die lexikalische Suche mindestens einen Treffer pro Kriterium ergeben hat, wird die Zelle, in der sich das Modul und das Kriterium treffen, grün eingefärbt. Die Zellen der Kriterien, die nicht erfüllt worden sind, werden rot eingefärbt. Die zugehörigen Tabellen zu den anderen Anbietern sind im Anhang A.6 zu finden.

Auffällig ist, dass der Begriff *Informatik* bzw. ein *Kompositum mit Informatik* bzw. das zugehörige Adjektiv *informatisch* nur in 19 von 120 Modulen, d.h. in knapp 16% aller Module vorkommt. Im Vergleich dazu ergab der Begriff *Digitalisierung* bzw. das zugehörige Adjektiv *digital* bei der lexikalischen Suche in MaxQDA in 96 von 120 Dokumenten einen Treffer.

Bei den Modulen des BKDs sind es fünf von 13 Modulen ($\approx 38\%$) und bei fobizz neun von 43 Modulen ($\approx 21\%$) mit dem Begriff *Informatik*. Darunter sind sieben von zehn Modulen als *Informatische Grundbildung* gekennzeichnet gewesen.

Bei iMooX erhalten vier von 33 ($\approx 12\%$) Module den Begriff *Informatik*. Anzumerken ist, dass bei iMooX 19 Module (Modul 02, 04, 07-10, 12, 14-17, 23, 25, 27, 28, 30-33) im Bereich *Naturwissenschaften* \rightarrow *Informatik* zu finden sind, wovon allerdings nur 4 in ihrem Titel, ihren Lernzielen, ihrer Beschreibung der Inhalte und allgemeinen Informationen zum Modul den Begriff *Informatik* enthalten.

Bei den Modulen von digi4all gab es keinen Treffer bei der lexikalischen Suche und bei den Modulen des ICDL nur beim Modul 15 - Computing.

Bei den Kategorien der Inhalts- und Prozessbereichen der GI (Abb. 2.4) ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Schlagworte des Inhaltsbereichs *Informationen und Daten* sind in 43 von 120 Modulen ($\approx 36\%$) vorhanden, der Prozessbereich *Kommunizieren und Kooperieren* hat in 39 von 120 Modulen ($\approx 33\%$) mindestens einen Treffer ergeben. Im Bereich *Kommunizieren und Kooperieren* ergeben sich alleine 21 der 39 Treffer durch fobizz-Module.

Prozess- und Inhaltsbereiche, mit denen es wenig Übereinstimmungen gab, sind *Sprachen und Automaten* (2/120, $\approx 2\%$), *Informatiksysteme* und *Strukturieren und Vernetzen* (jeweils 5/120, $\approx 4\%$).

Alle Ergebnisse sind ausführlich in der folgenden Tabelle dargestellt. In der obersten Zeile sind die Anbieter aufgelistet und in Klammern dahinter die Anzahl ihrer untersuchten Module angegeben. In der linken Spalte sind die in der Liste 3.1 untersuchten Kriterien aufgelistet und in den Zellen jeweils die Anzahl an Modulen mit Übereinstimmung in absoluten Zahlen notiert. In den Klammern dahinter ist der

prozentuale Anteil der Module mit Übereinstimmungen für den jeweiligen Anbieter angegeben. In der rechten Spalte ist die Gesamtzahl der Module mit Übereinstimmung als absolute Zahl und als Prozentangabe dahinter in Klammern abzulesen. Alle Prozentangaben sind auf die nächste ganze Zahl gerundet.

Kriterien Liste 3.1	digi4all (12)	fobizz (43)	BKD (13)	iMooX (33)	ICDL (19)	Gesamt (120)
1	0 (0%)	9 (21%)	5 (38%)	4 (12%)	1 (5%)	19 (16%)
2 a I	5 (42%)	9 (21%)	8 (62%)	9 (27%)	12 (63%)	43 (36%)
2 a II	1 (8%)	5 (12%)	1 (8%)	6 (18%)	1 (5%)	14 (12%)
2 a III	0 (0%)	1 (2%)	0 (0%)	1 (3%)	0 (0%)	2 (2%)
2 a IV	0 (0%)	2 (5%)	0 (0%)	3 (9%)	0 (0%)	5 (4%)
2 a V	6 (50%)	2 (5%)	3 (23%)	7 (21%)	1 (5%)	19 (16%)
2 b I	3 (25%)	16 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (5%)	20 (17%)
2 b II	2 (17%)	2 (5%)	5 (38%)	3 (9%)	2 (11%)	14 (12%)
2 b III	0 (0%)	2 (5%)	0 (0%)	2 (6%)	1 (5%)	5 (4%)
2 b IV	1 (8%)	21 (49%)	6 (46%)	7 (21%)	4 (21%)	39 (33%)
2 b V	2 (17%)	1 (2%)	6 (46%)	2 (6%)	3 (16%)	14 (12%)

Tabelle 4.2: Auswertung der Module mit Übereinstimmungen im Kriterienkatalog 3.1

Auf die Ergebnistabellen wurde anschließend der Kriterienkatalog 3.2 angewendet und es ergibt sich eine Liste der folgenden 35 Module die weiterhin untersucht werden:

1. ICDL-Module

- (a) Modul 05 - Digitale Zusammenarbeit Grundlagen
- (b) Modul 07 - IT-Sicherheit
- (c) Modul 15 - Computing

2. Module des BKD

- (a) Modul 04 - Informationsübertragung
- (b) Modul 05 - Das Internet
- (c) Modul 06 - Codes
- (d) Modul 07 - Leichter ProgrammierEinstieg

- (e) Modul 09 - Recherche
- (f) Modul 10 - Erstellung einer pädagogischen Strategie mit dem ABC-Workshop-Format
- (g) Modul 11 - Hacking it! - Umsetzung in einem LMS
- (h) Modul 12 - Ergebnispräsentation
- (i) Modul 13 - Schulentwicklung & Abschluss

3. digi4all-Module

- (a) Modul 05 - Algorithmen
- (b) Modul 06 - Digital recherchieren, speichern und bewerten
- (c) Modul 07 - Kommunikation, Interaktion und Kollaboration
- (d) Modul 08 - Von Daten zu fachlichem Wissen

4. iMooX-Module

- (a) Modul 01 - Digital Citizenship - Kompetent in Demokratie und Unterricht
- (b) Modul 04 - Lehren und Lernen mit digitalen Medien I
- (c) Modul 08 - Digitales Leben
- (d) Modul 09 - Digitales Leben 2
- (e) Modul 10 - Informatik-Fit
- (f) Modul 28 - Lehren und Lernen mit digitalen Medien II
- (g) Modul 31 - Bayesian probability theory
- (h) Modul 33 - DigiSkills für alle - Machen Sie sich fit für die digitale Welt!

5. fobizz-Module

- (a) Modul 01 - Programmieren in der Grund- und Förderschule
- (b) Modul 02 - CAD Konstruktion mit OnShape im Unterricht
- (c) Modul 03 - 3D-Druck im Unterricht
- (d) Modul 04 - Künstliche Intelligenz - Verstehen und praktisch erleben
- (e) Modul 05 - Programmieren lernen mit Scratch im Unterricht
- (f) Modul 06 - Informatik im Alltag

- (g) Modul 07 - Tipps & Tools für den Informatikunterricht
- (h) Modul 09 - App Entwicklung im Unterricht
- (i) Modul 10 - Das neue Scratch 3.0 – Alle Änderungen auf einen Blick
- (j) Modul 15 - Arduino im Unterricht
- (k) Modul 18 - Informatische Bildung in der Grund- und Förderschule

Liste 4.1: Liste der Module, die die Kriterien der Liste 3.2 erfüllen

Um die übrigen Module konkreter auf informatische Inhalte untersuchen zu können, wurden die Lernziele herangezogen. Die Verben wurden nach den Taxonomiestufen *Wissen, Anwenden, Gestalten* (Becker et al., 2016, S. 19) in Anlehnung an Bloom eingestuft. Auf Grundlage dieser Verben-Zuordnung wurden die Lernziele kategorisiert. Exemplarisch werden an dieser Stelle die Lernziele des Moduls 08 - „Von Daten zu fachlichem Wissen: Daten und ihre Bedeutung im Unterricht“ von digi4all betrachtet:

„In diesem Modul lernen Sie:

- Daten, Informationen und Wissen zu **unterscheiden**.
- beispielhaft Daten **auszuwerten** und zu **visualisieren**, Daten geeignet zu **interpretieren**.
- was „Big Data“ ist und welche persönlichen und gesellschaftlichen Implikationen die Auswertung großer Datenmengen haben kann.
- die Bedeutung von Daten bzw. Datenanalysen für Ihre Fächer **einzuschätzen**.“

(Frederking et al., 2022, farbliche Anmerkungen durch Annica Skupch)

Die in grün eingefärbten Verben sind der Kategorie **Wissen** zuzuordnen. Die hellblau eingefärbten Verben sind Teil der Kategorie **Gestalten**. Folgend wird die Ergebnistabelle für die die Lernziele der Module von digi4all dargestellt. Alle weiteren Ergebnistabellen können im Anhang A.7 nachgelesen werden.

Modul		<i>Wissen</i>	<i>Anwenden</i>	<i>Gestalten</i>
digi4all				
Modul 05	Verben	lernen (2x)	verwenden	entwerfen
	Anzahl	2	1	1
Modul 06	Verben	lernen (2x)		organisieren, recherchieren
	Anzahl	2	0	2
Modul 07	Verben	lernen (8x), gezeigt bekommen (3x)		
	Anzahl	11	0	0
Modul 08	Verben	lernen, visuali- sieren		unterscheiden, auswerten, interpretieren, einschätzen
	Anzahl	2	0	4

Tabelle 4.3: Zuordnung der in den Lernzielen vorkommenden Verben von digi4all zu den Taxonomiestufen nach Becker et al., 2016

Die Verteilung der Verben zwischen den Bereichen Wissen und Gestalten ist ungleichmäßig und von Modul zu Modul unterschiedlich. Manche Module, z.B. 07 - Kommunikation, Interaktion und Kollaboration, weisen ausschließlich Verben aus dem Bereich Wissen auf. Dadurch zeichnet sich ab, dass sehr wahrscheinlich digitale Kompetenzen statt informatischer Kompetenzen im Modul im Fokus stehen. Andere Module hingegen verwenden doppelt so viele Verben aus dem Bereich Gestalten, z.B. Modul 08 - Von Daten zu fachlichem Wissen. Bei diesen Modulen ist anzunehmen, dass informatische Kompetenzen beim Bearbeiten erworben werden. Im Bereich Anwenden sind wenig Verben zu finden. Diese Tendenz spiegelt sich auf alle Module gesehen. Generell werden mehr Verben aus dem Bereich *Wissen* (120 von 210, $\approx 57\%$) verwendet. Bei den Modulen von iMooX und vom BKD stehen Verben aus dem Bereich Wissen und Gestalten in einem ausgeglichenen Verhältnis (26 zu 29 bzw. 16 zu 15), bei anderen Anbietern ist eine Tendenz von mindestens 10 Verben hin zum Bereich *Wissen* zu erkennen. Die Lernziele des BKD haben mit einem Anteil

von $\approx 45\%$ die meisten Verben im Bereich Gestalten, d.h. die meisten Lernziele mit denen wahrscheinlich informatische Kompetenzen erworben werden.

Alle Module, deren Verben zu 50% oder mehr der Taxonomiestufe Gestalten zugeordnet wurden, weisen demnach einen großen Anteil informatischer Kompetenzen auf und wurden folgend weiter untersucht. Zusätzlich dazu ergeben sich Ausnahmen, die weiterer Untersuchung unterzogen werden, obwohl sie dieses Kriterium nicht erfüllen.

Für das Modul 10 - Informatik-Fit von iMooX sind in den Lernzielen keine Verben verwendet worden. Stattdessen wird nur definiert, dass Kompetenzen in den Bereichen Einführung in die Informatik, Grundlegende Funktionsweise eines informationsverarbeitenden Systems, Computational Thinking Skills, Programmieren, Internet und Digitale Ethik erworben werden sollen. Da eine hohe Schnittmenge dieser Bereiche mit den Kompetenzbereichen des GeRRI (bspw. Algorithmen, Implementierung, Aufbau, Internetnutzung, Gesellschaftlicher Kontext) zu erwarten ist, wird dieses Module dennoch zukünftig weiter betrachtet.

Außerdem wird das iMooX-Modul Modul 09 - Digitales Leben 2 ebenfalls weiter untersucht, da es in engem Zusammenhang mit dem Modul 08 - Digitales Leben steht und die Module deswegen nicht isoliert betrachtet werden sollten.

Bei digi4all im Modul 05 - Algorithmen wird in der Modulbeschreibung eine Verbindung zur KMK-Kompetenz 5.5.1 Funktionsweisen und grundlegende Prinzipien der digitalen Welt kennen und verstehen (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2016, S. 18) (vgl. Abs. 2.2) hergestellt. Das Kennen und Verstehen dieser Funktionsweisen und grundlegenden Prinzipien wird im GeRRI als Schlüssel bezeichnet, sich in der digitalen Welt souverän zurechtfinden zu können. Es macht den Unterschied zwischen passiven Konsumenten und aktiven Gestaltern in der digitalen Welt aus (Röhner et al., 2020, S. 8). Demnach ist das Erwerben dieser Kompetenz essentiell und verspricht informatische Inhalte und informatisches Prozesswissen im Modul 05, weshalb es weiterhin betrachtet wird.

Alle Module von fobizz unterliegen ab diesem Punkt einer gesonderten Behandlung, denn keines der Module hat 50% oder mehr ihrer Verben in der Kategorie Gestalten. Das hängt damit zusammen, dass die Lernziele nicht denselben Formulierungsstandards entsprechen wie die der anderen Module. Die Taxonomiestufen nach Bloom sind „designed to be a classification of the student behaviors which represent the intended outcomes of the educational process“ (Bloom et al., 1956, S. 12).

Intended learning outcomes werden im Deutschen als Lernergebnisse bezeichnet. Lernergebnisse sind wie folgt definiert:

„Lernergebnisse sind Aussagen darüber was Lernende wissen, verstehen und in der Lage sind zu tun, nachdem ein Lernprozess abgeschlossen ist. Lernergebnisse werden als Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen definiert“ (Nationale Koordinierungsstelle ECVET, 2011, S. 2)

Damit unterscheiden sich Lernergebnisse von Lernzielen darin, dass Lernziele von Ausgangspunkt der Lerneinheit formuliert werden statt das Endprodukt einer Lerneinheit zu beschreiben (Vrabl, 2016, S. 11). Häufig werden die Begriffe Lernziel und Lernergebnis allerdings synonym verwendet, weshalb sie nicht eindeutig voneinander abzugrenzen sind.

Arnold, Krämer-Stürzl und Siebert, 1999, S. 79 formulieren den Zusammenhang darin, dass ein Lernziel „die möglichst exakte Beschreibung des angestrebten Lernergebnisses“ ist. Auf dieser Grundlage sind die Lernziele der anderen Module der anderen Anbieter formuliert worden. Sie erfüllen trotz der Bezeichnung als Lernziel die Formulierungsanforderungen an Lernergebnisse. Für die Einordnung in die Taxonomiestufen nach Bloom ist die wichtigste Anforderung an die Formulierung eines Lernergebnisses die Verwendung aktiver, klar verständlicher Verben (Nationale Koordinierungsstelle ECVET, 2011, S. 4).

Bei fobizz werden allerdings keine aktiven Verben zur Lernzielformulierung benutzt. Es werden demnach keine Kompetenzen, Fertigkeiten oder Kenntnisse formuliert, sondern das Ziel des Moduls wird mit einem passiven Verb beschrieben.

Beispielsweise wird in 7 von 11 Modulen im Lernziel angegeben, dass die Lernenden *Tipps bekommen/erhalten* sollen. In Modul 01 und 05 z.B. wird als Lernziel aufgestellt, dass der/die Lernende hilfreiche *Links/Materialien erhalten/bekommen* soll. In Modul 07 sollen die Lernenden Inspirationen und neue Ideen *bekommen*. Lernziele in den Modulen 01 und 18 sind beispielsweise mit dem Verb *erfahren* formuliert und geben damit eher Hinweise auf Lerninhalte statt auf Kompetenzen. Das Modul 02 hat ein Lernziel ohne ein Verb formuliert „Überblick über die Grundlagen des Programmes Onshape“. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass den Lernenden in den Lernzielen eine eher passive Rolle zugeschrieben wird, weshalb sie sich nicht zur Klassifizierung durch die Taxonomiestufen eignen. Die fobizz-Module werden deshalb alle weiter betrachtet und im Schritt 3 zur Materialauswahl genauer untersucht.

Nach dem zweiten Untersuchungsschritt ergibt sich also folgende Liste, der weiter zu betrachtenden Module. Ausnahmen sind in kursiv gekennzeichnet.

1. ICDL-Module

- (a) Modul 15 - Computing

2. Module des BKD

- (a) Modul 06 - Codes
- (b) Modul 07 - Leichter ProgrammierEinstieg
- (c) Modul 13 - Schulentwicklung & Abschluss

3. digi4all-Module

- (a) *Modul 05 - Algorithmen*
- (b) Modul 06 - Digital recherchieren, speichern und bewerten
- (c) Modul 08 - Von Daten zu fachlichem Wissen

4. iMooX-Module

- (a) Modul 08 - Digitales Leben
- (b) *Modul 09 - Digitales Leben 2*
- (c) *Modul 10 - Informatik-Fit*
- (d) Modul 31 - Bayesian probability theory

5. fobizz-Module

- (a) *Modul 01 - Programmieren in der Grund- und Förderschule*
- (b) *Modul 02 - CAD Konstruktion mit OnShape im Unterricht*
- (c) *Modul 03 - 3D-Druck im Unterricht*
- (d) *Modul 04 - Künstliche Intelligenz - Verstehen und praktisch erleben*
- (e) *Modul 05 - Programmieren lernen mit Scratch im Unterricht*
- (f) *Modul 06 - Informatik im Alltag*
- (g) *Modul 07 - Tipps & Tools für den Informatikunterricht*
- (h) *Modul 09 - App Entwicklung im Unterricht*

- (i) *Modul 10 - Das neue Scratch 3.0 – Alle Änderungen auf einen Blick*
- (j) *Modul 15 - Arduino im Unterricht*
- (k) *Modul 18 - Informatische Bildung in der Grund- und Förderschule*

Liste 4.2: Liste der Module, deren Lernziele zu 50% oder mehr der Taxonomiestufe Gestalten zuzuordnen sind

Die Module versprechen gemäß ihrer Themen und Lernziele informatische Kompetenzen. Allerdings bleibt noch die Frage zu beantworten, ob die informatischen Kompetenzen auch für Lehrkräfte relevant sind. Dazu wurden die Lernziele der Module mit den Kriterien der Zielperspektive der GI zur Bildung aller Lehrkräfte in Bezug auf Informatik (Liste 3.3) kurz gegenübergestellt. Prinzipiell lassen sich fast in allen Modulen Bezüge zur Zielperspektive herstellen. Insbesondere der Punkt „Lehrkräfte sind in der Lage, digitale Werkzeuge und informatische Arbeitsweisen im beruflichen Alltag reflektiert auszuwählen und sie kompetent, strukturiert, souverän und effizient einzusetzen“ (GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2021) lässt sich häufig erkennen. Auch „Lehrkräfte können Phänomene aus einer informatischen Sicht im eigenen Unterricht bewusst sichtbar werden lassen, erklären und reflektieren“ wird oft implizit aus den Lernzielen deutlich.

Einzig im Modul 31 - Bayesian probability theory von iMooX liegt der Zusammenhang zwischen den Lernzielen und der Zielperspektive der GI nicht nahe. Die zentralen Lernziele lassen zwar eindeutige Bezüge zum Inhaltsbereich *Informationen und Daten* und zum problemlösenden, kritischen Denken erkennen, weisen aber eher mathematisch-didaktische Bezüge auf, die nicht informatische Bildung als Ziel haben. Aus diesem Grund wird das Modul bei den folgenden Untersuchungen nicht weiter berücksichtigt.

„Das Ziel dieses Kurses ist es, nicht nur die Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie zu vermitteln, sondern auch kritisches Hinterfragen zu fördern, und Ihnen Kenntnisse für eine faktenbasierte Entscheidungsfindung mitzugeben. [...] Der Kurs wird Ihnen insbesondere helfen zu verstehen, wie man Wahrscheinlichkeiten auf klassische und statistische Weise zuordnet, und, was noch wichtiger ist, wie man neue Erkenntnisse nutzt, um Wahrscheinlichkeiten zu aktualisieren und inverse Wahrscheinlichkeitsprobleme zu lösen (Satz von Bayes). [...] Nach Abschluss des Kurses werden Sie in der Lage sein, probabilistische Aussagen aus (neuen) Daten zu formulieren und mit Hilfe von Simulationen

Schlussfolgerungen für stochastische Prozesse zu ziehen“ (Markus Ebner und Martin Ebner, o. D.).

Von den ICDL-Modulen bleibt nach der Prüfung noch ein Modul erhalten. Bei digi4all, BKD und iMooX sind nach dieser Untersuchung jeweils drei Module übrig geblieben, die weiter untersucht werden. Dementsprechend wurde die Anzahl der fobizz-Module, die den zweiten Filterungsschritt nicht durchlaufen haben, ebenfalls auf drei reduziert. Dazu wurden die Module ausgewählt, deren Lernziele eine eindeutige Überdeckung mit der Zielperspektive der GI aufgewiesen haben und deren Themen im Lehralltag eindeutig relevant sind.

Modul 04 - Künstliche Intelligenz - Verstehen und praktisch erleben

Du verstehst die Grundlagen Künstlicher Intelligenz (inkl. Maschinelles Lernen und Neuronale Netze)

Du kannst die Grenzen und Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz einschätzen und kennst ethische Aspekte und Diskurse

Du kennst geeignete Tools und frei verfügbare Unterrichtsmaterialien, um das Thema KI im Unterricht praxisorientiert zu vermitteln (Fobizz, 2022)

In diesem Module steht das Verständnis und die Vermittlung von Grundlagen Künstlicher Intelligenz (KI), auch im Schulalltag, im Zentrum. Da KI immer mehr Einfluss im alltäglichen Leben gewinnt, ist es wichtig, dass sich alle Lehrkräfte mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, KI-Anwendungsgebiete erkennen und ein Verständnis über ihre Funktionsweise entwickeln. Auch im Lehralltag gibt es Berührungspunkte, beispielsweise in der Social-Media-Lebenswelt von Schüler*innen oder Lehrkräften, in der KI für personalisierte Anzeige-Feeds oder Freundschaftsvorschläge sorgt. Auch bei beim E-Mailschreiben oder bei der Nutzung von Online-Suchmaschinen wie Google kommt KI zu Einsatz. Besonders die letzten beiden Lernziele des Moduls spiegeln gut die Zielperspektive der GI wider „Phänomene aus einer informatischen Sicht im eigenen Unterricht bewusst sichtbar werden lassen, erklären und reflektieren“ (GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2021). Auch fördert die Auseinandersetzung mit KI das Erkennen von digitalisierungsbezogene Veränderungen und informatischen Strukturen. Die Lehrkräfte erhalten zusätzlich Hinweise, wie man diese Thematik im Unterricht aufbereiten kann.

Modul 06 - Informatik im Alltag

Du lernst wichtige informatische Grundlagen aus dem Alltag

Du lernst CSS, HTML und Javascript kennen

Du lernst die Bedeutung von Code für unseren Alltag und die Zukunft kennen

Du bekommst Tipps und Inspiration, um das Thema Informatik im Alltag mit geeigneten Tools im Unterricht zu vermitteln (Fobizz, 2022)

Das Modul Informatik im Alltag gibt Auskunft über informatische Phänomene, die im Alltag relevant sind. Da Schüler*innen in der Schule keinen Ort bzw. keine Angelegenheit haben, ihre Fragen zu informatischen Phänomenen im Alltag zu stellen, solange kein flächendeckender Informatikunterricht eingeführt ist, dient die Lehrkraft als Ansprechpartner*in auf diesem Gebiet. Besonders das Erkennen von informatischen Phänomenen und Strukturen in den eigenen Fächern oder im Schulalltag werden durch das Modul geschult. Auch verspricht das Modul, wie das obige ebenfalls, „dass [man] Phänomene aus einer informatischen Sicht im eigenen Unterricht bewusst sichtbar werden lassen, erklären und reflektieren [kann]“ (GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2021).

Modul 18 - Informatische Bildung in der Grund- und Förderschule

Du erfährst, wie du Themen der informatischen Grundbildung im Unterricht thematisierst

Du lernst die digitale Darstellung von Zahlen, Buchstaben und Bildern spielerisch und kreativ zu vermitteln.

Du kennst unterschiedliche Möglichkeiten für den Einsatz von Computern oder Tablets im Unterricht.

Du lernst verschiedene frei verfügbare Unterrichtsmaterialien kennen.

Du erfährst, wie du SuS bei der Aneignung von informatischen Kompetenzen unterstützt.(Fobizz, 2022)

Das Modul zur informatischen Bildung in der Grund- und Förderschule legt den Fokus gezielt auf die informatisch-didaktische Vermittlung von Inhalten im Unterricht. Dabei wird besonders die reflektierte Auswahl und der kompetente, strukturierte, souveräne und effiziente Einsatz digitaler Werkzeuge und informatischer Arbeitsweisen im beruflichen Alltag in den Fokus gerückt (GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung,

2021). Wie bei den beiden oberen Modulen ergibt sich dabei, dass Phänomene aus informatischer Sicht im Unterricht thematisiert und reflektiert werden können.

Nach dieser Prüfung ergibt sich die folgende Liste aus 13 Module, die in der qualitativen Inhaltsanalyse auf ihre Kompetenzen und Themen untersucht werden. Ausnahmen sind kursiv gekennzeichnet.

1. ICDL-Module

- (a) Modul 15 - Computing

2. Module des BKD

- (a) Modul 06 - Codes
- (b) Modul 07 - Leichter ProgrammierEinstieg
- (c) Modul 13 - Schulentwicklung & Abschluss

3. digi4all-Module

- (a) *Modul 05 - Algorithmen*
- (b) Modul 06 - Digital recherchieren, speichern und bewerten
- (c) Modul 08 - Von Daten zu fachlichem Wissen

4. iMooX-Module

- (a) Modul 08 - Digitales Leben
- (b) *Modul 09 - Digitales Leben 2*
- (c) *Modul 10 - Informatik-Fit*

5. fobizz-Module

- (a) *Modul 04 - Künstliche Intelligenz - Verstehen und praktisch erleben*
- (b) *Modul 06 - Informatik im Alltag*
- (c) *Modul 18 - Informatische Bildung in der Grund- und Förderschule*

Liste 4.3: Liste der Module, deren Lernziele mit der Zielperspektive der GI für informatische Bildung von Lehrkräften (ebd.) einhergehen

Die ausgewählten Module werden folgend genauer auf ihre Entstehungssituation und ihre formalen Charakteristika untersucht. Dazu werden die Bereiche Autor*in, Umfang und Dauer, Zielgruppe, Kosten und Abschlussprüfung bzw. Abschlusszertifikat hin betrachtet.

Bei allen Modulen handelt es sich um Kurse, die ein (asynchrones) Selbststudium ermöglichen. Die Module des BKD bestehen aus einem Teil asynchroner Vorbereitung und einem Teil synchroner Videokonferenz. Die primäre Zielgruppe vieler Module sind bereits ausgebildete Lehrkräfte und/oder Lehramtsstudierende. Der BKD stellt sein Material für „(angehende) Lehrkräfte (fächer- und lehramtsübergreifend“ (Mau, o. D.) zur Verfügung. fobizz konzentriert sich mit den Modulen eher auf fertig ausgebildete Lehrkräfte. Außerdem sind Medienpädagog*innen, sonstige Personen, die im Schulumfeld arbeiten und alle digital interessierten Menschen bzw. alle Menschen, die sich mit den Themen beschäftigen möchten, als Zielgruppe angegeben. Die Module von digi4all und das Informatik-Fit Modul hingegen entspringen aus der Hochschulbildung. Informatik-Fit ist Teil eines gleichnamigen Moduls an der Technischen Universität Graz. Die Module von digi4all entspringen einem 5 ECTS Modul, das speziell für Lehramtsstudierende aller Fächer von den Universitäten Erlangen-Nürnberg, Bayreuth und der Freien Universität Berlin erstellt wurde. Bei den Modulen Digitales Leben, Digitales Leben 2 und Computing wird keine Zielgruppe benannt; die Module sind für alle ausgelegt.

Im Anhang A.8 befindet sich eine Übersicht über die *hard facts* der Module.

Alle Module von digi4all, iMooX und dem BKD sind kostenfrei und online verfügbar. Die Module von fobizz und dem ICDL hingegen sind kostenpflichtig. Das ICDL-Modul Computing soll als Einzelprüfung für Erwachsene 50€¹ kosten. Nach Erwerb des Moduls bleibt ein Jahr Zeit, um eine Abschlussprüfung zu absolvieren. Die Module von fobizz sind unterschiedlich teuer. Informatik im Alltag und Informatische Bildung in der Grund- und Förderschule kosten für Lehrkräfte 29€. Das Modul zur Künstlichen Intelligenz kostet 49€ für Lehrkräfte². Für jedes Modul wird auch eine Schullizenz angeboten. Alternativ kann man bei fobizz eine Flatrate für 199€ erwerben, die Zugriff auf alle Online-Fortbildungen ermöglicht. Der Zugriff auf die Kurse ist ebenfalls auf ein Jahr beschränkt.

Auch im Umfang unterscheiden sich die Module teils deutlich. Die BKD Module

¹ Es muss vorher das Workforce-Base-Paket für 300€ erworben werden, da eine sogenannte Cert-ID zur Registrierung notwendig ist.

² Die Preise für Nicht-Lehrkräfte ist teurer.

haben eine Dauer zwischen 105 und 135min. Alle drei Module sind in fünf Durchführungsphasen zu einem Thema aufgeteilt. Die Module von fobizz und iMooX haben in sich abgeschlossene Lektionen. Bei fobizz sind es jeweils fünf, die insgesamt entweder in drei (Informatik im Alltag und Informatische Bildung in der Grund- und Förderschule) oder fünf Stunden Bearbeitungszeit (Künstliche Intelligenz) bearbeitet werden können. Die iMooX-Module bestehen entweder aus fünf oder sechs Lektionen, für die eine Bearbeitungszeit von drei bis vier Stunden pro Lektion angegeben wird. Die Bearbeitungszeit liegt dementsprechend zwischen 18 und 20 Stunden. Die Module von digi4all (zwischen drei und vier Kapiteln) und das ICDL-Modul (15 Kapitel) haben keine Bearbeitungszeit angegeben.

Auch der Abschluss der Module bzw. die Abschlussprüfung ist unterschiedlich geregelt. iMooX, fobizz und der ICDL werben damit, dass man ein Teilnahme- bzw. Abschlusszertifikat nach der Bearbeitung der Module bekommt. Bei iMooX wird statt einem Abschlusstest am Ende nach jeder Lektion ein Quiz zu den Inhalten gestellt. Wenn man insgesamt mehr als 75% dieser Aufgaben korrekt beantwortet, wird eine Teilnahmebestätigung mit dem Benutzernamen, dem Kursnamen, der Kursdauer und dem Aufwand erstellt. Beim ICDL hingegen muss am Ende der Bearbeitung des Moduls eine Gesamtabschlussprüfung absolviert werden. Die Prüfung kann nicht im Selbststudium absolviert werden, sondern muss unter Online-Aufsicht erbracht werden. Im Vorfeld besteht die Möglichkeit kostenpflichtige Diagnosetests zu absolvieren. fobizz wirbt explizit damit, dass man eine Bescheinigung über Fortbildungsstunden am Ende des Moduls erhält. Diese Bescheinigung wird jedoch ohne eine Abschlussprüfung bzw. ohne die verpflichtende Bearbeitung von Aufgaben ausgestellt.

Die einzelnen Module von digi4all haben ebenfalls keine Abschlussprüfung. Algorithmen und Von Daten zu fachlichem Wissen bieten im Gegensatz zu Digital recherchieren, speichern und bewerten einen Selbsttest am Ende des Moduls an. Dass es keinen offiziellen Abschlusstest gibt, hängt damit zusammen, dass die Module aus einem Gesamtkonzept entspringen und hier isoliert betrachtet werden. Nach Abschluss aller Module der digi4all-Reihe wird eine Projektphase eingeleitet, die als Abschlussprüfung dient. Ähnlich verhält es sich mit den Modulen des BKD, deren Abschluss der Modul-Reihe durch ein Modul zur Rekapitulation und Reflexion gekennzeichnet ist.

Generell sind die Anbieter sehr transparent damit, wer die Autor*innen der jeweiligen Module sind. Im Anhang A.9 sind alle Autor*innen und ihre aktuellen Berufe

aufgelistet. Viele der Autor*innen stammen aus der Hochschulbildung und sind in den Bereichen Informatik, Didaktik oder Digitalisierung/Medienwissenschaften tätig. digi4all betont sogar, dass es sich bei den Autor*innen um ein „interdisziplinäres Team aus Informatikdidaktik, Mediendidaktik Deutsch und Medienwissenschaften“ (Frederking et al., 2022) handelt. Einzig beim ICDL wird angegeben, dass es sich um ein Autorenteam der ECDL-Foundation - „bestehend aus erfahrenen Lehrkräften, Aus- und Fortbildnern“ (Michel, o. D.) ohne Namensnennung - handelt.

Insgesamt sind die 13 Module recht gleichmäßig auf die fünf Anbieter aufgeteilt. Einzig der ICDL fällt hier etwas ab. Acht von 13 Modulen haben sich initial auch als informatisch beschrieben. Thematisch und strukturell sind die Module unterschiedlich aufgebaut, was noch keine Rückschlüsse auf die Qualität der Module erlaubt. Im Rückblick auf die Frage, welche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten existieren, mit denen Lehrkräfte informatische Kompetenzen erwerben können, bedeutet dies aber nicht, dass nur 13 von 120 ursprünglichen Modulen informatische Kompetenzen vermitteln. Es ist anzunehmen, dass in einem Großteil der 120 Module informatische Kompetenzen zumindest angeschnitten werden, da diese Grundlage für digitale Kompetenzen sind, jedoch nicht immer explizit wahrgenommen werden. Diese Analyse hatte vielmehr zum Ziel, Module zu finden, die Wissensdefizite bei Lehrkräften aller Fächer im Bereich Informatik schließen können. Welche Kompetenzen die Module wirklich vermitteln ergibt sich allerdings erst nach der qualitativen Inhaltsanalyse.

4.2 Ergebnisse der zweiten Forschungsfrage

Im Anhang A.10 finden sich Tabellen für alle 13 Module, in denen jeweils exemplarische Aufgaben/Impulsfragen, die Kategorie, zu der sie zugeordnet worden sind, die erworbene Kompetenz und das Referenzniveau zu finden sind. In den Tabellen sind nicht alle Anteile, aus denen Kompetenzen abgeleitet werden können, angegeben. Falls eine Aufgabe eine identische Kategorie angesprochen und eine identische Kompetenz gefördert hat, wurden diese nicht redundant aufgelistet. Bei Abweichungen in den Kompetenzformulierungen oder bei einem höheren Referenzniveau einer Kategorie, wurde dies angegeben. Kommentare in den Tabellen wurden in der Kompetenz-Spalte in eckigen Klammern vermerkt. Hinter selbstformulierten Kompetenzen wurde in runden Klammern die zugehörige SOLO-Taxonomie-Stufe

nach Biggs angegeben, auf Grundlage derer die Zuordnung zu einem Referenzniveau vorgenommen wurde. In der letzten Zeile der Tabelle sind die Themenbereiche, die in dem Modul angeschnitten werden, angegeben.

Folgend wird für alle Module eine kurze Übersicht angegeben, in der alle angesprochenen Kategorien und deren höchstes Referenzniveau notiert sind. Dazu werden die Module jeweils sehr knapp zusammengefasst und exemplarisch Kompetenzbereiche ausgewählt und erläutert. Diskrepanzen zwischen der Anzahl an Kategorien, die thematisiert werden, und Kategorien in denen Kompetenzen erworben werden, werden aufgezeigt.

4.2.1 ICDL

Modul 15 - Computing

Kategorie	höchstes Referenzniveau
mod	B1+
tes	B1
anw	A1
datv	A1
imp	A1
dok	A1
feh	A2

Das Modul Computing umfasst ein pdf-Dokument mit 176 Seiten. Dies verspricht im Inhaltsverzeichnis eine tiefere Beschäftigung mit Programmiersprachen, die über Algorithmik hin zu komplexen Programmierkonstrukten wie Rekursion führen. Die deduktiven Themengebiete mod, alg, imp, dok, tes, feh, for, datv, anw, datv und die induktiven Themengebiete sof

und com werden angesprochen, allerdings ließen sich nicht aus allen Bereichen auch Kompetenzen ableiten. Zu den Themengebieten formale Sprachen, Datentypen und Algorithmen gab es keine Aufgaben, die den Kompetenzerwerb in diesen Bereichen zum Ziel hatten. Auch die Aufgaben zu den anderen Kompetenzbereichen blieben auf eher basalem Niveau. Obwohl beispielsweise Rekursion thematisiert wird, hat der Lernende nach der Bearbeitungen **nicht** die Kompetenz „kann Rekursion zur Problemlösung einsetzen“ (GeRRI - Implementierung - B2) erworben. Dies liegt daran, dass die Aufgaben mit Programmieranteilen im gesamten Dokument folgenden Grundaufbau mit aufgabenspezifischen Ausschmückungen verfolgen:

1. Ein Programm erstellen/öffnen (Kategorie datv A1).
2. Programmcode aus einer untenstehenden Abbildung übernehmen (Kategorie anw

A1).

3. Programm ausführen (Kategorie anw A1).

Der Lernende kann am Ende Rekursion also nicht selbstständig einsetzen; es wurde ein fertiges Programm ausgeführt das Rekursion enthält. Die Frage, ob der Aufgabenteil 2 nicht eher in die Kategorie imp fällt, lässt sich dadurch zurückweisen, dass für ein Niveau A1 der Kategorie imp ein einfaches Programm aus vorgegebenen Bauteilen selbstständig zusammengestellt werden muss, was hier nicht der Fall ist. Diese Art der Aufgabenstellung betrifft 14 von 17 als Aufgaben deklarierten Bereichen und die als Arbeitsschritte gekennzeichneten Anteile.

Neben den Aufgaben mit Programmieranteilen gab es Arbeitsschritte, die tendenziell eher keine Kompetenzen erkennen haben lassen. Die Arbeitsschritte haben keine Eigenständigkeit bei der Abarbeitung gefordert und waren teils auch ohne eine aktives Verb formuliert. Zudem war bei einigen Aufgaben nicht eindeutig, welches Ziel sie verfolgen und zu welcher Kompetenzkategorie man sie hätte zuordnen können. Beispiele für diese Arbeitsschritte sind dem Anhang A.10.1 zu entnehmen.

Informationen oder Inhalte zu einem Abschlusstest liegen für diese Arbeit nicht vor.

4.2.2 BKD

Modul 06 - Codes

Kategorie	höchstes Referenzniveau
cod	B1
ges	B2
anw	A2
auf	A1
soz	B2
did	A1

In diesem Modul werden Codes (insbesondere Strichcodes, QR-Codes, RFID) aus den drei Perspektiven des Dagstuhl-Dreiecks thematisiert. Das Dagstuhl-Dreiecks wird mit seiner Funktion anhand der exemplarischen Betrachtung von Codes sowohl implizit als auch explizit vermittelt. Dadurch werden die induktiven Kategorien um *Didaktik* (did)

erweitert. Der Einsatz von Codes im (Lehr-)Alltag und die gesellschaftliche Reflexion werden bei der synchronen Sitzung vermehrt in den Fokus gerückt.

Besonders die Plenumsdiskussionen bieten Raum, die Kompetenzen bis hin zu Referenzniveau B2 zu schulen. Zu allen Themenbereichen wurden auch Aufgaben

gestellt, die den Kompetenzerwerb fördern.

Modul 07 - Leichter ProgrammierEinstieg

Kategorie	höchstes Referenzniveau
anw	A1
imp	A2
tes	B1
did	B2
rec	A1

Das Modul nutzt die blockbasierte Programmiersprache Scratch, um den Lernenden einen möglichst niederschweligen ProgrammierEinstieg zu bieten. Neben der Arbeit mit Scratch werden Programmierkonzepte wie Schleifen vermittelt und (der Einsatz von) Scratch didaktisch reflektiert. Auch in diesem

Modul wird Bezug zum Lehralltag hergestellt und es wird über Vor- und Nachteile von der Scratch-Nutzung im Unterricht reflektiert, weshalb auch die induktive Kategorie did auf B2 Niveau herangezogen wird. Bei der Implementierung gibt es sowohl Aufgaben, die eine eigenständige Zusammensetzung eines Programms fordern als auch Aufgaben zum Übernehmen von fertigem, komplexerem Programmcode. Aus diesem Grund wird das Referenzniveau A2 nicht überschritten. Die asynchrone Vorbereitung konzentriert sich vermehrt auf den Erwerb von Programmierkenntnissen, wohingegen sich die synchrone Sitzung mehr auf die didaktische Reflexion von Scratch bezieht.

Modul 13 - Abschluss & Schulentwicklung

Kategorie	höchstes Referenzniveau
rec	A1

In Abschluss & Schulentwicklung werden alle Themen der BKD-Reihe noch einmal rekapituliert und evaluiert, weshalb sehr viele Themenbereiche berührt,

aber nicht vertieft werden. Dies war die Aufgabe der vorhergehenden Module. Das Portal Medienbildung des NLQ wird vorgestellt und in der asynchronen Vorbereitung wird man zur Recherche in diesem Portal angeregt. Bei der Recherche werden vielfältige Themen angeschnitten, bspw. das Für und Wider von Tablets, allerdings bleiben die Aufgaben auf die Recherche bezogen. Es werden keine weiterführenden

Aufgaben gestellt, sich weiter mit dem gefundenen Material auseinanderzusetzen, weshalb auf auch nur die Kompetenz im Bereich rec auf A1 Niveau ableitbar ist. Die synchrone Sitzung enthält eine Podiumsdiskussion, die sich mit der Grundsatzfrage nach digitalen Medien im Schulkontext befasst. Da diese Frage nicht spezifisch zur Informatikdidaktik gehört, sondern zur Medienbildung, wurde hierfür keine induktive Kategorie erstellt. Das Modul ist insgesamt stärker auf die Evaluation der vorangegangenen Module der BKD-Reihe ausgelegt und thematisiert deshalb auch nur bedingt neue Inhalte.

4.2.3 digi4all

Modul 05 - Algorithmen

Kategorie	höchstes Referenzniveau
alg	B1+
anw	A1
dok	A2
datt	A1
imp	B1
datv	A1
tes	B1
soz	B2
ges	B2

Dieses Modul von digi4all legt den Fokus auf die Vermittlung von Algorithmen und Implementierung. Dazu wird u.a. ein interaktives Malprogramm mit der blockbasierten Programmiersprache SNAP! implementiert. Außerdem werden Informatiksysteme im gesellschaftlichen und soziotechnischen Kontext betrachtet. Zu allen Themengebieten gibt es kompetenzfördernde Aufgaben, die zur etwas über der Hälfte sogar das Referenzniveau B1 oder höher erreichen.

Die sechs Kategorien alg, anw, datt, datv, soz und ges sind von der GI zur Lehrkräftebildung empfohlen worden. In den Bereichen alg, soz, ges übersteigen sie sogar die Anforderungen an Lehrkräfte aller Fächer. Auch in den Kategorien imp, dok und tes werden Kompetenzen auf einem empfohlenen bzw. höherem Referenzniveau erworben.

Modul 06 - Digital recherchieren, speichern und bewerten

Kategorie	höchstes Referenzniveau
rec	A2
int	B1
auf	A1
datm	B1
anw	A2

In diesem Modul wird der Umgang mit Suchmaschinen und Datenbanken im Internet geschult und kritisch reflektiert. Zudem wird der Einfluss auf die gesellschaftlichen Entwicklungen thematisiert. Im Kapitel *Leben in einer Informationsgesellschaft* werden soziokulturelle Kontexte (soz) und der

Umgang in der Schule mit der Informationsflut (did) thematisiert, aber keine Aufgaben dazu gestellt. Vielmehr werden Handlungsempfehlungen für das alltägliche Leben präsentiert.

Die in diesem Modul thematisierten Kategorien und die Kategorien, in denen Kompetenzen erworben wurden, decken sich fast vollständig - bis auf datm - mit der GI Empfehlung. Auch die erreichten Referenzniveaustufen erfüllen die Anforderungen der GI und gehen teilweise sogar darüber hinaus (datm, int).

Modul 08 - Von Daten zu fachlichem Wissen

Kategorie	höchstes Referenzniveau
date	B2
datt	B1
did	A1

Das Modul *Von Daten zu fachlichem Wissen* thematisiert den Erkenntnisgewinn, der durch die verschiedenen Arten der Datenvisualisierung erreicht werden kann, anhand eines Beispiels der Cholera-Epidemie in London 1854.

Außerdem werden der Lebenszyklus von Daten, die Bedeutung von Metadaten und Big Data und deren Einsatz im Unterricht erläutert.

Neben den in der Tabelle aufgezeigten Kompetenzbereichen wurden thematisch zusätzlich die Bereiche did, datm, tab und soz berührt. Der Selbsttest am Ende und ein paar der Aufgaben (Tabelle im Anhang A.10.7) bleiben auf der Ebene der Verständnisabfrage, weshalb nicht zu allen Themenbereichen Kompetenzen erworben werden.

Für das Modul wurde die induktive Kategorie *Datenvisualisierung* (date) angelegt, da sich viele der Aufgaben auf das Ableiten von Informationen und der Interpretation der Ergebnisse konzentriert haben, statt die Lernenden selbstständig Daten modellieren

zu lassen.

Der Kompetenzbereich datt aus dem GeRRI ist in der Empfehlung der GI ebenso aufgenommen wie Kompetenzen im Bereich did. Der Bereich date sollte, auch wenn er nicht im GeRRI aufgezeigt ist, aber dennoch auch einen Platz in der Lehrkräftebildung finden.

4.2.4 iMooX

Modul 08 - Digitales Leben

Kategorie	höchstes Referenzniveau
soz	B1
auf	A1
alg	A1

Das Modul Digitales Leben besteht aus Fachvorträgen zu Themen der digitalen Transformation. Dazu gehören Bereiche wie Roboterethik, das Gesundheitssystem, das Demokratieverständnis und das Recht bzw. die Gesetzeslage. Die

Fachvorträge werden durch interaktive Elemente im Video zur Selbstreflexion ergänzt. Ebenso gibt es Diskussionsanregungen im Forum, weiterführende Literatur und ggf. Aufgaben dazu und ein Quiz am Ende jeder Lektion zur Wissensabfrage.

Die interaktiven Elemente in den Videos sind MC Aufgaben, die zur Verständnisüberprüfung der Videoinhalte dienen. Ebenfalls gilt dies für die Quizaufgaben am Ende jeder Lektion. Aus diesen Elementen können als keine Rückschlüsse auf Kompetenzerwerb gezogen werden. Die weiterführende Literatur ist häufig nur mit Arbeitsaufträgen (Lesen Sie...) gekennzeichnet und gelegentlich um geschlossene Fragen ergänzt, die auf die persönliche Meinung abzielen (Beispiele im Anhang A.10.8). Aber auch aus diesem Anteil ließ sich keine Kompetenz ableiten. Einzig die Impulsfragen zu Diskussionsbeiträgen im Forum ermöglichen das Ableiten von Kompetenzen. An dieser Stelle muss aber angemerkt werden, dass es sich bei den Forumdiskussionen um freiwillige Beiträge handelt, die zuvor bei der Analyse unberücksichtigt geblieben sind. Aus diesem Grund sind die Kompetenzen und ihre Referenzniveaus grau gekennzeichnet.

Inhaltlich dominiert die Kategorie soz, da Informatiksystemen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen betrachtet und ihre Risiken und Vorteile herausgestellt

werden. Dieser Bereich ist von der GI auch in dem Empfehlungen für die Lehrkräftebildung angegeben.

Modul 09 - Digitales Leben 2

Kategorie	höchstes Referenzniveau
soz	B1

Mit dem Modul Digitales Leben 2 verhält es sich ähnlich wie mit dem Modul Digitales Leben. Die interaktiven Elemente in den Videos sind MC

Aufgaben zur Verständnisüberprüfung oder es erscheint ein Avatar, der Schlagworte oder kurze Fragen als Impulsgedanken in den Raum wirft. Ebenfalls gibt es wieder Quizaufgaben am Ende jeder Lektion. Aus diesen Elementen können also keine Rückschlüsse auf Kompetenzerwerb gezogen werden. Die weiterführende Literatur enthält keinerlei Arbeitsaufträge. Nur die Aufgaben, die zu Diskussionsbeiträgen im Forum anregen, ermöglichen das Ableiten von Kompetenzen. Die Aufgaben sind aber ebenfalls freiwillig, weshalb die Kompetenz und ihr Referenzniveau grau gekennzeichnet sind.

Modul 10 - Informatik-Fit

Kategorie	höchstes Referenzniveau
date	A2
soz	B1
did	A1
cod	B1
alg	A2
feh	A2
tes	A1
imp	B1

In diesem Module werden unterschiedliche Themenbereiche der Informatik von der historischen Entwicklung der ersten Computer bis zum aktuellen Einfluss von Informatiksystemen auf die Gesellschaft und vom Algorithmusbegriff über Computational Thinking hin zur Implementierung in Python vertieft. Am Ende jeder Lektion gab es neben MC Aufgaben auch ein Aufgabenzettel als .pdf-Datei zum Download, der vielfältige

Aufgaben wie bspw. Lückentexte, Reflexionsaufgaben oder Aufgaben zur Implementierung, Codierung oder Algorithmik enthält. Besonders im Bereich imp ist hervorzuheben, dass neben einer Assemblersprache und Scratch auch in die

textbasierte Programmiersprache Python eingeführt wurde. Im Vergleich zu der Einführung von Python im Computing-Modul des ICDL (Abs. 4.2.1) wurde auch eine eigenständige Implementierung von Algorithmen gefordert. Aus didaktischer Perspektive wurde das Haus der digitalen Bildung erläutert, um die unterschiedlichen Blickwinkel auf Informatiksysteme in Bildungseinrichtungen zu betonen.

Implizit wurden in der thematischen Aufbereitungen außerdem die Kategorien auf, dat, und ges berührt. Die induktive Kategorie *Computational Thinking* (comp) wurde zusätzlich eingeführt, das es eine Aufgaben-Reihe mit 18 Aufgaben zum Trainieren des problemlösenden Denkens gibt.

4.2.5 fobizz

Modul 04 - Künstliche Intelligenz - Verstehen & praktisch erleben

Kategorie	höchstes Referenzniveau	In diesem Modul werden die technischen Grundlagen und der ethische Diskurs über KI anhand von Beispielen erklärt und Unterrichtsmaterial dazu vorgestellt.
anw	A1	Das Modul besteht aus Erklärvideos und
rec	A1	

der Anwendung von Tools mit den die Fähigkeiten von KI ausprobiert werden können. Es werden vielfältige Themenbereiche anw, ges, did, auf, alg, soz und rec angesprochen, die viel Spielraum für weiterführende Aufgaben und zum Aneignen und Vertiefen von Kompetenzen bieten. Allerdings sind alle Aufgaben in diesem Modul auf die Anwendung von oder die Recherche in Software/Apps ausgelegt. Eine Aufgabenstellung im Bereich Ethik bezieht sich auf die Anwendung der *Moral Maschine*. In diesem Kontext bietet sich bspw. die Vertiefung von individuellen Entscheidungsgründen und eine übergeordnete ethische Reflexion über Verantwortlichkeit bei Entscheidungen von KI an. Die Aufgabenstellung bleibt jedoch sehr oberflächlich und konzentriert sich auf die Anwendung statt auf soziotechnische Reflexion.

Die Kompetenzbereiche anw und red decken sich mit den Empfehlungen der GI zur Lehrkräftebildung. Ebenso sind alle weiteren Themenbereiche, die berührt werden, Teil der Empfehlung.

Modul 06 - Informatik im Alltag

Kategorie	höchstes Referenzniveau
anw	A1
imp	A1
tes	A1

Im Modul Informatik im Alltag ist der Fokus primär auf Programmiersprachen, deren Logik und die Entstehung von Code gelegt. Dabei werden unterschiedliche Programmiersprachen im Vergleich betrachtet und einige Zeilen in Python,

HTML, CSS und JavaScript geschrieben. Außerdem wird das Thema KI mit seinem Einfluss auf die Gesellschaft angeschnitten. Als Umsetzung im Unterricht wird das Vermitteln von Programmiergrundlagen empfohlen. Zum Thematisieren dieser werden am Ende verschiedene Tools und Unterrichtsmaterialien vorgestellt.

Während des Moduls kommen Videos zur Vermittlung in Einsatz und die Aufgaben werden interaktiv in einem Online-Editor gestellt. Die Aufgaben sind entweder auf die Anwendung von Informatiksystemen ausgelegt oder beschäftigen sich mit Implementierung. Diese Aufgaben zielen darauf ab, Code zu überarbeiten oder zu ergänzen, der in einem vorherigen Video erklärt wurde, weshalb das Referenzniveau A1 nicht überschritten wird.

Zusätzlich werden Kompetenzen in den Bereichen anw, imp und tes erworben, allerdings thematisch zusätzlich noch die Bereiche int, ges, did, auf, alg und soz angeschnitten.

Modul 18 - Informatische Bildung in der Grund- und Förderschule

Kategorie	höchstes Referenzniveau
anw	A1
cod	A2
auf	A2

In diesem Modul wird nach einer ausführlichen Hinleitung, warum informatische Bildung schon in der Grundschule unterrichtet werden sollte, Grundlagen der Codierung von Buchstaben und Zahlen in Binärcode und Grundlagen der

Bildübertragung thematisiert.

Ein Großteil der Inhalte besteht aus der Vorstellung von Unterrichtsmaterialien, die mit und ohne den Einsatz von Computern/Tablets in der Grund- und Förderschule angewendet werden können.

Im einleitenden Video spricht die Erstellerin des Moduls Ute Nachbauer davon, dass

man „alle Aktivitäten auch ohne Informatikkenntnisse sofort im Unterricht umsetzen [kann]“ (Fobizz, 2022). Dem widersprechend werden im Modul Kompetenzen in den Kategorien anw, cod und auf vermittelt, die auch durch die GI zur Lehrkräftebildung in der Informatik empfohlen werden. Zusätzlich werden die Themengebiete feh und did berührt.

Die Tabelle 4.4 bietet eine vollständige Übersicht über die Verteilung der Kompetenzen.

In den Kategorien aut, for, tex, tab, per, kom, ver, sic wurden in keinem Modul Kompetenzen erworben. Dies kann einerseits damit zusammenhängen, dass durch die Schritte zur Materialreduktion Module ausgeschlossen wurden, die bspw. Kompetenzen im Bereich tex, tab, per, kom, sic vermitteln, da diese Kategorien häufig auf reines Anwendungswissen statt auf Gestaltungsfähigkeiten ausgelegt sind. Besonders diese Kompetenzbereiche spielen sowohl in der Schulausbildung bzw. im Studium, das die Lehrkräfte durchlaufen haben, als auch im Unterricht bereits eine tragende Rolle. Durch die Materialauswahl sollten eher informatische Kompetenzbereiche ausgewählt werden, in denen viele Lehrkräfte weiter- und fortbildungsbedarf haben. Andererseits lässt sich in den Bereichen aut, for und ver eher auf ein Defizit an Fort- und Weiterbildungsmaterial schließen. Bei der Materialreduktion wurde bspw. explizit im ersten Schritt nach den Begriffen Automaten, formale Sprachen und Vernetzung gesucht, wobei sich wenig bis keine Treffer ergeben haben. Vor diesem Hintergrund scheint es wenig überraschend, dass es kein Fort- und Weiterbildungsmaterial gibt.

Mit je fünf Modulen kommen im Gegensatz dazu die Kategorien imp, tes und soz besonders häufig vor. Einzig der Kompetenzbereich anw kommt in acht Modulen vor. Dies kann sich unter anderem dadurch erklären, dass das Anwenden von Informatiksystemen häufig auch implizit vermittelt wird. Viele der Module stellen auch Tools, die im Unterricht eingesetzt werden können, vor, die von den Lehrkräften ausprobiert werden sollen.

4.3 Ergebnisse der dritten Forschungsfrage

Folgend gilt es die Frage zu beantworten, welche Module sich zur Weiter- und Fortbildung von Lehrkräften eignen. Dazu werden die Module nach Anbietern gruppiert betrachtet.

ICDL:

Der ICDL im Allgemeinen genießt europaweit hohes Ansehen. Eine UNESCO-Studie aus dem Jahre 2018 ergab, dass die Kompetenzen des ICDL mit denen des DigComp sehr gut kompatibel sind (Law et al., 2018, S. 12). „Im Jahr dieser Analyse (2018) befand sich das Modul ECDL Computing gerade in Entwicklung und fehlte somit bei dieser Evaluierung. [...] Dadurch hätte der [ICDL] in dieser Studie noch besser abgeschnitten“ (Bieber, 2021, S. 32). Obwohl der ICDL nicht explizit auf Schüler*innen und Lehrkräfte ausgelegt ist, gibt es viele Schulen, die die Module des ICDL anbieten, bspw. mehr als 750 Schulen in Österreich (ebd., S. 30). Das Modul *Computing* ist bei der Analyse auf informatische Kompetenzen jedoch, das einzige Modul, bei dem sich eine tiefere Untersuchung anbot. Es ist auf Grundlage der Eigenangaben des ICDL und der UNESCO-Studie demnach zu erwarten, dass dieses Modul eine Vielzahl der DigComp 2.2.-Kompetenzen, insbesondere aus dem Bereich 3. Digital Content Creation bzw. 3.4. Programming, abdeckt. Allerdings werden nur bedingt überhaupt Kompetenzen mit dem Modul erworben. Ein Großteil der Aufgaben zielt auf die Anwendung von Programmierumgebungen ab, statt tatsächlich Programmierkenntnisse zu vermitteln. Zwar werden sieben unterschiedliche Themengebiete aus dem GeRRI-Bereich *Automatisierung* angesprochen (mod, alg, imp, dok, tes, feh und for), diese werden aber wenig mit kompetenzfördernden Aufgaben gestützt. Auch werden sämtliche Inhalte ausschließlich monomedial zum Lesen bereitgestellt und mit fertigen Beispielen versehen. Gerade in den ersten drei Kapiteln ersetzen die Beispiele Aufgaben fast vollständig.

Zum Modul Computing lag für diese Arbeit kein Abschlusstest vor, der für das Bestehen des Moduls notwendig ist. Anzunehmen ist, dass der Abschlusstest des Computing-Moduls den Abschlusstests der anderen ICDL-Module vom Aufbau her ähnelt. Unter diesen Voraussetzungen würde mit dem Abschlusstest eine Wissensüberprüfung mit MC Aufgaben, statt Kompetenzerwerb zu erwarten sein.

Fast alle Bereiche, in denen Kompetenzen erworben werden, bleiben auf dem

Referenzniveau A1. Nur im Bereich mod und tes geht der ICDL über die GI Empfehlung von A2 hinaus. Im Hinblick auf das GI Paper sind zwar die Bereiche anw (A1) und datv (A1) empfohlen, die anderen Kompetenzbereiche dienen zwar der informatischen Allgemeinbildung, werden von der GI aber im Lehralltag als weniger bedeutend eingeschätzt.

Auf dieser Grundlage wäre von einer Empfehlung des Moduls Computing im Speziellen, aber auch von den Modulen des ICDL im Allgemeinen, zur Weiter- und Fortbildung aller Lehrkräfte im Bereich Informatik, eher abzusehen.

BKD:

Die Module des BKD sind vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung erstellt worden und entspringen einer Modul-Reihe mit 13 Module. Vier davon sind speziell für die informatische Grundbildung von Lehrkräften konzipiert; dazu zählen auch die Module Codes und Leichter ProgrammierEinstieg. Diese beiden Module lassen sich relativ ähnlich betrachten. In beiden Modulen werden 5 bzw. 6 Kompetenzen erworben und davon sind zwei bzw. drei Kompetenzbereiche mit dem Referenzniveau B1 oder höher. Auch entspringen alle Kompetenzbereiche bis auf imp und tes der GI Empfehlung.

Die Aufgabenstellungen im Modul Codes sind abwechslungsreich und variieren bei asynchroner Vorbereitung von dem Ansehen von Videos bis hin zur Analyse und Verwendung von Apps bzw. bei synchroner Sitzung von Gruppenarbeiten zu didaktischen Szenarien bis hin zu Plenumsdiskussion zu gesellschaftlichen Aspekten. Die fünf Kategorien des GeRRI werden alle auch in der Empfehlung des GI-Arbeitskreises zur Lehrkräftebildung genannt. Hinzu kommt der Einbezug von lehrkräftespezifischen Kompetenzen, die in der Empfehlung ebenfalls gefordert werden. Das Modul übertrifft mit dem Erreichen des Referenzniveaus B2 in zwei Kategorien sogar die Empfehlungen, die ein Referenzniveau bis einschließlich B1 nahelegen.

Die Bereiche anw und rec entspringen der GI Empfehlung zur Lehrkräftebildung in Bezug auf den GeRRI im Modul 07. Hinzu kommt der ebenfalls geforderte Erwerb von lehrkräftespezifischen Kompetenzen, die sich hier im Bereich did spiegeln.

Die Kompetenzbereiche überschneiden sich kaum, da die Module in sich abgeschlossen sind und auf unterschiedliche Themenschwerpunkte konzentrieren. Die Betrachtung von Codes, die alltäglich in unterschiedlichsten Formen und Art und

Weisen auftreten, entspringt der Lebensrealität von Schüler*innen und Lehrkräften und kann ihnen helfen, informatische Phänomene in ihrer Umwelt besser zu verstehen. Der Erwerb von basalen Programmierfähigkeiten bzw. von Programmierkonstrukten ist für Lehrkräfte in dem Sinne wichtig, dass sie ihr problemlösendes, strukturiertes Denken und Vorgehen schulen können.

Das Modul Abschluss & Schulentwicklung sollte in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt werden. In diesem Modul werden alle vorherigen Module der BKD-Reihe reflektiert und evaluiert, d.h. es werden keine informatischen Kompetenzen erworben. Die abschließende Podiumsdiskussion hat eher den Schwerpunkt im Gebiet Medienbildung statt informatischer Grundbildung bzw. Informatikdidaktik.

Dennoch ist die Prüfung der weiteren BKD-Module mit Informatikschwerpunkt durchaus sinnvoll. Im Vergleich zu Modulen von anderen Anbietern wird der Schwerpunkt auch verstärkt auf Anteile der Informatikdidaktik gelegt, bspw. die Reflexion über den Einsatz von blockbasierten Programmierumgebungen und Perspektivwechsel bei der Betrachtung informatischer Phänomene mithilfe des Dagstuhl-Dreiecks rücken ins Zentrum.

digi4all:

Die Module des digi4all sind für den Einsatz in der Hochschulbildung für angehende Lehrkräfte konzipiert und werden an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Universität Bayreuth und der Freien Universität Berlin eingesetzt.

In wie vielen Bereichen Kompetenzen erworben werden, ist bei den drei Modulen sehr unterschiedlich. Auch gibt es wenig Überschneidungen bei den angesprochenen Kompetenzbereichen, da die Module in sich abgeschlossen sind und nur bedingt aufeinander aufbauen, obwohl sie einer Modul-Reihe entspringen. In allen drei untersuchten Modulen sind aber mindestens die Hälfte der Kompetenzstufen im Bereich B oder höher eingestuft worden, was die Anforderungen der GI an die Lehrkräftebildung übertrifft.

Im Modul Algorithmen werden Kompetenzen aus neun unterschiedlichen Bereichen angesprochen, von denen sich sechs in den GI Empfehlungen wiederfinden. Damit werden nicht nur viele Kompetenzbereiche angeschnitten, sondern die erworbenen Kompetenzen haben auch ein hohes Niveau.

Generell ist die Vermittlung der Inhalte und Kompetenzen sehr vielfältig. Es werden sowohl Videos, Tweets, Bilder als auch Text zur thematischen Vermittlung als auch

Programmieraufgaben, Multiple Choice (MC) Aufgaben bzw. Reflexionsimpulse zum Kompetenzerwerb gegeben. Mögliche Lösungen sind nicht direkt einsehbar unter der Aufgabe platziert, sondern müssen erst bewusst geöffnet werden. Zusätzlich gilt dies ebenso für Tipps von unterschiedlichem Grad der Hilfestellung bei der Bearbeitung. Außerdem sind bei Programmieraufgaben unterschiedlichste Lösungen angegeben, sodass nicht nur eine Vorgehensweise beim Programmieren geschult/akzeptiert wird. Im Modul Digital recherchieren, speichern und bewerten decken sich vier von fünf Kompetenzbereichen mit der Empfehlung der GI. In zwei dieser Kompetenzbereiche werden Kompetenzen erworben, die über die Empfehlung hinaus gehen. Zur Vermittlung werden Videos, Bilder, Text und Webseiten eingesetzt und die Aufgabenstellungen zielen primär auf die praktische Anwendung des Erlernten ab.

Von Daten zu fachlichem Wissen wird nur in drei Kategorien Kompetenzen erworben. Im Bereich dat übertrifft das Modul die Kompetenzerwartungen. Im Bereich did, der offiziell keine Kategorie des GeRRI ist, werden Kompetenzen auf Niveau A1 erworben. Lehrkräftespezifische Kompetenzen aus der Didaktik sind ebenfalls in der GI-Empfehlung zu finden. Der dritte Kompetenzbereich ist die induktive Kategorie (date) mit einem Level von B2. Auch wenn dieser Kompetenzbereich weder Teil des GeRRI noch in der GI-Empfehlung aufgegriffen ist, erscheint er für den Lehrkräftealltag dennoch wichtig. Neben der Datenmodellierung sollten Lehrkräfte ebenfalls in der Lage sein, Datenvisualisierungen zu beurteilen und interpretieren zu können, denn sowohl Schüler*innen als auch Lehrkräfte sind täglich mit einer Vielzahl von Daten konfrontiert. Die Aufgaben und die thematische Vermittlung sind sehr vielfältig gestaltet. Anhand von unterschiedlichsten (teils interaktiven) Grafiken, Bildern, Videos und Texten werden die Inhalte gut visualisiert aufbereitet dargestellt. Die drei Themenbereiche Algorithmen, Daten zu fachlichem Wissen übersetzen und digitales Recherchieren, Speichern und Bewerten sind zudem im Lehralltag von zentraler Bedeutung. Im Modul 06 bspw. wird die Arbeit mit und Reflexion über die Google Bilder Suche, Google Scholar, Wikipedia und dem Datenbank-Infosystem (DBIS) betrachtet, welche auch im Schulalltag wichtig ist, da das digitale Recherchieren eine zentrale Rolle im Alltag von Lehrkräften und Schüler*innen eingenommen hat. Dass die Lehrkräfte über Kompetenzen in diesem Bereich verfügen ist erstrebenswert, einerseits um reflektierter und bewusster unterrichten und andererseits um den Schüler*innen explizit Wissen in diesem Gebieten weitergeben zu können.

Die hier betrachteten Module würden sich als Weiter- und Fortbildungsmaterial für Lehrkräfte durchaus eignen. Ob sich neben den drei zur Analyse herangezogenen noch

andere Module der digi4all-Reihe ebenso gut eignen, informatische Kompetenzen zu vermitteln, muss weiter untersucht werden.

iMooX:

iMooX beschreibt sich selbst als „ein Partner von Hochschulen und Institutionen in Österreich, um gratis Online-Kurse auf universitärem Niveau anzubieten“ (Markus Ebner und Martin Ebner, o. D.). Auch die drei untersuchten Module entstammen Universitäten.

Digitales Leben und Digitales Leben 2 sind als Beiträge der Universität Wien gekennzeichnet. Teile des ersten Kurses sind aus Aufzeichnungen der Ringvorlesung „Digitale Transformationen“ entnommen. Die beiden Kursen vermitteln allerdings nur bedingt informatische Kompetenzen. Sie sind stark auf die Vermittlung von Wissen in bzw. den Erwerb von Kompetenzen im soziotechnischen Kontext (Niveau B1) ausgelegt. Zusätzlich werden im ersten Modul noch Kompetenzen auf dem Niveau A1 in den Kategorien auf und ab erworben. Alle Kompetenzbereiche sind auch von der GI zur Lehrkräftebildung im Bereich Informatik empfohlen. Allerdings ist dennoch zu hinterfragen, inwiefern sich das zur Vermittlung von Kompetenzen für Lehrkräfte aller Fächer eignet.

Thematisch vermitteln die Module Detailwissen in konkreten Themenbereichen, die nur bedingt im Lehralltag Platz finden. Die Inhalte der Module scheinen jedoch im ersten Augenblick für Lehrkräfte in ihrem Lehralltag von sekundärer Bedeutung, können aber durchaus interessante Unterrichtsimpulse bieten, bspw. eine ethische Reflexion über autonomes Fahren oder den Einfluss von sozialen Medien auf das Demokratieverständnis. Inhaltlich werden in Fachvorträgen Themen wie Ethik als Schnittmenge von Informatik und Philosophie oder die Veränderung des Journalismus durch digitale Medien aufgegriffen. Die Unterscheidung von analogem und digitalem Lesen als eine Lektion kann für den Schulalltag aller Lehrkräfte durchaus interessant sein, allerdings werden wenig bis keine informatischen Kenntnisse auf diesem Gebiet vermittelt. Dennoch lassen sich diese Bezüge zum Unterricht eher spezifisch in Fächern wie Werte und Normen oder Politik einbeziehen und liefern deswegen bedingt Antwort auf die Frage, welche Module sich eignen, informatische Kompetenzen aller Lehrkräfte zu schulen.

Das Modul Informatik-Fit entspringt der gleichnamigen Lehrveranstaltung der Technischen Universität Graz. In Videos, interaktiven Grafiken und Erklärtexten wurden

die Inhalte anschaulich und tiefgehend vermittelt. Es werden in acht Kategorien Kompetenzen erworben, wovon die fünf Bereiche alg, feh, cod, soz und did von der GI empfohlen werden. Im Bereich cod und soz erreichen die Kompetenzen das Referenzniveau B1. Alg und did erfüllen Kompetenzen im Rahmen der Empfehlung für Lehrkräfte und datt, ges und auf aus den Themenbereichen sind ebenfalls in der GI-Forderung verankert. Die übrigen Kompetenzbereiche sind imp und tes einerseits und date andererseits, was wie für das Modul Von Daten zu fachlichem Wissen erläutert (Abs. 4.3) im Lehralltag ebenfalls von Bedeutung ist. Auch comp als neue induktive Kategorie ist im Lehralltag für Lehrkräfte bereichernd. Kompetenzen im Bereich imp und tes können das problemlösende Denken schulen (Abs. 4.3). Thematisch steht der Erwerb informatischer Kompetenzen im Zentrum des Moduls. Auf Grundlage dieser Ergebnisse sollte das Modul in Betracht gezogen werden, um Lehrkräfte aller Fächer informatisch zu bilden.

fobizz:

„Fobizz ist Deutschlands größte, unabhängige Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte“ (Fobizz, 2022). Die Kurse werden von Lehrkräften, Trainer*innen und Medienpädagog*innen erstellt und zielen darauf ab, dass erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten direkt im Unterricht eingesetzt werden können.

In allen drei Modulen von fobizz (Künstliche Intelligenz - Verstehen & praktisch erleben, Informatik im Alltag, Informatische Bildung in der Grund- und Förderschule) werden Kompetenzen in zwei bzw. drei Kompetenzbereichen auf dem Niveau A1 bzw. A2 erworben. Vier der sechs Kompetenzbereiche entspringen der GI Empfehlung, die anderen beiden sind - ähnlich wie in den vorherigen Modulen - imp und tes. Alle Module schulen die Kompetenzbereiche *Anwenden* mit einem A1 Referenzniveau. Die Module von fobizz sind thematisch eher auf Wissensaneignung bzw. Anwendungskompetenz ausgelegt. Im Zentrum steht dabei das Kennenlernen und Ausprobieren von Tools und Unterrichtsmaterial für die eigene Arbeit. Allerdings ist aufgrund der wenigen, anwendungszentrierten Aufgaben auf theoretischer Ebene nicht zu beurteilen, inwiefern sich eine Lehrkraft tatsächlich gefestigtes Wissen aneignet. Erst durch den Erwerb von Kompetenzen werden allerdings Denk- und Handlungsmuster erlernt. Und „nur wer über adäquate Denk- und Handlungsmuster verfügt, kann diese anwenden, um in (neuen) Situationen angemessen zu reagieren,“ (Antonitsch, 2011, S. 158). Im Lehralltag sehen sich Lehrkräfte häufig ständig mit neuen Situationen

und Aufgaben konfrontiert, sodass Kompetenzen unerlässlich sind.

Alle Module basieren auf Erklärvideos, die informatische Inhalte erklären, weiterführende Unterrichtsmaterialien und Tools zum Einsatz im Unterricht vorstellen oder wie in Modul 18 Empfehlungsschreibung der GI und Bildungspläne darstellen. Die Aufgaben sind entweder analog auf Papier oder auf verlinkten Webseiten zu bearbeiten.

Thematisch können die Module von fobizz nichtsdestotrotz relevant im Lehralltag sein. Sowohl Codierung (als zentrales Thema im Modul zur informatischen Bildung in der Grund- und Förderschule) als auch Informatiksysteme im Alltag als auch das Thema KI bilden gutes Grundlagenwissen für Lehrkräfte.

In der Schule begegnen Lehrkräfte und Schüler*innen bereits an vielen Stellen KI - häufig auch ohne diese wahrzunehmen. Das Modul stellt eine Vielzahl von Möglichkeiten (und Fächern) vor, in denen KI im Unterricht thematisiert werden kann. Dazu werden Unterrichtsmaterialien, Videos und Tool vorgestellt, die zum Einsatz kommen können.

Die Module von fobizz könnten in diesem Zusammenhang zum Erwerb von Vertiefungswissen für die unterrichtliche Praxis eingesetzt werden, wenn bereits informatische Kompetenzen erworben worden sind.

	ICDL	fobizz			iMooX			BKD			digi4all		
	15	04	06	18	08	09	10	06	07	13	05	06	08
mod	B1+												
alg					A1		A2				B1+		
imp	A1		A1				B1		A2		B1		
dok	A1										A2		
tes	B1		A1				A1		B1		B1		
feh	A2						A2						
aut													
for													
cod				A2			B1	B1					
datt											A1		B1
tex													
tab													
datm												B1	
rec		A1							A1	A1		A2	
per													
ges								B2			B2		
anw	A1	A1	A1	A1				A2	A1		A1	A2	
auf				A2	A1			A1			A1	A1	
datv	A1										A1		
kom													
ver													
sic													
int												B1	
soz					B1	B1	B1	B2			B2		
did							A1	A1	B2				A1
date							A2						B2

Tabelle 4.4: Übersicht über alle Module und deren zugehörigen Kompetenzen und Referenzniveaustufen

5 Diskussion

Folgend wird ein kritischer Blick auf das methodische Vorgehen dieser Arbeit geworfen und Entscheidungen begründet (Abs. 5.1). Anschließend werden die Ergebnisse interpretiert (Abs. 5.2). Dazu werden die Module auf ihre möglichen Einsatzgebiete in einem längerfristigen Prozess der Fort- und Weiterbildung eingeordnet. Außerdem werden Kategorien aufgezeigt, zu denen bisher wenig Berührungspunkte in dem Modulen aufgetreten sind und der Kostenaufwand wird im Vergleich zum Ertrag der Module abgewogen.

5.1 Reflexion des methodischen Vorgehens

Über die hier angewandte Methodik sollte - auch außerhalb dieser Arbeit - reflektiert werden. Es gibt bisher noch keine verwandten Arbeiten, die sich mit der Materialauswahl nach informatischen Kompetenzen und Inhalten auseinander gesetzt haben. Auch zum Ableiten von (informatischen) Kompetenzen aus bestehendem Fort- und Weiterbildungsmaterial und der Beurteilung von Fort- und Weiterbildungsmaterial auf Grundlage ihrer informatischen Anteile/Kompetenzen hat bisher keine Analyse stattgefunden. Aus diesem Grund ist das methodische Vorgehen im Allgemeinen bzw. sind die in dieser Arbeit aufgestellten Kriterienkataloge im Speziellen bisher nicht empirisch bewiesen worden.

Anbieter wie die digi4all und der Arbeitskreis BKD bieten Modulreihen an, in denen die Module aufeinander aufbauen bzw. abgestimmt sind und sich untereinander referenzieren. iMooX und fobizz hingegen veröffentlichen voneinander unabhängige und in sich abgeschlossene Weiter- und Fortbildungsmodule. Der ICDL ist eine Mischform dessen, da für die unterschiedlichen Zielgruppen *Workforce* und *Professional* jeweils konkrete Module vorgesehen sind, die inhaltlich allerdings in keinem Zusammenhang stehen und für konkrete Berufsgruppen ausgelegt sind. An dem Auswahlverfahren der Module, die in die qualitative Inhaltsanalyse eingeflossen sind, kann kritisiert werden, dass insbesondere die Module von digi4all und des BKDs losgelöst von ihrer Modulreihung betrachtet werden. Möglicherweise werden in weiterführenden Modulen die Kompetenzen der geprüften Module vertieft, was in der qualitativen Inhaltsanalyse nicht berücksichtigt werden konnte. Im Hinblick auf das

Ziel der Analyse, die Module mit dem größten informatischen Anteil herauszufiltern, war diese isolierte Betrachtung notwendig, um die Module vergleichen zu können. Strittig kann sein, dass die Formulierung der Lernziele als ausschlaggebendes Kriterium herangezogen wurde, ob informatische Kompetenzen vermittelt werden. Am Beispiel der fobizz-Module wie *Informatik im Alltag*, die laut Lernzielformulierung keine informatischen sondern digitale Kompetenzen aufgewiesen haben, konnte man in der Inhaltsanalyse erkennen, dass doch teilweise informatische Kompetenzen vermittelt werden. Die Kategorisierung der Lernziele nach informatisch und digital anhand der Taxonomiestufen nach Bloom kann also nicht als ausschließliches, eindeutiges Kriterium herangezogen werden. Allerdings hat sich diese Einordnung im Hinblick auf das Gesamtabschneiden der Module und der Referenzstufen der Kompetenzen als triftig bewiesen. Zudem waren die Lernziele für alle Module eindeutig definiert, weshalb sie sich als Vergleichskriterium geeignet haben.

Auch die Beurteilung danach, dass die Verben der Kategorie *Anwenden*, die sowohl informatische als auch digitale Kompetenzen beschreiben können, keinen Einfluss auf die Modulauswahl hatten, muss kritisch reflektiert werden. Ziel dieser Analyse ist es, Module zu bestimmen, die als Fort- und Weiterbildungsmaterial für Lehrkräfte dienen sollen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Lehrkräfte bereits Grundkenntnisse auf unterschiedlichen Kompetenzgebieten besitzen. Deshalb ist der Anspruch an die Module **nicht** gewesen, eine umfassende Ausbildung aller Kompetenzen von Grund auf in allen der GI empfohlen Kompetenzbereichen zu finden. Vielmehr liegt der Entscheidung die Annahme zugrunde, dass Lehrkräfte besonders in den Kompetenzen, die sich auf die Anwendung beziehen, Grundbildung besitzen. Diese Grundbildung sollte bereits bspw. in ihrer eigenen Schulzeit, im Studium oder spätestens im Lehralltag erworben worden sein. Aus diesem Grund sind auch Kompetenzbereiche des GeRRI wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Internetnutzung, Sicherheit oder Dateiverwaltung nicht schwerpunktmäßig im ausgewählten Fort- und Weiterbildungsmaterial thematisiert worden. Vielmehr geht es mit dem Material darum, die Wissenslücken von Lehrkräften zu schließen. Verben aus Bereichen *Gestalten* spielen tendenziell eher auf Kompetenzbereiche wie Codierung, Algorithmen oder gesellschaftlicher bzw. soziotechnischer Kontext an, die im Lehralltag oder in der Schul- bzw. Ausbildung bisher weniger Raum eingenommen haben. Mittlerweile sollten sie aber wesentlicher Bestandteil des Unterrichts sein.

In der gängigen Praxis werden Kompetenzen meist im Vorfeld definiert und Aufgabenstellungen auf Grundlage dieser formuliert. Die nachträgliche Kompetenzableitung

aus Aufgaben und Reflexionsfragen kann demnach nicht exakt objektiv und reliabel sein. Zum Ableiten und Formulieren von Kompetenzen wurde deswegen einerseits ein Leitfaden zur Vorgehensbestimmung und ein Kodierleitfaden mit Kategoriendefinition entworfen und andererseits existierende Formulierungshilfen und -anleitungen herangezogen, um ein möglichst objektives, reproduzierbares Ergebnis zu erzielen. Die Validität ergibt sich daraus, dass die Kompetenzableitung aus den Aufgaben und Reflexionsfragen eine konkrete, zielgerichtete Grundlage bietet, um den Kompetenzerwerb als ein Qualitätsmerkmal zur Bewertung heranzuziehen.

Für eine ausführlichere Prüfung der Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität wären weitergehende umfangreiche Ausführungen vorzunehmen.

Inwiefern die in der Arbeit herausgearbeiteten Kompetenzen nach der Bearbeitung tatsächlich erworben worden sind, sollte in weitergehenden Prüfungen an Lehrenden untersucht werden. Der Kompetenzerwerb ist von Mensch zu Mensch individuell und kann deswegen nicht pauschal für alle bestimmt werden. Vielmehr ist diese Arbeit als eine Formulierung von Erwartungen zu verstehen, welche Kompetenzen erworben werden könnten.

Abschließend bleibt noch zu reflektieren, ob die Auswahl des Kompetenzerwerbs als einziges Qualitätskriterium ausreichend ist. Im Modul Digitales Leben ergab sich bspw. die Erfüllung von informatischen Kompetenzen, die von der GI für alle Lehrkräfte empfohlen wurden, aber dennoch bleibt das Modul aufgrund der behandelten Themenbereiche im Lehralltag aller Lehrkräfte eher weniger relevant. Neben den Kompetenzen sollten also noch weitere Prüfungskriterien herangezogen werden wie inhaltliche Qualität, Anschlussfähigkeit, Relevanz und didaktische Qualität (vgl. Arbeitskreis Zukunft Bildung SH, 2016, 2ff.)

5.2 Interpretation der Ergebnisse

Im Gegensatz zum Begriff *Informatik* wird der Begriff *Digitalisierung* fast inflationär gebraucht. Obwohl digitale Kompetenzen auf informatischen Kompetenzen aufbauen, findet die Informatik häufig nur implizit Anwendung. Auch wenn informatische Kompetenzen vermittelt werden oder informatische Inhalte thematisiert werden, werden diese häufig nicht als solche erkannt oder benannt. Dies spiegelt sich in der geringen Anzahl an Modulen, die Informatik als Begrifflichkeit verwenden. Auch von

den in der qualitativen Inhaltsanalyse herangezogenen Modulen haben fünf von 13 Modulen *Informatik/informatisch* nicht in ihrem Modultitel, ihrer Modulbeschreibung oder ihren Lernzielen erwähnt, obwohl die Analyse eindeutig gezeigt hat, dass in allen Modulen informatische Kompetenzen erworben werden. Besonders fällt dies bei den Modulen von digi4all auf: Alle drei untersuchten Module vermitteln unterschiedlichste informatische Kompetenzen auf einem Referenzniveau, das bis B2 geht, obwohl sie nicht als informatisch bezeichnet werden. Im Gegenzug muss die Bezeichnung als informatisch nicht zwangsläufig bedeuten, dass informatische Grundbildung kompetenzorientiert vermittelt wird. An den Modulen von fobizz wird deutlich, dass der Vermittlungsschwerpunkt auf das Kennenlernen von Tools/Material und Wissensvermittlung gelegt wurde. Es reicht demnach - auch in zukünftigen Materialanalysen - nicht, nur Module zu betrachten, die sich selbst als informatisch bezeichnen.

Die Feststellung, dass besonders die Kategorien soziotechnischer bzw. gesellschaftlicher Kontext, Datentypen, Algorithmen und Implementierung im Fort- und Weiterbildungsmaterial geschult werden, kann damit zusammenhängen, dass die Materialauswahl auch auf Grundlage der Prozess- und Inhaltsbereiche der Bildungsstandards der GI für den Primarbereich, die Sek I und II (Abb. 2.4) getroffen wurden. Die Module mussten mindestens eine Schnittstelle zu diesen Bereichen aufweisen, um in der qualitativen Inhaltsanalyse Beachtung zu finden, weshalb hohe Trefferquoten in diesen Bereichen zu erwarten waren. Bei den Prozess- und Inhaltsbereichen der GI handelt es sich um zentrale Themenbereiche der Informatik, die im Schulkontext eine zentrale Rolle spielen und maßgeblich zu einem informatischen Grundverständnis beitragen, weshalb eine hohe Trefferquote bei diesen Bereichen erfreulich ist.

Allerdings gilt dies nicht für alle Kategorien, die sich mit den Prozess- und Inhaltsbereichen decken: Auf den Bereichen Kommunikation und Kooperation und Datenmodellierung bzw. Modellierung lag eher weniger Fokus. In manchen Bereichen sollte demnach noch mehr Bezug hergestellt und mehr Aufgaben formuliert werden. Auch dass die Kategorien Vernetzung, formale Sprachen und Automaten wenig bis keine Beachtung im Fort- und Weiterbildungsmaterial finden, war auf Grundlage des ersten Analyseschritts der Materialauswahl zu erwarten, da es dort keine Treffer für die Bereiche Sprachen und Automaten bzw. Strukturieren und Vernetzen (Liste 3.1) gab.

Dies ist allerdings nicht als Kritik an der Vorgehensweise zu verstehen, sondern eher

als Aufzeigen eines Inhalts- bzw. Prozessbereichs, der in zukünftiges Weiter- und Fortbildungsmaterial stärker integriert werden sollte.

Die Module, die kostenpflichtig sind (fobizz, ICDL), schneiden im Vergleich zu den Anbietern, die ihr Material kostenfrei zu Verfügung stellen (BKD, iMooX, digi4all), nicht unbedingt besser ab. Bei den Modulen der kostenpflichtigen Anbieter stehen häufig Aufgaben, die auf Anwendungswissen abzielen, im Vordergrund, wohingegen in den kostenfreien Modulen der Kompetenzerwerb mehr im Zentrum steht. In einem Artikel zum Ausbildungsmaterial für Informatiklehrkräfte werfen Spohrer und Kreitmaier, 2008, S. 139 die These in den Raum: „Was nichts kostet, das bringt auch nichts?“. Anhand der Beurteilung dieser Kriterien lässt sich der These widersprechen. Viel mehr wird mit den Modulen der kostenfreien Anbieter die Forderung unterstützt, Wege zu finden, „wie möglichst kostenneutral weiteres Lehrpersonal ausgebildet [und weitergebildet] werden kann“ (ebd., S. 139).

Es gibt im Großen und Ganzen Module, die sich mehr oder weniger gut eignen, aber nicht das **eine** Modul, das in allen Lehrkontexten zur Lehrkräftefortbildung gleich gut und sinnvoll eingesetzt werden kann. Aus diesem Grund wird auch kein Ranking oder eine ähnliche Abstufung sondern eine Einschätzung über die Einsatzgebiete und Zwecke der Module vorgenommen.

Prinzipiell würden sich die Module von digi4all, vom BKD und das Modul Informatik-Fit von iMooX eignen, informatische Grundbildung im größeren Stil für Lehrkräfte aller Fächer einzusetzen. Die iMooX Module Digitales Leben dienen eher als fachspezifische Impulse, Schnittstellen zu den eigenen Fächern zu erkennen. Die fobizz Module helfen eher bei der Unterrichtsgestaltung von Unterrichtsstunden und zum Kennenlernen von Materialquellen und das ICDL Modul kommt im Lehrkontext eher weniger zum Tragen.

Es genügt zur Lehrkräftebildung im Bereich Informatik jedoch nicht, nur eines der Module auszuwählen, was von allen Lehrkräften bearbeitet werden soll, sodass sie umfassende informatische Grundbildung erlangen.

„Damit sich Fortbildungsmaßnahmen in einer Veränderung des Unterrichts niederschlagen, sollte in Zukunft vermehrt darüber nachgedacht werden, Langzeitfortbildungen anzubieten, auch wenn sie zeit- und kostenintensiver sind und von den Lehrkräften eine höhere Motivation abverlangen“ (Hildebrandt und Diethelm, 2013, S. 157)

Viel mehr sollten also Module mit unterschiedlichen Schwerpunkten ausgewählt und über einen längeren Zeitraum hinweg durchgearbeitet werden, um möglichst viele Kompetenzbereiche anzusprechen, in denen wenig bis keine Vorkenntnisse bei den Lehrkräften vorhanden sind. Dies kann auch auf Grundlage von individuellem Kenntnisstand geschehen. Mit dem Erwerb der informatischen Grundkenntnisse wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung getan. Dies befähigt Lehrkräfte allerdings noch nicht direkt, ihre neu erworbenen Kompetenzen und ihr neu erworbenes Wissen im Unterricht anzuwenden bzw. zu thematisieren.

Ebenso notwendig ist auch der Erwerb von lehrkräftespezifischen Kompetenzen aus dem Bereich der Informatikdidaktik, um informatisches Wissen und informatische Kompetenzen auch an die Schüler*innen weitergeben zu können. Bei den Modulen des BKD lassen sich verstärkt diese Bezüge erkennen. Auch eine Fort- bzw. Weiterbildung, die die Schnittstellen zwischen den curricularen Vorgaben der jeweiligen Themen, der jeweiligen Fächer und informatischer Phänomene aufzeigt (bspw. die Module Digitales Leben), wäre ein Schritt, um an die Grundbildung anzuknüpfen. Generell gilt aber, dass auf den in dieser Arbeit untersuchten Modulen aufgebaut werden kann. „Vorhandene Ressourcen, wie beispielsweise das Material [dieser] Weiterbildungsmaßnahmen, müssen [oder können] dazu überarbeitet und auf neue Kurse [...] umgestellt werden“ (Spohrer und Kreitmaier, 2008, S. 139).

6 Fazit

Zur Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften ist digital viel Material vorhanden. Besonders im Hinblick auf die Veränderung der Lehre im Rahmen der Digitalisierung bieten viele Anbieter Online-Module an, die meist im Selbststudium bearbeitet werden können. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten speziell im Bereich Informatik sind allerdings seltener zu finden. Von den hier betrachteten 120 Modulen verwenden nur 19 das Wort Informatik. In vielen Modulen zum Thema Digitalisierung werden allerdings informatische Inhalte und informatische Kompetenzen implizit vermittelt, weshalb eine Beurteilung der Module, inwiefern sie sich zur Schulung von informatischen Kompetenzen eignen, schwer möglich ist, ohne diese im Vorfeld genauer zu analysieren. Auch die Analyse hat gezeigt, dass zumindest informatische Themengebiete, wenn auch nicht immer der Erwerb informatischer Kompetenzen, in allen der 13 von 120 genauer untersuchten Modulen behandelt wurden. Es ist also davon auszugehen, dass Informatik eine eher untergeordnete Rolle im Vergleich zur Digitalisierung in den Fort- und Weiterbildungsmaterialien spielt, aber Grundkenntnisse und Kompetenzen dennoch implizit und/oder explizit vermittelt werden. Das Erkennen von Modulen, die informatische Kompetenzen schulen, ist demnach nicht immer intuitiv. Eine Ausnahme bietet hier z. B. als Modul „Informatik-Fit“ von iMooX.

Die ausgewählten Module wurden im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring auf den Erwerb informatischer Kompetenzen hin untersucht. In den Kategorien aut, for, tex, tab, per, kom, ver, sic wurden in keinem Modul Kompetenzen erworben. Das kann in dem Zusammenhang mit dem Vorgehen bei der Materialauswahl stehen, da Lernziele mit Verben aus dem Bereich *Gestalten* ausgewählt wurden. Die Lernziele dieser Kompetenzkategorien sind eher im Bereich Anwendung zu verorten. Zusätzlich lässt sich in den Bereichen aut, for und ver eher auf ein Defizit an Fort- und Weiterbildungsmaterial schließen, denn bei dem ersten Schritt der Materialauswahl wurde bereits festgestellt, dass die Begrifflichkeiten Automaten, formale Sprachen und Vernetzung wenig bis gar nicht in den Modulen genannt werden. Es besteht also in diesen Gebieten noch Bedarf, neues Fort- und Weiterbildungsmaterial für Lehrkräfte zu gestalten.

Der Kompetenzbereich anw wird in acht von 13 Modulen geschult. Dies kann sich dadurch erklären, dass die Anwendung von Informatiksystemen häufig auch implizit bei der Aufgabenbearbeitung vermittelt wird. Zusätzlich kommen die Kategorien

imp, tes und soz besonders häufig vor.

Die Stufen des Referenzniveaus, die durch das Material erworben werden, variieren stark. Auffällig ist jedoch, dass besonders in den Kategorien auf, anw, und rec, die von mehr als zwei Modulen angesprochen wurden, ausschließlich die Referenzniveaustufen A1 und A2 bedient werden. Besonders hohe Referenzniveaustufen, die ausschließlich im Bereich B1 und höher liegen, werden in den Kategorien ges, soz erreicht. Des Weiteren werden in den Kategorien tes und cod mehr Module mit Referenzniveau B1 als A1 oder A2 erworben.

Auch wenn in allen Modulen informatische Inhalte und Kompetenzen zu enthalten waren, eignen sich nicht alle Module gleich gut, um informatische Bildung für Lehrkräfte aller Fächer zu vermitteln. Am besten eignen sich die Module von digi4all, vom BKD und das Modul Informatik-Fit von iMooX dazu, da sie unterschiedliche Aspekte der Informatik kompetenzorientiert aufbereiten. Die iMooX Module Digitales Leben sollten als Anknüpfungspunkt für fachspezifische Weiterbildung gesehen werden, denn sie dienen eher dazu Schnittstellen zwischen den eigenen Unterrichtsfächern und dem Fach Informatik zu erkennen. Insbesondere die Fächer Politik und Werte und Normen werden in den Modulen angesprochen. Die fobizz Module legen den Schwerpunkt weniger auf die Vermittlung von informatischen Kompetenzen, sondern helfen eher bei der Gestaltung von Unterrichtsstunden und zum Kennenlernen von Materialquellen/Tools für den eigenen Unterricht. Sie würden sich ebenfalls anbieten, wenn bereits informatische Grundbildung vorhanden ist, um Inspiration bei der Vermittlung informatischer Themen zu finden. Das ICDL Modul wurde ursprünglich nicht für den Lehralltag konzipiert und fokussiert sich aus diesem Grund auch auf Inhalte, die im Lehrkontext eher weniger zum Tragen kommen.

Abschließend muss man sagen, es gibt nicht das **eine** Modul, das in allen Lehrkontexten zur Lehrkräftefortbildung gleich gut und sinnvoll eingesetzt werden kann. Vielmehr ist es notwendig Module mit unterschiedlichen Schwerpunkten auszuwählen und diese an die aktuellen Gegebenheiten und Veränderungen anzupassen. Die oben empfohlenen Module bieten hierfür eine gute Grundlage. Eine weitergehende Prüfung sämtlicher Module der Reihen von digi4all und vom BKD ist empfehlenswert.

6.1 Ausblick

Diese Arbeit dient als erster Versuch Fort- und Weiterbildungsmaterial auf informatische Kompetenzen zu untersuchen und eröffnet viele Anknüpfungspunkte für zukünftige Untersuchungen.

Die in dieser Arbeit betrachteten Module der Anbieter fobizz, iMooX, digi4all, BKD und ICDL sind nur eine exemplarische Auswahl an Fort- und Weiterbildungsmaterial. In einer zukünftigen Arbeit könnte eine Materialsammlung zusammengestellt werden, die ein möglichst umfassendes Bild an deutschsprachigem Fort- und Weiterbildungsmaterial erstellt, um einen Überblick in der großen Auswahl zu schaffen. Neben Online-Material könnten beispielsweise auch die als Gute Beispiele der GI (GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2022b) vorgestellten Universitätsmodule herangezogen und auf ihre Eignung untersucht werden.

In dieser Materialanalyse wurden die erworbenen Kompetenzen als Qualitätskriterium herangezogen. Allerdings sind die erworbenen Kompetenzen nur ein mögliches Kriterium zur Beurteilung von Unterrichtsmaterialien. Der Arbeitskreis Zukunft Bildung SH, 2016, S. 2–4 beispielsweise stellt in seinem Bericht zu Beurteilungskriterien von Unterrichtsmaterialien weitere Kriterien vor, auf die das Material untersucht werden könnte. Nicht nur die Kompetenzen sondern auch die angeschnitten Themen im Fort- und Weiterbildungsmaterial können auf dieser Grundlage genauer betrachtet werden.

Der Kompetenzerwerb wurde in dieser Arbeit bisher nur auf theoretischer Ebene betrachtet. In Folgearbeiten könnte auch eine gemeinsame Kompetenzüberprüfung mit Lehrkräften nach der Bearbeitung der Materialien durchgeführt und dadurch Verbesserungsvorschläge für das Material abgeleitet werden.

Außerdem sollten in zukünftigen Arbeiten Überlegungen angestellt werden, welche der Beurteilungskriterien für Fort- und Weiterbildungsmaterial im Bereich Informatik, im Gegensatz zu anderen Unterrichtsfächern, besonders sinnvoll sind bzw. welche Anforderungen informatisches Fort- und Weiterbildungsmaterial konkret erfüllen sollte.

Diese Arbeit sollte auch als Anregung dienen, Fort- und Weiterbildungsmaterial für Lehrkräfte zu entwickeln, das die vernachlässigten Themenbereichen kompetenzorientiert behandelt.

Literatur

- Antonitsch, Peter K. (2011). „Kompetenzorientierung und Schulrealität“. In: *Informatik in Bildung und Beruf – INFOS 2011 – 14. GI-Fachtagung Informatik und Schule*. Hrsg. von Marco Thomas. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 157–166.
- GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung (Apr. 2021). *Position zur Bildung aller Lehrkräfte in Bezug auf Informatik*. URL: <https://ak-lk-bildung.gi.de/position>.
- (Juni 2022a). „Empfehlungen zur Bildung aller Lehrkräfte in Bezug auf Informatik“.
- (2022b). *Gute Beispiele für informatische Bildung für alle Lehrkräfte*. Gesellschaft für Informatik e.V. URL: <https://ak-lk-bildung.gi.de/>.
- Arbeitskreis Zukunft Bildung SH (Dez. 2016). *Beurteilungskriterien von Unterrichtsmaterialien*. Techn. Ber. Kiel: Zukunft Bildung Schleswig-Holstein e. V.
- Arnold, Rolf, Antje Krämer-Stürzl und Horst Siebert (1999). *Dozentenleitfaden. Planung und Unterrichtsvorbereitung in Fortbildung und Erwachsenenbildung*. Berlin: Cornelsen. ISBN: 3-464-49124-2.
- Barkmin, Mike et al. (2020). „Informatik für alle?! - Informatische Bildung als Baustein in der Lehrkräftebildung“. In: *Digitale Innovationen und Kompetenzen in der Lehramtsausbildung*. Hrsg. von Inga Gryl et al. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr, S. 99–120. ISBN: 978-3-95605-082-4. DOI: 10.17185/dupublico/73330.
- Becker, Jörg et al. (Juli 2016). *E-Government-Kompetenz. Studie im Auftrag des IT-Planungsrats*. Techn. Ber. Berlin, München, Münster, Siegen: IT-Planungsrat.
- Best, Alexander, Christian Borowski et al. (2019). *Kompetenzen für informatische Bildung im Primarbereich*.
- Best, Alexander und Sarah Marggraf (2015). „Das Bild der Informatik von Sachunterrichtslehrern - Erste Ergebnisse einer Umfrage an Grundschulen im Regierungsbezirk Münster“. In: *Informatik allgemeinbildend begreifen*. Hrsg. von Jens Gallenbacher. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 53–62.

- Bethge, Bernd et al. (2011). „Medienkunde + Informatik = ? - Zur Neukonzeption des Kurses Medienkunde an Thüringer Schulen“. In: *Informatik in Bildung und Beruf – INFOS 2011 – 14. GI-Fachtagung Informatik und Schule*. Hrsg. von Marco Thomas. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 57–66.
- Bieber, Ronald (2021). „Digitale Kompetenzen - ECDL/ICDL Programm: Eine EU Schlüsselkompetenz und der ECDL/ICDL“. In: *OCG Journal - Das IT-Magazin der Österreichischen Computer Gesellschaft* 46.01-02, S. 28–33.
- Biggs, John (1999). *Teaching for Quality Learning at University*. Buckingham, UK: SRHE und Open University Press, S. 165–203.
- Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft - Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung* (2016). Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung, S. 32. URL: https://digital.zlb.de/viewer/api/v1/records/16108021/files/images/Bildungsoffensive_fuer_die_digitale_Wissensgesellschaft-1.pdf/full.pdf.
- Blodau, Jan et al. (2020). *Medienkompetenzrahmen NRW*. Techn. Ber. 03. Münster, Düsseldorf: Medienberatung NRW.
- Bloom, Benjamin S. et al. (1956). *Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain*. Hrsg. von Benjamin S. Bloom. New York: Longmans Green.
- Boes, Andreas und Barbara Langes (o. D.). *Glossar: Digitalisierung*. Bayrisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation. URL: <https://www.bidt.digital/glossar-digitalisierung/>.
- Brinda, Torsten, Niels Brüggem et al. (2019). „Frankfurt-Dreieck zur Bildung in der digital vernetzten Welt“. In: *Informatik für alle*. Hrsg. von Arno Pasternak. Bonn: Gesellschaft für Informatik, S. 25–33. DOI: 10.18420/infos2019-a1.
- Brinda, Torsten, Ira Diethelm et al., Hrsg. (März 2016). *Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digital vernetzten Welt*. Berlin: Gesellschaft für Informatik. URL: <http://www.dagstuhldreieck.de>.
- Brinda, Torsten, Michael Fothe et al. (2008). *Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule - Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I*.

- Dengel, Andreas und Ute Heuer (2017). „Aufbau des Internets: Vorstellungsbilder angehender Lehrkräfte“. In: *Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt*. Hrsg. von Ira Diethelm. Bonn: Gesellschaft für Informatik, S. 1–10.
- Diethelm, Ira und Sebastian Glücks (2019). „Analyse von Curricula auf Abdeckung der Kompetenzen zur Bildung in der digitalen Welt“. In: *Informatik für alle*. Hrsg. von Arno Pasternak. Bonn: Gesellschaft für Informatik, S. 69–78. DOI: 10.18420/infos2019-b3.
- Döbeli Honegger, Beat (Dez. 2021). *DPACK ist eine Erweiterung von TPACK*. Wiki des Fachkerns Medien und Informatik der Pädagogischen Hochschule Schwyz. URL: https://mia.phsz.ch/DPACK/ErweiterungVonTPACK#A_1.2_Dagstuhl_45Dreieck:_Anwendungswissen_gen_252gt_nicht.
- (Juni 2022). *DPACK*. Wiki des Fachkerns Medien und Informatik der Pädagogischen Hochschule Schwyz. URL: <https://mia.phsz.ch/DPACK/WebHome>.
- Döbeli Honegger, Beat und Michael Hielscher (2017). „Vom Lehrplan zur LehrerInnenbildung - Erste Erfahrungen mit obligatorischer Informatikdidaktik für angehende Schweizer PrimarlehrerInnen“. In: *Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt*. Hrsg. von Ira Diethelm. Bonn: Gesellschaft für Informatik, S. 15–25.
- Ebner, Markus und Martin Ebner (o. D.). *iMooX- Österreich lernt online, egal wo und wann*. Technische Universität Graz. URL: <https://imoox.at/mooc/>.
- Erpenbeck, John und Werner Sauter (2015). *Wissen, Werte und Kompetenzen in der Mitarbeiterentwicklung : ohne Gefühl geht in der Bildung gar nichts*. Wiesbaden: Springer Gabler. ISBN: 9783658099541.
- European Commission (o. D.). *DigComp*. EU Science Hub. URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en.
- Fachausschuss 7.3 „Informatische Bildung in Schulen“ der Gesellschaft für Informatik e.V., Hrsg. (2000). *Empfehlungen für ein Gesamtkonzept zur informatischen Bildung an allgemein bildenden Schulen*. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V.

- Fobizz (Juli 2022). *Online-Fortbildungen für Lehrkräfte*. 101skills GmbH. URL: <https://fobizz.com/>.
- Fortbildung.net (o. D.). *Unterschied Fortbildung & Weiterbildung*. TarGroup Media GmbH. URL: <https://www.fortbildung.net/ratgeber/unterschied-fortbildung-weiterbildung>.
- Frederking, Volker et al. (Mai 2022). *digi4all - Kompetenzen für das Unterrichten in einer digitalen Welt*. Digitaler Campus Bayern. URL: <https://digi4all.de/>.
- Ghomi, Mina, Hendrik Lohmann et al. (2021). „Fachfremd unterrichten – Chancen und Grenzen“. In: *INFOS 2021 – 19. GI-Fachtagung Informatik und Schule*. Hrsg. von Ludger Humbert. Bonn: Gesellschaft für Informatik, S. 305–306. DOI: 10.18420/infos2021_o236.
- Ghomi, Mina und Niels Pinkwart (Okt. 2020). „Die Förderung lehrkräftespezifischer digitaler Kompetenzen gehört in die Lehramtsausbildung - ist das Aufgabe der Informatik?“ In: *Bilung, Schule, Digitalisierung*. Hrsg. von Kai Kaspar et al. Münster, New York: Waxmann Verlag GmbH, S. 439–444. ISBN: 978-3-8309-4246-7. DOI: <https://doi.org/10.31244/9783830992462>.
- Haselmeier, Kathrin (2019). „Informatik in der Grundschule – Stellschraube Lehrerbildung“. In: *Informatik für alle*. Hrsg. von Arno Pasternak. Bonn: Gesellschaft für Informatik, S. 89–98. DOI: 10.18420/infos2019-b5.
- Herzog Walter ans Brenner, Peter J. (2013). *Bildungsstandards*. 1. Aufl. Praxiswissen Bildung. Kohlhammer Verlag. ISBN: 3170226002.
- Hildebrandt, Claudia und Ira Diethelm (2013). „Eine wirksame Langzeitfortbildung für Informatik-Lehrkräfte“. In: *INFOS 2013: Informatik erweitert Horizonte - 15. GI-Fachtagung Informatik und Schule*. Hrsg. von Norbert Breier, Peer Stechert und Thomas Wilke. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 157–166.
- Huber, Stephan Gerhard et al. (2020). *COVID-19 und aktuelle Herausforderungen in Schule und Bildung: Erste Befunde des Schul-Barometers in Deutschland, Österreich und der Schweiz*. Münster: Waxmann. ISBN: 978-3-8309-4216-0. DOI: <https://doi.org/10.31244/9783830942160>.

- Huwer, Johannes et al. (Sep. 2019). „Von TPaCK zu DPaCK – Digitalisierung im Unterricht erfordert mehr als technisches Wissen“. In: *MNU Journal* 05.2019, S. 358–364. ISSN: 0025-5866.
- Knackstedt, Ralf et al. (2022). „Kompetenzen für den digitalen Wandel erfordern Orientierungshilfe“. In: *Kompetenzmodelle für den Digitalen Wandel: Orientierungshilfen und Anwendungsbeispiele*. Hrsg. von Ralf Knackstedt, Jürgen Sander und Jennifer Kolomitchouk. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, S. 1–30. ISBN: 978-3-662-63673-2. DOI: 10.1007/978-3-662-63673-2_1.
- Kreitz, Robert (2007). „Wissen, Können, Bildung – ein analytischer Versuch“. In: *Bildung - Wissen - Kompetenz*. Hrsg. von Pongratz, Reichenbach und Wimmer. Bielefeld: Janus software Projekte GmbH, S. 98–135.
- Lackes, Prof. Dr. Richard (o.D.). *Definition: Informatik*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. URL: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/informatik-38490>.
- Law, N. et al. (Juni 2018). *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2*. 51. Aufl. UNESCO Institute for Statistics. Montreal, Quebec.
- Lorin W., Anderson et al. (Jan. 2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Hrsg. von Anderson Lorin W. und Krathwohl David R. 1. Aufl. New York: Longman. ISBN: 080131903X.
- Losch, Daniel und Ludger Humbert (2019). „Informatische Bildung für alle Lehramtsstudierenden“. In: *Informatik für alle*. Hrsg. von Arno Pasternak. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 119–128. DOI: 10.18420/infos2019-b8.
- Mau, Torben (o.D.). *Niedersächsischer Verbund zur Lehrerbildung*. Niedersächsischer Verbund zur Lehrerbildung. URL: https://lehrerbildung.github.io/1_das_verbundprojekt/.
- Mau, Torben et al. (2022). „Lehrkräftebildung in der digital vernetzten Welt: Ein interdisziplinärer Kompetenzrahmen für (angehende) Lehrkräfte und dessen Umsetzung in einem Pilotseminar“. In: *Kompetenzmodelle für den Digitalen Wandel: Orientierungshilfen und Anwendungsbeispiele*. Hrsg. von Ralf Knackstedt, Jürgen Sander und Jennifer Kolomitchouk. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg,

- S. 247–267. ISBN: 978-3-662-63673-2. DOI: 10.1007/978-3-662-63673-2_12.
- Mayring, Philipp (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. 12., überarbeitete Auflage. Beltz Pädagogik. ISBN: 9783407293930.
- Michel, Thomas (o. D.). *ICDL Germany*. DLGI – Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH. URL: <https://www.icdl.de/>.
- Micheuz, Peter (2009). „Zahlen, Daten und Fakten zum Informatikunterricht an den Gymnasien Österreichs“. In: *Zukunft braucht Herkunft – 25 Jahre »INFOS – Informatik und Schule«*. Hrsg. von Bernhard Koerber. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 243–254.
- Nationale Koordinierungsstelle ECVET (Aug. 2011). *Geographische Mobilität in der Berufsbildung: Leitfaden zur Beschreibung von Lernergebniseinheiten*. Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB. Bonn.
- Redecker, Christine und Yves Punie (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu*. Techn. Ber. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union. DOI: 10.2760/159770.
- Reusser, Kurt (2014). „Kompetenzorientierung als Leitbegriff der Didaktik“. In: *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung* 32.3, S. 325–339. DOI: 10.25656/01:13873.
- Röhner, Gerhard et al. (2020). *Gemeinsamer Referenzrahmen Informatik (GeRRI) – Mindeststandards für die auf Informatik bezogene Bildung*.
- Romeike, Ralf (2010). „Output statt Input - Zur Kompetenzformulierung in der Hochschullehre Informatik“. In: *Tagungsband der 4. Fachtagung zur „Hochschuldidaktik Informatik“*. Potsdam, S. 35–46.
- Schwarz, Richard, Lutz Hellmig und Steffen Friedrich (März 2022). *Informatik-Monitor*. Berlin: Gesellschaft für Informatik.
- Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Dez. 2016). *Bildung in der digitalen Welt - Strategie der Kultusministerkonferenz*. Berlin: Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

- (2019). *Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004*. Berlin, Bonn: Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK).
 - (2021). *Lehren und Lernen in der digitalen Welt - Ergänzung zur Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 09.12.2021)*. Berlin, Bonn: Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.
- Spohrer, Matthias und Heike Kreitmaier (2008). „Was nichts kostet bringt auch nichts? Neue Wege in der Lehrerweiterbildung“. In: *Didaktik der Informatik - Aktuelle Forschungsergebnisse*. Hrsg. von Torsten Brinda et al. Bonn: Gesellschaft für Informatik e. V., S. 139–148.
- Vrabl, Olivia (Okt. 2016). „Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Formulierung von Lernergebnissen (intended learning outcomes)“. In: *Kompetenzorientiert Lehren und Prüfen: Basics – Modelle – Best Practices*. Hrsg. von Johann Haag et al. St. Pölten: Fachhochschule St. Pölten GmbH, S. 7–24.
- Vuorikari, Riina, Stefano Kluzer und Yves Punie (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes*. Techn. Ber. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union. DOI: 10.2760/115376.

Anhang

A.1 Liste der Module

- Material von digi4all
 - Modul 00: Einführung
 - Modul 01: Grundlagen der Digitalisierung
 - Modul 02: Medienkulturgeschichte, -theorie und -ethik
 - Modul 03: Computer und Internet
 - Modul 04: Kreativität
 - Modul 05: Algorithmen
 - Modul 06: Digital recherchieren, speichern und bewerten
 - Modul 07: Kommunikation, Interaktion und Kollaboration
 - Modul 08: Von Daten zu fachlichem Wissen
 - Modul 09: Simulationen
 - Modul 10: Soziale Netzwerke
 - Modul 11: Ausblick

- Material des ICDL
 - Modul 01: Computer- & Online-Grundlagen
 - Modul 02: Textverarbeitung
 - Modul 03: Tabellenkalkulation
 - Modul 04: Präsentationen
 - Modul 05: Digitale Zusammenarbeit Grundlagen
 - Modul 06: Datenschutz
 - Modul 07: IT-Sicherheit
 - Modul 08: Advanced Textverarbeitung
 - Modul 09: Advanced Präsentationen
 - Modul 10: Advanced Tabellenkalkulation

-
- Modul 11: Advanced Datenbanken
 - Modul 12: Digitale Zusammenarbeit
 - Modul 13: Digitaler Unterricht
 - Modul 14: Digitales Marketing
 - Modul 15: Computing
 - Modul 16: Datenbanken
 - Modul 17: Bildbearbeitung
 - Modul 18: Projektplanung
 - Modul 19: E-Health
- Material von iMOOX
 - Modul 01: Digital Citizenship - Kompetent in Demokratie und Unterricht
 - Modul 02: Computational Thinking mit BBC micro:bit - der MOOC zum freien Schulbuch
 - Modul 03: Zeit.shift MOOC - Digital in gesterns Zukunft
 - Modul 04: Lehren und Lernen mit digitalen Medien I
 - Modul 05: Maker Education
 - Modul 06: simooc | Safer Internet – das Internet in meinem Unterricht? Aber sicher!
 - Modul 07: Gesellschaftliche Aspekte der Informationstechnologie
 - Modul 08: Digitales Leben
 - Modul 09: Digitales Leben 2
 - Modul 10: Informatik-Fit
 - Modul 11: Distance Learning MOOC - 2. Durchgang
 - Modul 12: Calliope mini - Im Auftrag der digitalen Grundbildung
 - Modul 13: #MeKoMOOC20: Medienkompetenz in der Lehre
 - Modul 14: Learning to Code: Programmieren mit Pocket Code
 - Modul 15: Programmieren mit Processing 1
 - Modul 16: Programmieren mit Processing 2

-
- Modul 17: Coding und Making im Unterricht
 - Modul 18: Lernen im Netz 2.0: Lernen in einer digitalen Gesellschaft
 - Modul 19: DSGVO Schulung für Forschungs- und Bildungseinrichtungen
 - Modul 20: E-Learning & Recht – Urheberrecht-Reboot
 - Modul 21: E-Learning & Recht
 - Modul 22: Soziale Medien & Schule: für wen, wieso, wozu?
 - Modul 23: “Making” - Kreatives digitales Gestalten mit Kindern
 - Modul 24: OER nutzen und erstellen
 - Modul 25: Making Your Research FAIR with CyVerse
 - Modul 26: EBmooc focus: Erwachsenenbildung im Online-Raum
 - Modul 27: EBmooc plus 2020: Die digitale Praxis für ErwachsenenbildnerInnen
 - Modul 28: Lehren und Lernen mit digitalen Medien II
 - Modul 29: Gratis Online Lernen
 - Modul 30: Atlas of Digital Architecture
 - Modul 31: Bayesian probability theory
 - Modul 32: Digitale Kompetenzen für Studienanfänger:innen
 - Modul 33: DigiSkills für alle – Machen Sie sich fit für die digitale Welt!
- Material von fobizz
 - Modul 01: Programmieren in der Grund- und Förderschule
 - Modul 02: CAD Konstruktion mit OnShape im Unterricht
 - Modul 03: 3D-Druck im Unterricht
 - Modul 04: Künstliche Intelligenz - Verstehen und praktisch erleben
 - Modul 05: Programmieren lernen mit Scratch im Unterricht
 - Modul 06: Informatik im Alltag
 - Modul 07: Tipps & Tools für den Informatikunterricht
 - Modul 08: Calliope Mini im Unterricht
 - Modul 09: App Entwicklung im Unterricht

-
- Modul 10: Das neue Scratch 3.0 – Alle Änderungen auf einen Blick
 - Modul 11: Jamf Teacher – iPads im Unterricht verwalten
 - Modul 12: Sicher verwalten: Passwörter und Nutzerkonten
 - Modul 13: Digitalen Unterricht inklusiv gestalten
 - Modul 14: Erklärfilme im Unterricht
 - Modul 15: Arduino im Unterricht
 - Modul 16: Virtuelle Exkursionen im Unterricht
 - Modul 17: 10 Tipps für den Start ins digitale Unterrichten
 - Modul 18: Informatische Bildung in der Grund- und Förderschule
 - Modul 19: Gamification im Unterricht
 - Modul 20: Edpuzzle – Lernvideos interaktiv gestalten
 - Modul 21: Digitale Medien in der Grundschule
 - Modul 22: Das Internet-ABC - medienkompetent in der Grundschule
 - Modul 23: Sketchnotes – Visualisierung für den Unterricht
 - Modul 24: Medienkompetenz – verstehen und fördern
 - Modul 25: Agiles Arbeiten in Schule und Unterricht
 - Modul 26: Microsoft Excel für Schule und Unterricht
 - Modul 27: Fake News im Unterricht
 - Modul 28: Digitale Portfolios im Unterricht mit Seesaw
 - Modul 29: Suchmaschinen: Überblick & Einsatz in der Schule
 - Modul 30: Datenschutz für Schule und Unterricht
 - Modul 31: digital.learning.lab – Digitale Bausteine für den Unterricht
 - Modul 32: Freie Bildungsmaterialien (OER)
 - Modul 33: Green Screen Videos im Unterricht
 - Modul 34: Interaktive E-Books im Unterricht mit BookCreator
 - Modul 35: Interaktive Lernbausteine mit LearningApps
 - Modul 36: Copyright und Co. – Freie Medien für den Unterricht
 - Modul 37: Blogs im Unterricht mit WordPress

- Modul 38: QR-Codes im Unterricht
 - Modul 39: CryptPad - Eine datensichere Cloud für deinen Unterricht
 - Modul 40: Youtube verstehen und in der Schule nutzen
 - Modul 41: Medienwelten von Schüler*innen: Instagram
 - Modul 42: Medienwelten von Schüler*innen: TikTok
 - Modul 43: Medienwelten von Schüler*innen: Snapchat
- Material des Entwicklungsprojekts vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur „Basiskompetenzen Digitalisierung“
 - Modul 01: Bildung in der digitalen Welt
 - Modul 02: Persönliches Lernnetzwerk / Informations- und Medienkompetenz
 - Modul 03: Die digitale Transformation im gesellschaftlichen Kontext
 - Modul 04: Informationsübertragung
 - Modul 05: Das Internet
 - Modul 06: Codes
 - Modul 07: Leichter ProgrammierEinstieg
 - Modul 08: Medienreflexion
 - Modul 09: Recherche
 - Modul 10: Erstellung einer pädagogischen Strategie mit dem ABC-Workshop-Format
 - Modul 11: Hacking It! - Umsetzung in einem LMS
 - Modul 12: Ergebnispräsentation
 - Modul 13: Schulentwicklung & Abschluss

Liste A.1: Liste aller Module

A.2 Übersicht der für Lehrkräfte empfohlenen Kompetenzen des GeRRI

	A1	A2	B1
Digitalisierung			
Codierung	kann Beispiele für Codierungen im Alltag nennen.	kann Bitfolgen als Zeichen oder Zahlen interpretieren und umgekehrt.	kann Texte oder Bilder nach einer vorgegebenen Codierungsvorschrift in eine Bitfolge überführen und umgekehrt.
Datentypen	kann Daten passend mit Zahlen oder Texten erfassen und darstellen.	kann die gleichen Daten zweckbezogen mit unterschiedlicher Formatierung darstellen.	kann einfache Datentypen problemadäquat auswählen und verwenden.
Textverarbeitung	kann Texte in einer Textverarbeitung eingeben, bearbeiten und Formatierungen von Zeichen durchführen.	kann längere Textdokumente mit Hilfe von Formatierungen strukturieren.	kann ein Textdokument unter Einsatz von Formatvorlagen strukturieren.
Tabellenkalkulation	kann in einer Tabellenkalkulation Eingaben vornehmen und Ergebnisse entnehmen.	kann eine Kalkulation unter Verwendung von Bezügen erstellen und passend formatieren.	kann ein strukturiertes Kalkulationsblatt unter Verwendung von absoluten und relativen Bezügen erstellen.

Recherche	kann elementare Suchanfragen im Internet, im Dateisystem, in Dokumenten stellen.	kann Strategien nutzen, um das Suchergebnis zu optimieren (z. B. Operatoren, Filtern nach Attributen, Sortieren der Treffer).	kann mit Hilfe von Suchoperatoren aus einer Datenbank Informationen entnehmen.
personenbezogene Daten	kann alltagsrelevante Regeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten nennen.	kann Prozesse erkennen, die personenbezogene Daten erzeugen.	kann Nutzungs- und Missbrauchsmöglichkeiten personenbezogener Daten sowie deren Auswirkungen beschreiben und daraus Schlussfolgerungen für das eigene Handeln ableiten.
gesellschaftlicher Kontext	kann Umgangsformen bei digitaler Kommunikation nennen.	kann in gegebenen Szenarien abwägen Informationen öffentlich oder privat verfügbar zu machen.	kann Informatiksysteme verantwortungsvoll nutzen und Eigentumsrechte an digitalen Werken sowie Persönlichkeitsrechte erläutern.
Automatisierung			
Algorithmen	kann eine graphische Darstellung eines einfachen Algorithmus nachvollziehen.	kann mit den algorithmischen Grundbausteinen einen einfachen Algorithmus erstellen.	kann zur Lösung eines Problems einen Algorithmus entwickeln.

Automaten	kann Zustände eines Automaten unterscheiden und einzelne Übergänge durch Eingaben durchführen.	kann die Abarbeitung einer Eingabesequenz durch einen Automaten durchführen.	kann die Arbeitsweise eines Automaten anhand seines Zustandsdiagramms erklären und einen endlichen Automaten entwerfen.
Informatiksysteme			
Anwendung	kann Informatiksysteme mit einfacher Benutzungsschnittstelle verwenden.	kann Informatiksysteme zielgerichtet auswählen und nutzen.	kann Informatiksysteme verwenden, um digitale Inhalte zu erzeugen, zu ordnen, aufzubewahren, zu bearbeiten und abzurufen.
Aufbau	kann Informatiksysteme aus der Lebenswelt identifizieren und deren Funktion benennen.	kann Bestandteile eines Informatiksystems der Eingabe, Ausgabe, Verarbeitung zuordnen und das EVA-Prinzip anwenden.	kann anhand eines Rechnermodells das Zusammenwirken von Hardware, Software und Netzwerkkomponenten erläutern.
Dateiverwaltung	kann Dokumente neu anlegen und vorhandene öffnen.	kann sich in einem Verzeichnisbaum orientieren und dort navigieren.	kann mit Dateien lokal, in einem lokalen Netz oder in einer Cloud arbeiten und einen Speicherort begründet auswählen.

Kommunikation und Kooperation	kann ein Informatiksystem nutzen, um multimediale Inhalte mit anderen auszutauschen.	kann mit Hilfe eines Informatiksystems kommunizieren und Dateien austauschen.	kann digitale Plattformen zur gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten verwenden.
Vernetzung	kann die Funktion eines Servers beschreiben.	kann den Aufbau eines Netzwerks beschreiben und für Szenarien Protokolle entwerfen.	kann das Client-Server-Prinzip und die Struktur des Internets erläutern sowie einfache Netzwerke entwerfen.
Sicherheit	kann sichere Passwörter erzeugen und benutzen.	kann Verlust und unberechtigter Weitergabe von Daten vorbeugen.	kann mit symmetrischen Kryptoverfahren verschlüsseln und Backups durchführen.
Internetnutzung	kann Risiken bei der Internetnutzung benennen und grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgen.	kann den Wert der persönlichen Daten einschätzen und mit ihnen verantwortungsvoll umgehen.	kann die Glaubwürdigkeit von Webseiten einschätzen und seine Profile in Netzwerken schützen.
soziotechnischer Kontext	kann beschreiben, wie Menschen vor und nach der Einführung eines Informatiksystems leben und arbeiten.	kann Auswirkungen bei der Einführung eines Informatiksystems diskutieren.	kann Chancen und Risiken von Informatiksystemen hinsichtlich ethischer, rechtlicher, ökologischer und historischer Aspekte erläutern.

Tabelle A.1: Vom GI-Arbeitskreis Lehrkräftebildung, 2022a für jede Lehrkraft empfohlene Kompetenzen des GeRRI

A.3 Liste der den Taxonomiestufen zugehörigen Verben

	Wissen	Anwenden	Gestalten
Verben nach Lorin W. et al., 2001, 67f.	Abbilden, Ableiten, Abrufen, Aufzählen, Benennen, Entsinnen, Identifizieren, Nennen, Wiedergeben, Beschreiben, Darlegen, Einordnen, Erklären, Erläutern, Illustrieren, Kategorisieren, Klarstellen, Klassifizieren, Kontrastieren, Untergliedern, Veranschaulichen, Zusammenfassen	Anwenden, Ausführen, Bestimmen, Durchführen, Erledigen, Implementieren, Umsetzen, Verwenden	Abgrenzen, Testen, Analysieren, Bestimmen, Darstellen, Differenzieren, Gliedern, Integrieren, Kohärenz finden, Organisieren, Strukturieren, Unterscheiden, Verknüpfen, Abwägen, Argumentieren, Auswählen, Beurteilen, Bewerten, Diskutieren, Einschätzen, Erheben, Evaluieren, Gewichten, Interpretieren, Kritisieren, Priorisieren, Prüfen, Diagnostizieren, Urteilen, Designen,

			Entwerfen, Entwickeln, Erfinden, Erstellen, Erzeugen, Generieren, Gestalten, Hypothesen formulieren, Planen, Konstruieren, Produzieren
Verben nach eigener Er- gänzungen	Verstehen, Kennen, Verinnerlichen, Klären, Lernen, Gezeigt bekommen, Visualisieren, Erfahren, Grundwissen erwerben, Begründen, Wissen, Erkennen, Wissen weitergeben, über Kenntnisse verfügen, Schätzen, Formulieren, Zuordnen, Suchen	Sicherstellen, Bedienen, Einsetzen, Aufbauen, Hochladen, Umgehen, Automatisieren, Verwalten, Nutzen, Bereitstellen, Aktualisieren, Nutzbarmachen	Entwickeln, Entwerfen, Recherchieren, Verbessern, Schrei- ben/Coden, Debuggen, Vergleichen, Filtern, Programmieren, Auswerten, Reflektieren, Erörtern, kritischen Zugang finden, Adaptieren, Position beziehen, Hinterfragen, Kooperieren, Schützen, Unterrichten

Kommunizieren, Teilen, Kennenlernen, Tipps bekommen, Tipps erhalten, Überblick bekommen, Vorbereiten, Präsentieren, Vermitteln, Thematisieren, Unterstützen		
--	--	--

Tabelle A.2: Taxonomiestufen und ihre zugehörigen Verben in Anlehnung an Bloom et al., 1956 und Lorin W. et al., 2001

A.4 Deduktive Kategorien des Kodierleitfadens

Kompetenzbereiche des GeRRI	Kürzel	Definition	Ankerbeispiel(e)
Modellierung	mod	umfasst das Verständnis von Eigenschaften der realen Welt, Abstraktion und die regelbasierte Modellierung von Objekten und Zusammenhänge	kann durch Abstraktion zu einem Ausschnitt der Realität ein zweckmäßiges Modell entwerfen.
Algorithmen	alg	umfasst das Verstehen, das Erstellen, die Bewertung und das Problemlösen mithilfe von Algorithmen	kann zur Lösung eines Problems einen Algorithmus entwickeln.
Implementierung	imp	umfasst das algorithmenbasierte, regelbasierte und eigenständige Erstellen von funktionstüchtigem Code in beliebiger Programmiersprache	kann einen gegebenen Algorithmus als Programm implementieren.

Dokumentation	dok	umfasst das Verständnis von gegebenem Code und die Fähigkeit, Softwareprojekte in ihrer Entwicklung zu kommentieren, lizensieren und dokumentieren	kann Programme dokumentieren, um sie leichter verfolgen und testen zu können.
Test	tes	umfasst das Erkennen von Fehlern im Code und die Fähigkeit, diese zu beheben	kann ein Programm testen, erwartete mit tatsächlichen Ergebnissen vergleichen und das Programm überarbeiten.
Fehleranalyse	feh	umfasst das Erkennen von Fehlern in Hard- und Software und die gezielte Behebung dieser	kann Fehlermeldungen einer Entwicklungsumgebung treffend deuten.
Automaten	aut	umfasst das Verständnis, die Anwendung, die Funktionsweise und den Entwurf von Automaten unterschiedlicher Arten und Komplexitätsgrade	kann die Arbeitsweise eines Automaten anhand seines Zustandsdiagramms erklären und einen endlichen Automaten entwerfen.
Formale Sprachen	for	umfasst das Verständnis von Syntax und Semantik in unterschiedlichen Sprachkontexten und das Erstellen von Grammatiken zur Analyse formaler Sprachen	kann mit Beschreibungs-, Abfrage- und Programmiersprachen Problemlösungen angeben.
Codierung	cod	umfasst das Interpretieren von Codierungen und das Übersetzen zu Inhalten gemäß Codiervorschriften in unterschiedlichsten Codierungsarten	kann Texte oder Bilder nach einer vorgegebenen Codierungsvorschrift in eine Bitfolge überführen und umgekehrt.

Datentypen	datt	umfasst das Erkennen, die Anwendung und das Verständnis der Funktion von unterschiedlichen Datentypen	kann einfache Datentypen problemadäquat auswählen und verwenden.
Textverarbeitung	tex	umfasst den Umgang mit einem Textverarbeitungsprogramm mithilfe von Formatvorlagen und Automatisierung	kann ein Textdokument unter Einsatz von Formatvorlagen strukturieren.
Tabellenkalkulation	tab	umfasst den Umgang mit einem Tabellenkalkulation für unterschiedliche Kalkulationsarten mithilfe von Automatisierung	kann ein strukturiertes Kalkulationsblatt unter Verwendung von absoluten und relativen Bezügen erstellen.
Datenmodellierung	datm	umfasst das Modellieren von gegebenen Datensätzen in tabellarischer Form und den Umgang mit Datenbanken	kann ein Tabellenschema erstellen und Datensätze eingeben, ändern und speichern
Recherche	rec	umfasst das Stellen von Suchanfragen im Internet oder in Datenbanken zur Informationsentnahme	kann mit Hilfe von Suchoperatoren aus einer Datenbank Informationen entnehmen.
Personenbezogene Daten	per	umfasst das Verständnis über den Wert, die Verarbeitungsprozesse und Missbrauchsmöglichkeiten von personenbezogenen Daten	kann Nutzungs- und Missbrauchsmöglichkeiten personenbezogener Daten sowie deren Auswirkungen beschreiben und daraus Schlussfolgerungen für das eigene Handeln ableiten.

Gesellschaftlicher Kontext	ges	umfasst die kritische Reflexion über den Einfluss von Digitalisierung auf gesellschaftliche Entwicklungen und das verantwortungsbewusste, rechtskonformen Nutzen von Informatiksystemen	kann Informatiksysteme verantwortungsvoll nutzen und Eigentumsrechte an digitalen Werken sowie Persönlichkeitsrechte erläutern.
Anwendung	anw	umfasst das Bedienen, Benutzen, Auswählen, Einrichten, Erweitern von Informatiksystemen	kann Informatiksysteme verwenden, um digitale Inhalte zu erzeugen, zu ordnen, aufzubewahren, zu bearbeiten und abzurufen.
Aufbau	auf	umfasst Verständnis über den Aufbau von Informatiksystemen und deren Architektur und das Zusammenwirken von Hard- und Software	kann anhand eines Rechnermodells das Zusammenwirken von Hardware, Software und Netzwerkkomponenten erläutern
Dateiverwaltung	datv	umfasst Kenntnisse und Fähigkeiten im Speichern, Erstellen und lokal oder digital Verwalten und das Treffen von Sicherheitsabwägungen	kann mit Dateien lokal, in einem lokalen Netz oder in einer Cloud arbeiten und einen Speicherort begründet auswählen.
Kommunikation und Kooperation	kom	umfasst die Fähigkeit, multimediale Inhalte mithilfe von Informatiksystemen zu kommunizieren und Informatiksysteme zur digitalen Zusammenarbeit zielorientiert und unter Berücksichtigung von Rollen zu nutzen	kann digitale Plattformen zur gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten verwenden

Vernetzung	ver	umfasst das Verständnis von Funktionsprinzipien des Internets, von Servern und Netzwerken und Protokollen	kann das Client-Server-Prinzip und die Struktur des Internets erläutern sowie einfache Netzwerke entwerfen.
Sicherheit	sic	umfasst das Kennen, Beachten und Anwenden von Maßnahmen zu Sicherung von (personenbezogenen) Daten	kann mit symmetrischen Kryptoverfahren verschlüsseln und Backups durchführen.
Internetnutzung	int	umfasst das Erkennen von Risiken und Gefahren für Personen und ihre Daten und sich davor schützen zu können bei der Internetnutzung	kann die Glaubwürdigkeit von Webseiten einschätzen und seine Profile in Netzwerken schützen.
Soziotechnischer Kontext	soz	umfasst historische, ethische, rechtliche und ökologische Auswirkungen von Informatiksystemen auf die Gesellschaft und die Reflexion über Chancen und Risiken	kann Chancen und Risiken von Informatiksystemen hinsichtlich ethischer, rechtlicher, ökologischer und historischer Aspekte erläutern

Tabelle A.3: Kodierleitfaden: Deduktive Kategorien nach den Kompetenzkategorien des GeRRI (Röhner et al., 2020, S. 11–13)

A.5 Induktive Kategorien des Kodierleitfadens

Kompetenzbereiche	Kürzel	Definition	Ankerbeispiel(e)
Software-Entwicklung	sof	umfasst das Verständnis über den Ablauf und die Organisation von Software-Entwicklungsprozessen	[ausschließlich für die Themenbereiche eingeführt]
Didaktik (der Informatik)	did	umfasst lehrkräftespezifische Kompetenzen im Bereich Informatikdidaktik zur Vermittlung von informatischen Inhalten im Unterricht	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann unter didaktischen Gesichtspunkten Vor- und Nachteile für den Einsatz von Informatiksystemen im Unterricht abwägen
Datenvisualisierung	date	Statt wie in datt, datm, tab die eigenständige Darstellung von Daten zu fordern, versteht sich unter Datenvisualisierung, die Fähigkeit Informationen aus Daten(mengen) zu entnehmen und diese Interpretieren zu können	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Unregelmäßigkeiten in Datenvisualisierungen erkennen und logisch interpretieren
Computational Thinking	com	umfasst die kognitive Fähigkeit, grundlegende Konzepte aus der Informatik zu nutzen, um Probleme zu lösen	[nicht aus einzelnen Aufgabenstellungen abzuleiten; setzt eher als „Nebeneffekt“ ein]

Tabelle A.4: Kodierleitfaden: Induktive Kategorien

BKD	1.	2.a.i	2.a.ii	2.a.iii	2.a.iv	2.a.v	2.bi	2.bii	2.b.iii	2.b.iv	2.b.v
Modul 01											
Modul 02											
Modul 03											
Modul 04											
Modul 05											
Modul 06											
Modul 07											
Modul 08											
Modul 09											
Modul 10											
Modul 11											
Modul 12											
Modul 13											

Tabelle A.6: Erster Schritt der Materialauswahl - Material des BKD

ICDL	1.	2.a.i	2.a.ii	2.a.iii	2.a.iv	2.a.v	2.bi	2.bii	2.b.iii	2.b.iv	2.b.v
Modul 01											
Modul 02											
Modul 03											
Modul 04											
Modul 05											
Modul 06											
Modul 07											
Modul 08											
Modul 09											
Modul 10											
Modul 11											
Modul 12											
Modul 13											
Modul 14											
Modul 15											
Modul 16											
Modul 17											
Modul 18											
Modul 19											

Tabelle A.7: Erster Schritt der Materialauswahl - ICDL

iMooX	1.	2.a.i	2.a.ii	2.a.iii	2.a.iv	2.a.v	2.bi	2.bii	2.b.iii	2.b.iv	2.b.v
Modul 01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 07	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 09	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 26	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 27	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 28	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 29	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 31	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 32	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modul 33	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tabelle A.8: Erster Schritt der Materialauswahl - iMooX

A.7 Ergebnisse Materialauswahl - Schritt 2

Modul		<i>Wissen</i>	<i>Anwenden</i>	<i>Gestalten</i>
ICDL				
Modul 05	Verben	verstehen (2x), kennen (3x), verinnerlichen, klären		
	Anzahl	7	0	0
Modul 07	Verben	verstehen (5x), darlegen, erläutern		
	Anzahl	7	0	0
Modul 15	Verben	verstehen (4x)	anwenden, verwenden, sicherstellen	analysieren, entwickeln, schreiben, testen (2x), verbessern (2x), debuggen
	Anzahl	4	3	8
digi4all				
Modul 05	Verben	lernen (2x)	verwenden	entwerfen
	Anzahl	2	1	1
Modul 06	Verben	lernen (2x)		organisieren, re- cherchieren
	Anzahl	2	0	2
Modul 07	Verben	lernen (8x), ge- zeigt bekommen (3x)		
	Anzahl	11	0	0
Modul 08	Verben	lernen, visualisie- ren		unterscheiden, auswerten, interpretieren, einschätzen
	Anzahl	2	0	4

BKD				
Modul 04	Verben	lernen (3x), verstehen (3x)		entwerfen, entwickeln
	Anzahl	6	0	2
Modul 05	Verben	lernen, benennen, verstehen, erläutern		beurteilen, reflektieren, erörtern
	Anzahl	4	0	3
Modul 06	Verben	lernen, verstehen		erstellen, analysieren, vergleichen
	Anzahl	2	0	3
Modul 07	Verben	beschreiben	verwenden	gestalten, entwickeln, reflektieren
	Anzahl	1	1	3
Modul 9/10/11/12	Verben	Grundwissen erwerben	ernutzen	gestalten
	Anzahl	1	1	1
Modul 13	Verben	lernen, begründen		entwickeln, diskutieren, reflektieren
	Anzahl	2	0	3
iMooX				
Modul 01	Verben	wissen (2x), Wissen weitergeben, identifizieren, erkennen	Nutzbarmachen	kritischen Zugang finden, reflektieren (2x), entwickeln
	Anzahl	5	1	4
Modul 04	Verben	kennen (2x), erklären	anwenden	adaptieren
	Anzahl	3	1	1

Modul 08	Verben	erarbeiten, kennenlernen		entwickeln, disku- tieren, beurteilen, Position beziehen
	Anzahl	2	0	4
Modul 09	Verben	kennen, erkennen	nutzen	reflektieren, Posi- tion beziehen
	Anzahl	2	1	2
Modul 10	Verben			
	Anzahl			
Modul 28	Verben	über Kenntnisse verfügen, kennen, verstehen	umsetzen	
	Anzahl	3	1	0
Modul 31	Verben	schätzen (2x), formulieren (2x), zuordnen, klassifizieren	aktualisieren	entscheiden, hinterfragen, interpretieren, schlussfolgern (3x), diskutieren, Probleme lösen
	Anzahl	6	1	8
Modul 33	Verben	kommunizieren, teilen, suchen, erarbeiten	bedienen, nutzen, bereitstellen, verwalten, verwenden, umgehen, automatisieren	filtern, recherchie- ren, bewerten, in- terpretieren, ent- wickeln, integrie- ren, schützen (3x), Probleme lösen
	Anzahl	5	7	10
fobizz				
Modul 01	Verben	kennenlernen (2x), erfahren, lernen, Tipps bekommen (2x)		

	Anzahl	6	0	0
Modul 02	Verben	kennenlernen, erfahren, Tipps erhalten, Überblick bekommen		erstellen
	Anzahl	4	0	1
Modul 03	Verben	kennen (3x), benennen, vorbereiten		erstellen
	Anzahl	5	0	1
Modul 04	Verben	verstehen, kennen (2x)		einschätzen
	Anzahl	3	0	1
Modul 05	Verben	vermitteln, kennenlernen, Tipps erhalten (2x)		entwickeln
	Anzahl	4	0	1
Modul 06	Verben	lernen, kennenlernen (2x), Tipps bekommen		
	Anzahl	4	0	0
Modul 07	Verben	kennenlernen (2x), Tipps bekommen		programmieren
	Anzahl	3	0	1
Modul 09	Verben	kennenlernen (2x), vermitteln, lernen, Tipps erhalten (2x)		entwickeln, unterrichten
	Anzahl	4	0	2

Modul 10	Verben	Tipps erhalten (2x), kennenlernen, vermitteln		entwickeln
	Anzahl	4	0	1
Modul 15	Verben	kennenlernen, ler- nen	einsetzen, aufbau- en, hochladen	programmieren
	Anzahl	2	3	1
Modul 18	Verben	thematisieren, ver- mitteln, kennen, kennenlernen, un- terstützen		
	Anzahl	4	0	1

Tabelle A.10: Zuordnung der in den Lernzielen vorkommenden Verben zu den Taxonomiestufen nach Becker et al., 2016

A.8 Übersicht über die Hard Facts der analysierten Module

Titel	Digitales Leben	Titel	Digitales Leben 2
Anbieter	iMooX	Anbieter	iMooX
Autor*in	Prof. Dr. Fares Kayali ¹	Autor*in	Prof. Dr. Fares Kayali ²
Umfang	5 Lektionen	Umfang	5 Lektionen
Dauer	4 Stunden/Lektion	Dauer	4 Stunden/Lektion
Kosten	-	Kosten	-

¹In Kooperation mit Prof.in Louise Amoore, PhD; Mag. Dr. Harald Katzmaier, Prof.in Dr.in Ulrike Felt, Prof. Dr. Nikolaus Forgó, Dr.in Janina Loh, MA, Prof. Armin Nassehi, PhD; Prof.in Dr.in Bettina Amrhein; Prof.in Dr.in Martina Tißberger

²In Kooperation mit Univ.-Prof. Dr. Peter Reichl, Sabrina Burtscher, BSc, Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Peter Purgathofer, Univ.-Prof. Dr. Ronald Maier, Prof.in Mag.a Dr.in Susanne Reichl, PhD Msc. Privatdoz. rer.soc.oec. Paul Murschetz

Titel	Informatik-Fit
Anbieter	iMooX
Autor*in	Maria Grandl ³
Umfang	6 Lektionen
Dauer	3 Stunden/Lektion
Kosten	-

Titel	Künstliche Intelligenz - Verstehen und praktisch erleben
Anbieter	fobizz
Autor*in	Theresa Grotendorst
Umfang	5 Module
Dauer	5 Stunden
Kosten	49€ ⁴

Titel	Informatik im Alltag
Anbieter	fobizz
Autor*in	Dr. Diana Knodel
Umfang	5 Module
Dauer	3 Stunden
Kosten	29€ ⁴

Titel	Informatische Bildung in der Grund- und Förderschule
Anbieter	fobizz
Autor*in	Ute Nachbauer
Umfang	5 Module
Dauer	3 Stunden
Kosten	29€ ⁴

³In Kooperation mit Bernadette Spieler

⁴Preise gelten nur für Lehrkräfte; Nicht-Lehrkräfte zahlen mehr.

Titel	Computing
Anbieter	ICDL
Autor*in	Autorenteam der ECDL-Foundation ⁵
Umfang	15 Kapitel
Dauer	k.A.
Kosten	50€ ⁶

Titel	Algorithmen
Anbieter	digi4all
Autor*in	Interdisziplinäres Team ⁷
Umfang	4 Kapitel
Dauer	k.A.
Kosten	-

Titel	Digital recherchieren, speichern und bewerten
Anbieter	digi4all
Autor*in	Interdisziplinäres Team ⁷
Umfang	3 Kapitel
Dauer	k.A.
Kosten	-

Titel	Von Daten zu fachlichem Wissen
Anbieter	digi4all
Autor*in	Interdisziplinäres Team ⁷
Umfang	4 Kapitel
Dauer	k.A.
Kosten	-

⁵keine Namensnennung der Autor*innen

⁶erst nach Erwerb eines ICDL Workforce Base Pakets (300€) möglich

⁷aus Informatikdidaktik, Mediendidaktik Deutsch und Medienwissenschaften: Christian Albrecht, Stefan Seegerer, Axel Krommer, Jochen Koubek, Ralf Romeike, Volker Frederking

Titel	Codes
Anbieter	BKD
Autor*in	Mike Grauer und Torben Mau
Umfang	5 Durchführungsphasen
Dauer	45min+60min
Kosten	-

Titel	Leichter ProgrammierEinstieg
Anbieter	BKD
Autor*in	Nils Quentel und Torben Mau
Umfang	5 Durchführungsphasen
Dauer	45min+60min
Kosten	-

Titel	Schulentwicklung & Abschluss
Anbieter	BKD
Autor*in	Christian Schlöndorf
Umfang	5 Durchführungsphasen
Dauer	45min+90min
Kosten	-

A.9 Liste aller Autor*innen

- Prof. Dr. Fares Kayali (Lehrstuhl für Digitalisierung im Bildungsbereich am Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität Wien)
- Maria Grandl (Institut für Interactive Systems and Data Science an der Technischen Universität Graz)
- Theresa Grotendorst (Gründerin und Geschäftsführerin von fobizz)
- Dr. Diana Knodel (Gründerin von App Camps; Gastprofessorin und Dozentin an der TU Berlin im Bereich Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften)
- Ute Nachbauer (Maschinenbau-Ingenieurin im Institut für Hochschuldidaktik der Technischen Hochschule Ulm; nebenberuflich Trainerin und Beraterin für Digitale Bildung)
- Christian Albrecht (Wissenschaftlicher Mitarbeiter Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Universität Erlangen-Nürnberg)
- Stefan Seegerer (Wissenschaftlicher Mitarbeiter Didaktik der Informatik Universität Erlangen-Nürnberg)
- Axel Krommer (Akademischer Oberrat Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Universität Erlangen-Nürnberg)
- Jochen Koubek (Professor für Medienwissenschaften Universität Bayreuth)
- Ralf Romeike (Professor für Didaktik der Informatik FU Berlin)
- Volker Frederking (Professor für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Universität Erlangen-Nürnberg)
- Mike Grauer (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Verbundprojekt „Basiskompetenzen Digitalisierung“)
- Torben Mau (Projektkoordinator des Verbundprojekts „Basiskompetenzen Digitalisierung“; Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung)

- Nils Quentel (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Arbeit und Politik an der Universität Bremen und im Verbundprojekt „Basiskompetenzen Digitalisierung“)
- Christian Schlöndorf (Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung)

*Liste A.2: Liste aller Autor*innen (inklusive Berufsbezeichnung⁸)*

A.10 Kompetenzanalyse

Bei allen Aufgaben handelt es sich um direkte Übernahme aus dem jeweiligen Modul. Kommentare sind in eckigen Klammern gekennzeichnet.

A.10.1 ICDL - Computing

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
Erstellen Sie ein Flussdiagramm für das Aufstehen, das Frühstück und den Weg zur Schule oder zur Arbeit.	mod	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann durch Abstraktion zu einem Ausschnitt der Realität ein zweckmäßiges Modell entwerfen.	B1
Hinweise zur Aufgabenstellung: Nehmen Sie einige der Schritte und zerlegen Sie diese weiter in kleinere Teilschritte. Beim Schritt „Frühstück machen“, können Sie diesen zum Beispiel in kleinere Schritte wie „Brot in den Toaster stecken“ zerlegen.	mod	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann ein Problem in Teilprobleme zerlegen.	B1+

⁸Die Berufsbezeichnungen sind den jeweiligen Modulinformationen entnommen worden.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Laden Sie die Installationsdatei von der Seite https://www.python.org/downloads/ herunter. Die exe.-Datei finden Sie nun im Download-Ordner. Führen Sie einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei aus. 2. Klicken Sie auf Ausführen. 3. Das folgende Fenster wird angezeigt: 4. Setzen Sie ein Häkchen bei: Install launcher for all users. Dadurch kann Python systemweit von überall aufgerufen werden. 5. Klicken Sie nun auf Install Now. 6. Falls Sie aufgefordert werden, Änderungen zuzulassen, klicken Sie auf Ja. 7. Das Setup wird gestartet. 8. Nach kurzer Zeit wird ein Fenster mit dem Text Setup was successful eingeblendet. 	-	<p>[Arbeitsschritte lassen keine Eigenständigkeit erkennen; Formulierungen enthalten teilweise keine Verben (z.B. 3. und 7.)]</p>	-
<ol style="list-style-type: none"> 1. Suchen Sie nach dem Python-Icon aus dem Desktop oder in den Programmdateien. 2. Ein Doppelklick auf das Icon oder ein Einfachklick auf den Programmnamen in den Programmdateien und dann auf IDLE startet das Programm. 3. Die Python-Shell wird gestartet und erscheint wie gewohnt mit „>>>“. 	-	<p>[ebenfalls keine Eigenständigkeit]</p> <p>[kein aktives Verb zur Aufgabenformulierung verwendet]</p>	-

<p>4. Klicken Sie mit dem Cursor in der dritten Zeile direkt hinter »>. Das ist das Zeichen, dass man jetzt Code oder Anweisungen eingibt, und Python diese auf dem Computer ausführen kann.</p> <p>5. Geben Sie folgenden Befehl ein: print(Erste Schritte bei der Programmierung)</p> <p>6. Drücken Sie die Enter-Taste.</p> <p>7. Sehen Sie sich das Ergebnis an.</p> <p>8. Klicken Sie auf das X rechts oben im Fenster, um das Programm zu schließen.</p>		<p>[Ziel der Aufgabe nicht eindeutig zu bestimmen]</p>	
<p>1. Starten Sie die Shell wie oben beschrieben.</p> <p>2. Klicken Sie mit dem Cursor an die Stelle unmittelbar nach dem Eingabeprompt: »>.</p> <p>3. Schreiben Sie asdf und klicken Sie Enter.</p> <p>4. Schauen Sie sich das Ergebnis an. Die Eingabe „asdf“ versteht Python nicht.</p>	-	[wenig Eigenständigkeit]	-

<p>5. Schauen Sie sich die vier roten Zeilen an. Python liefert Fehlermeldungen, wenn eine Ausführung durch das Programm nicht möglich ist, Python die Eingabe also nicht verstanden hat. In der Regel findet man in der letzten Zeile der Fehlermeldung die nützlichste Information über den Fehler. In unserem Fall ist das: <code>'asdf' is not defined</code>.</p> <p>6. Klicken Sie auf das X rechts oben im Fenster, um das Programm zu schließen.</p>	tes	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann bei einem einfachen Programm feststellen, ob es das tut, was es soll. [Aufgabenformulierung dennoch sehr passiv gehalten, wenig Eigenständigkeit]	A1
<p>Führen Sie nun dieselben Berechnungen durch, die Sie oben als Beispiele kennengelernt haben, indem Sie Python dafür als Taschenrechner verwenden.</p> <p>1. Starten Sie Python und setzen Sie den Cursor hinter den Eingabeprompt.</p> <p>2. Geben Sie die einzelnen Berechnungen nach der jeweiligen Eingabeaufforderung ein, und drücken Sie danach jeweils die Enter-Taste. [Abbildung mit fertig geschriebenen Python-Anweisungen eingefügt]</p> <p>3. Kontrollieren Sie die Ergebnisse.</p>	anw	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme mit einfacher Benutzerschnittstelle verwenden.	A1
<p>Input und Output eines Namens</p> <p>1. Öffnen Sie Python und erstellen Sie eine neue Datei.</p> <p>2. Geben Sie den folgenden Code ein.</p>	datv	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Dokumente neu anlegen.	A1

<ol style="list-style-type: none"> 3. Führen Sie das Programm aus. 4. Antworten Sie auf die Frage mit der Eingabe Ihres Namens. 5. Drücken Sie die Enter-Taste. 6. Speichern Sie das Programm als MeinName.py. 7. Schließen Sie das Fenster. 			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie die Beispieldatei MeinName.py so, wie Sie es schon gelernt haben. 2. Bearbeiten Sie das Beispiel so, dass es wie in der folgenden Abbildung aussieht. 3. Führen Sie das Programm aus. 4. Beantworten Sie die erste Frage und drücken Sie die Enter-Taste. 5. Beantworten Sie die zweite Frage und drücken Sie die Enter-Taste. 6. Bearbeiten Sie das Programm so, dass es wie in der folgenden Abbildung aussieht: 7. Führen Sie das Programm erneut aus. 8. Beantworten Sie die zwei Fragen. 9. Speichern und schließen Sie die Datei. 	datv	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Dokumente neu anlegen und vorhandene öffnen.	A1
<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie Python. 2. Geben Sie die Beispiele wie in der Abbildung unten ein und überprüfen Sie Ihr Wissen und Verständnis über Vergleichsoperatoren. 			

<p>3. Erstellen Sie eigene Beispiele. Überlegen Sie vorher, welche Antwort Sie erwarten. Kontrollieren Sie, ob Sie die Antworten True (wahr) bzw. False (falsch) erwartet haben</p>	imp	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann aus vorgegebenen Bausteinen ein einfaches Programm zusammenstellen.</p>	A1
<p>1. Öffnen Sie Python. 2. Versuchen Sie boolesche Ausdrücke in Python auszuwerten.</p> <p>3. Denken Sie sich einige Kombinationen aus, damit Sie verstehen, was and, or und not bewirken. 4. Erstellen Sie komplexere boolesche Ausdrücke mit Klammern und denken Sie daran, dass der Ausdruck in Klammern zuerst ausgewertet wird. 5. Verwenden Sie Python, um einige boolesche Ausdrücke mit Zahlenvergleichen auszuwerten.</p>	tes	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann erwartete mit tatsächlichen Ergebnissen vergleichen (SOLO-Taxonomie: relational).</p>	B1
<p>1. Schauen Sie sich das Python-Programm unten an. Was fällt Ihnen an dem Beispiel auf? Was ist gut? Was könnte man besser machen?</p> <p>2. Konzentrieren Sie sich vor allem auf Kommentare und Namensgebung der Variablen und Funktionen.</p>	dok	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann <i>best practices</i> bei der Lesbarkeit von Programmcode identifizieren (SOLO-Taxonomie: uni-structural)</p>	A1

A.10.2 BKD - Codes

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
Lernen Sie die Geschichte und den Aufbau von Barcodes und QR-Codes kennen. Nutzen Sie hierzu M1 [YouTube-Video: Was ihr über Barcodes wissen müsst], M2 [YouTube-Video: QR-Code - Welt der Wunder] und M3 [Website: Grundlagen des QR-Codes]. (Im Seminarkontext genügen uns aus M1 die ersten 7 Minuten)	-	[Rezeption von Videos/ Webseiten führt eher zur Wissensaneignung statt zum Kompetenzerwerb]	-
Informieren Sie sich über den Aufbau von Barcodes aus informatischer Sicht. Bearbeiten Sie hierfür Aufgabe 3a) und 3b) aus M4 [IT2School: Strichcodes kennenlernen] (die weiteren Aufgaben aus M4 müssen nicht bearbeitet werden, nehmen Sie das Arbeitsmaterial zur Kenntnis). 3a + b): Berechnet die Prüfziffern für folgende Codes, schreibt den Rechenweg mit auf.	cod	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann GTIN-8/-13 (Global Trade Item Number) in Strichcodes identifizieren und um die Prüfziffern vervollständigen (SOLO-Taxonomie: relational)	B1
Scannen Sie einen beliebigen Barcode oder QR-Code. Sie können dafür eine der Apps installieren, die Sie in M5 [IT2School: App-Liste] finden. Ermitteln Sie kurz: Welche Funktion hat das Scannen? Wie ist die App aufgebaut? Wofür ist die App designt?	anw	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme zielgerichtet auswählen und nutzen.	A2

	auf	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme aus der Lebenswelt identifizieren und deren Funktion und Aufbau benennen	A1
<p>Erarbeiten Sie in Kleingruppen didaktische Szenarien, in denen QR-Codes im Unterricht zum Einsatz kommen</p> <p>Denken Sie dabei auch an Ihre eigenen konzipierten Stunden: Wie könnten die Inhalte mit Material angereichert werden, die die SuS per QR-Code abrufen? Könnten sogar ganze Unterrichtsphasen anders gestaltet werden?</p>	did	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Beispiele für den Einsatz von Codierung im Unterricht nennen (SOLO-Taxonomie: uni-structural)	A1
QR-Codes erstellen: QR-Code generieren und anschließend downloaden	anw	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme mit einfacher Benutzungs-schnittstelle verwenden	A1
<p>Plenumsgespräch: Diskussion zu Datenschutz [Implusausfrage: Führt techn. Fortschritt zum Verlust der informationellen Selbstbestimmung?]</p> <p>und dem gesellschaftlichen Diskurs [Impulsaussagen: Die Extreme haben Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs; Technischer Fortschritt führt zur ständigen Neubewertung der eigenen Position]</p>	soz	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Chancen und Risiken von Informatiksystemen unter gesellschaftlichen Aspekten reflektieren und bewerten.	B2
	ges	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann den Einfluss der Digitalisierung auf gesellschaftliche Entwicklungen reflektieren.	B2
Themenbereiche:		cod, ges, anw, auf, soz, did	

A.10.3 BKD - Leichter ProgrammierEinstieg

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
Schauen Sie das Video zur Nutzung von Scratch an. Sie werden im weiteren Verlauf das Programm selbst benutzen.	-	[Rezeption von Videos führt eher zur Wissensaneignung statt zum Kompetenzerwerb]	-
Versetzen Sie sich in die Rolle von *Lernenden* und bearbeiten Sie die Grundlagen des Programmierens mit SCRATCH anhand der Aufgaben des Tutorials (M2 [IT2School: Die ersten Schritte mit Scratch]). 1. Finde heraus, welche Koordinaten die Mitte der Bühne hat. Kannst du auch sagen, welche Koordinaten die rechte obere Ecke hat? 2. Versuche, das Skript so zu verändern, dass sich die Katze nach oben bewegt, wenn du auf die grüne Flagge drückst. Dieser Baustein sollte dir dabei helfen.	anw imp	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme mit einfacher Benutzungs-schnittstelle verwenden. Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann aus vorgegebenen Bausteinen ein einfaches Programm zusammenstellen.	A1 A1
Was passiert, wenn du keinen „Warte-Block“ einfügst oder du die Zeit im „Warte-Block“ veränderst?	tes	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann erwartete mit tatsächlichen Ergebnissen vergleichen (SOLO-Taxonomie: relational)	B1

<p>1. Zu Beginn wählst du die Figur aus, die werfen soll. In diesem Beispiel ist das der pinkfarbene Seestern. Der Seestern soll am Anfang immer an einem bestimmten Startpunkt im Koordinatensystem stehen und er soll mit den Pfeiltasten bedient werden können. Die Programmierung dazu sieht folgendermaßen aus: [Abbildung eines fertigen Programmcodes]</p>	anw	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme mit einfacher Benutzerschnittstelle verwenden.</p>	A1
<p>Reflektieren Sie Ihre eigenen Lernerfahrungen und notieren Sie Auffälligkeiten wie Schwierigkeiten, Erfolgserlebnisse oder Impulse zur Methode.</p>	did	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Lernerfahrungen aus eigener und aus Sicht von Lernenden reflektieren (SOLO-Taxonomie: extended abstract)</p>	B2
<p>Entwickle doch mal ein eigenes Spiel oder produziere einen Trickfilm!</p>	imp	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Hintereinanderreichungen und Wiederholungen in einem einfachen Programm nutzen.</p>	A2
<p>Führen Sie eine didaktische Analyse des Tools Scratch auf Grundlage Ihrer eigenen Erfahrungen aus der Vorbereitung durch.</p>	did	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann unter didaktischen Gesichtspunkten Vor- und Nachteile für den Einsatz von Informatiksystemen im Unterricht abwägen (SOLO-Taxonomie: relational)</p>	B2

<p>Folgende Leitfragen können dabei als Orientierung dienen: In welchem Kontext (Lerngruppe, Zeit, Umfang) bietet sich Scratch für die Schule an? Welche Probleme bzw. Herausforderungen sehen Sie bezüglich der Verwendung? Welche Vorzüge bietet Scratch für den Einsatz in der Schule?</p>			
<p>Recherchieren Sie Best-Practice Beispiele für Scratch-Projekte.</p> <p>Nutzen Sie dabei bewusst die Funktion "Schau hinein", um sich über die auszuführenden und von Schüler*innen programmierten Codezeilen zu informieren</p>	rec	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann elementare Suchanfragen im Dateisystem stellen.</p>	A1
<p>Themenbereiche:</p>	rec, tes, anw, auf, imp, did		

A.10.4 BKD - Abschluss & Schulentwicklung

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
<p>Schauen Sie die folgenden zwei Videos. Es folgen weitere Erkundungsaufgaben zum Portal Medien</p>	-	<p>[Rezeption von Videos führt eher zur Wissensaneignung statt zum Kompetenzerwerb]</p>	-

<p>Sie sind an Ihrer Schule für Medienbildungsfragen zuständig. Daher erkunden Sie das "Portal Medienbildung"(www.medienbildung.nibis.de) des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ), um Antworten auf die folgenden Fragen zu finden:</p> <p>1. Sie möchten für Ihre Aufgaben Unterstützung durch die regionale medienpädagogische Beratung anfragen. Finden Sie Informationen über die Angebote und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Ihrer jeweiligen Region, indem Sie die Webseite für die Regionalkonferenz aufrufen, die für Ihren Landkreis zuständig ist.</p> <p>4. Ihre Schule überlegt, ob der Einsatz von Tablet-Computern sinnvoll sein könnte. Finden Sie Informationen und Kontaktdaten dazu im Portal Medienbildung.</p>	rec	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann elementare Suchanfragen im Internet, im Dateisystem, in Dokumenten stellen.</p> <p>[Informationen/Wissen dazu suchen statt Kompetenz bei Reflexion zu erwerben]</p>	A1
---	-----	---	----

Soll Deutschland das Lernen mit und über digitale Medien im Schulunterricht stärker ausbauen? Diskutieren Sie die unterschiedlichen Standpunkte in dieser Kontroverse anhand einer Podiumsdiskussion mit verschiedenen AkteurInnen: Bilden Sie Gruppen und bereiten Sie sich durch eine Recherche auf die Ihnen zugewiesene Position vor: Welche These vertreten Sie? Welche Argumente können Sie anführen? Wie könnte Ihr Einstiegs- bzw. Schlussplädoyer aussehen?	-	[Fokus liegt in der Medienbildung und eher weniger in der Informatik(didaktik)]	-
Themenbereiche:		rec, did, cod, int, ges, imp	

A.10.5 digi4all - Algorithmen

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
Entscheiden Sie, ob folgende Handlungen durch einen Algorithmus beschrieben werden können!	alg	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann den Algorithmusbegriff anhand von Eigenschaften charakterisieren und Handlungsvorschriften daraufhin untersuchen	B1+
Öffnen Sie die Vorlage. Führen Sie dann nacheinander die drei Blöcke unten im Bild aus!	anw	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme mit einfacher Benutzungs-schnittstelle verwenden.	A1

Welchen Unterschied bemerken Sie?	dok	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann die Funktionsweise von Sequenzblöcken der Programmiersprache SNAP! in eigenen Worten beschreiben (SOLO-Taxonomie: multi-structural)	A2
Entscheiden Sie, welchen Wahrheitswert die folgenden Blöcke zurückgeben!	datt	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Daten passend mit Zahlen oder Texten erfassen und darstellen.	A1
1. Öffnen Sie dieses fast leere Snap!-Projekt und lassen Sie das Objekt dem Mauszeiger folgen! 2. Nutzen Sie den Block SStift runteräus der Kategorie SStift", um dem Objekt eine Malspur hinzuzufügen! 3. Nutzen Sie eine Fallunterscheidung und prüfen Sie, ob die Maustaste gedrückt ist! In diesem Fall soll der Block SStift runter", in allen anderen Fällen der Block SStift hochäufgerufen werden!	imp	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Hintereinanderreihungen und Fallunterscheidungen in einem einfachen Programm nutzen.	A2
Öffnen Sie die Vorlage.	datv	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann vorhandene Dokumente öffnen.	A1

<p>Stellen Sie eine Vermutung auf, was die Figur sagt, wenn Sie mit der Note 1, mit der Note 3 oder mit der Note 6 aufgerufen wird! Stimmt Ihre Vermutung mit dem eigentlichen Verhalten überein?</p> <p>Erstellen Sie einen Skript, das das Kostüm des Zauberers abhängig vom Wetter (Regen oder Sonne) ändert! Wenn es regnet, sollte der Zauberer einen Regenschirm beschwören, bei Sonne sollte er ihn verschwinden lassen.</p>	<p>tes</p> <p>imp</p>	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann erwartete mit tatsächlichen Ergebnissen vergleichen (SOLO-Taxonomie: relational).</p> <p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann einen gegebenen Algorithmus als Programm implementieren.</p>	<p>B1</p> <p>B1</p>
<p>1. Öffnen Sie die Vorlage und erstellen Sie einen eigenen Block, der ein beliebiges Polygon (n-Eck) zeichnet. Der Block soll eine Eingabe seitenzahl für die Seitenzahl entgegennehmen</p> <p>2. Verändern Sie Ihren Block zeichne Polygon mit (seitenzahl) Ecken so, dass er auch eine Eingabe für die Seitenlänge entgegennimmt</p> <p>3. Schreiben Sie ein Skript, in dem Ihr gerade erstellter Block mindestens 3 mal aufgerufen wird</p>	<p>tes</p> <p>imp</p>	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann ein Programm überarbeiten.</p> <p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Hintereinanderreichungen, Fallunterscheidungen und Wiederholungen in einem einfachen Programm nutzen.</p>	<p>B1</p> <p>A2</p>
<p>Am Ende aber müssen wir als Gesellschaft entscheiden: Ist das, was möglich ist, auch sinnvoll? Ist der Einsatz fair, wo doch auch Menschen falsche Entscheidungen treffen?</p>	<p>soz</p>	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Chancen und Risiken von Informatiksystemen unter gesellschaftlichen Aspekten reflektieren und bewerten.</p>	<p>B2</p>

Ist es demokratisch? Besteht Diskussionsbedarf? Tauschen Sie sich gern mit Ihrer Lerngruppe aus.	ges	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann den Einfluss der Digitalisierung auf gesellschaftliche Entwicklungen reflektieren.	B2
Aus dem Selbsttest am Ende: Zu welchem Wahrheitswert wird das Prädikat ausgewertet? Wofür stellt dieser Block eine abgekürzte Schreibweise dar? Welche der folgenden Aussagen zu Algorithmen sind korrekt (0-4 korrekte Antworten)?		[Formulierungen als Frage statt als Aufgabe] [Überprüfung von Verständnis/Wissen statt Kompetenzschulung]	
Themenbereiche:	alg, anw, dok, tes, imp, ges, soz, datt, datv,		

A.10.6 digi4all - Digital recherchieren, speichern und bewerten

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
Öffnen Sie nun zwei Suchmaschinen (etwa duckduckgo.com oder google.de) und geben Sie bei beiden denselben Suchbegriff (z.B. "Friedrich Alexander Universität") ein. Erhalten Sie dieselben Ergebnisse?	rec	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann elementare Suchfragen im Internet stellen.	A1
	anw	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme zielgerichtet auswählen und nutzen.	A2

<p>Vergleichen Sie die Effektivität der zwei folgenden Suchoptionen, indem Sie versuchen, die Quelle des folgenden Bildes herauszufinden (und gleichsam zu erfahren, wie schnell ein Bild in einen falschen, irreführenden und manipulierenden Kontext gesetzt werden kann).</p> <p>1. Suchen Sie die Quelle des Bildes mit einer beliebigen Suchmaschine, indem Sie es zunächst möglichst zielführend mit Worten beschreiben.</p> <p>2. Nutzen Sie die Google Bildersuche.</p>	int	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann die Glaubwürdigkeit von Webseiten (und Bildern darauf) einschätzen</p>	B1
<p>Welche Suchbegriffe liefern welche Ergebnisse? Wenn Sie sich nicht sicher sind, kombinieren Sie bestimmte Begriffe in den allgemeinen Suchanfragen und bestimmen Sie die Antworten auf diese Frage experimentell! (A B -C; (A B); (C D); A +B)</p>	rec	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Strategien nutzen, um das Suchergebnis zu optimieren (z.B. Operatoren, Erweiterte Suche, Suche in der Google Scholar Datenbank)</p>	A2
<p>1. Lesen Sie sich die folgenden Definitionen zum Begriff "Cliffhanger" durch.</p> <p>2. Entscheiden Sie, welche Definition aus welcher der untenstehenden Quellen stammen könnte.</p> <p>3. Reflektieren Sie anschließend, welche Kriterien Sie zu Ihrer Entscheidung bewogen haben und warum Sie richtig bzw. falsch lagen.</p>	int	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann die Glaubwürdigkeit von Webseiten einschätzen und diese verantwortungsvoll nutzen.</p>	B1

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die folgenden Webseiten und entscheiden Sie jeweils, welche Kriterien & Aussagen auf diese zutreffen.	auf	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme aus der Lebenswelt identifizieren und deren Funktion und Aufbau benennen	A1
Ordnen Sie die bereits erkundeten Datenbanken einem Typ zu.	datm	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann zwischen Datenbankentypen unterscheiden (SOLO-Taxonomie: multi-structural)	A2
1. Recherchieren Sie für Ihren Fachbereich im Datenbank-Infosystem (DBIS) nach interessanten Datenbanken. 2. Wählen Sie drei Ihres Erachtens hilfreiche/sinnvolle/lohnenswerte Datenbanken aus und verdeutlichen Sie in Form einer eignen, kollaborativen Datenbank, warum Sie diese Datenbanken Ihrer Lerngruppe empfehlen.	datm	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann ein Tabellenschema erstellen und Datensätze eingeben, ändern und speichern	B1
Themenbereiche:	int, auf, did, anw, soz, rec, datm		

A.10.7 digi4all - Von Daten zu fachlichem Wissen

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
Analysieren Sie die interaktive Grafik und entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen Sie aufgrund der Visualisierung treffen können und welche nicht!	date	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann einer interaktiven Grafik Ergebnisse entnehmen (SOLO-Taxonomie: uni-structural)	A1

Wie unterschiedliche Datenvisualisierungen beim Erfassen der Kernaussage helfen können, zeigt das folgende Applet. Probieren Sie es doch einmal aus! Finden Sie die häufigste Zahl der Daten unten. Ihre Zeit ist begrenzt!	date	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informationen aus unterschiedlichen Datenvisualisierungen (Tabelle, Heatmap, Kreisdiagramm, Balkendiagramm) entnehmen (SOLO-Taxonomie: uni-structural)	A1
Welchen Datentypen würden Sie für das Speichern der Körpergröße in Metern wählen?	datt	[Formulierungen als Frage statt als Aufgabe]	
Welchen Datentypen würden Sie für das Speichern von Postleitzahlen wählen?	datt	Überprüfung von Verständnis/Wissen statt Kompetenzschulung]	
Entwickeln Sie eine mögliche Erklärung, mit der sich die Ausreißer erklären lassen!	date	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Unregelmäßigkeiten in Datenvisualisierungen erkennen und logisch interpretieren (SOLO-Taxonomie: extended abstract)	B2
Ordnen Sie zu! (Teilstrukturierte Daten; Unstrukturierte Daten; Strukturierte Daten vs. öffentlicher Twitter-Post (Autor, Datum und Nachrichtentext); Röntgenaufnahmen von Krebspatienten; Daten über Cholera-Tote (Anzahl, Breitengrad, Längengrad)	date	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Datenmengen nach ihrer Strukturiertheit klassifizieren (SOLO-Taxonomie: multi-structural)	A2
Überprüfen Sie Ihr Verständnis mit den folgende Fragen zu Daten bzw. Metadaten		[Verständnisüberprüfung]	

Um einen Eindruck davon zu bekommen, welche Auswirkungen die Perspektive auf die Erhebung von Daten hat, spielen Sie das folgende Spiel!			
Recherchieren Sie in Lehrplänen, Schulbüchern oder im Netz eigene Beispiele für Daten und Datenanalysen in Ihren Fächern oder fachspezifische Werkzeuge und tauschen Sie sich mit Ihrer Lerngruppe aus.	did	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Beispiele für den Einsatz von Daten und Datenanalysen im Unterricht nennen (SOLO-Taxonomie: uni-structural)	A1
Aus dem Selbsttest am Ende: Welche der beiden Aussagen legt eine Korrelation nahe, welcher eine Kausalität? Um welche Art von Daten handelt es sich?		[Formulierungen als Frage statt als Aufgabe] [Überprüfung von Verständnis/Wissen statt Kompetenzschulung]	
Themenbereiche:	did, datm, tab, datt, soz, date		

A.10.8 iMooX - Digitales Leben

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
Beispiele aus dem Quiz am Ende der ersten Lektion: Was wird im Gesundheitswesen digitalisiert? Welche Konsequenzen bringt das im Vortrag vorgestellte Konzept „Datenkörper“ mit sich? Welche Fähigkeiten hat Professorin Felt im Rahmen der „data literacy“ (Datenkompetenz) als relevant vorgestellt?		[Multiple Choice Fragen] [mithilfe von basalen Multiple Choice Fragen wird das Themenverständnis, aber keine Kompetenz überprüft]	

<p>Welche Vorteile von Algorithmen beschreibt Professorin Felt?</p>			
<p>Beispiele aus den Anregungen zur Forumdiskussion der ersten Lektion:</p> <p>Falls Sie einen Gesundheitstracker benutzen: Wie hat sich Ihr Körperbewusstsein im Unterschied zu vorher verändert?</p> <p>Falls Sie keinen Gesundheitstracker benutzen: Was könnte Sie dazu bewegen, einen Gesundheitstracker zu benutzen oder: Was hält Sie davon ab?</p> <p>Was denken Sie über das Konzept „Datenkörper“? Welche Potenziale und Risiken sehen Sie darin?</p>		<p>[Fragen zielen auf Reflexion persönlichen Verhaltens ab]</p> <p>[Fragen eher zum Entwickeln einer Meinung als zum informatischen Kompetenzerwerb]</p>	
<p>Beispiele aus den interaktiven Anteilen in den Videos aus Lektion 1 Video 2 und Lektion 2 Video 2/3:</p> <p>Wenn Sie krank wären und entscheiden müssten, ob sie lieber in Spital A oder Spital B gehen sollen, was würden Sie tun?</p> <p>Für was steht die Abkürzung DSGVO?</p> <p>Wer oder was entscheidet am Ende, in welche Kategorie Sie fallen, wenn Sie beim AMS gemeldet sind?</p> <p>Von welchem „Marketplace“ spricht die ENISA hier?</p>		<p>[Multiple Choice Fragen]</p> <p>[Bei dieser Multiple Choice Frage gibt es keine richtige/falsche Antwort]</p> <p>[mithilfe von basalen Multiple Choice Fragen wird das Themenverständnis, aber keine Kompetenz überprüft]</p>	
<p>Beispiele aus den Aufgaben in den Lektürehinweisen aus der Lektion 2:</p>			

In Video 1 führt Professor Forgó den Rolltreppeneffekt und den Fahrstuhleffekt ein. Dies tut er auf Basis der folgenden Bücher. Lesen Sie den Abschnitt über den Rolltreppeneffekt.

In Video 3 wird die DESI-Studie und eine Studie der ENISA vorgestellt. Die ENISA-Studie enthält den besagten „Burger“ – machen Sie sich schlau, was die ENISA damit aussagen will! Die DESI-Website enthält viele (zum Teil interaktive) Grafiken und vor allem Ländervergleiche. Können Sie die Vergleiche, die Professor Forgó anspricht, anhand der Website nachvollziehen?

[Handlungsanweisung statt kompetenzorientiertem Arbeitsauftrag; keine Eigenständigkeit]

[geschlossene Frage, die auf die eigene Meinung abzielt]

Welche Funktionen in Facebook könnten „Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling“ laut Artikel 22 der DSGVO darstellen? Wenn Sie über keinen Facebook-Account verfügen, können Sie diese Frage auch anhand einer Funktion einer anderen digitalen Plattform oder eines Algorithmus behandeln.

<p>Lesen Sie nochmal kurz „§ 1b Rechte und Pflichten des Fahrzeugführers bei Nutzung hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktionen“ nach. Achten Sie besonders auf die dort beschriebenen Pflichten. Machen Sie im Forum einen Vorschlag, wie Sie sich gleichzeitig „vom Verkehrsgeschehen und der Fahrzeugsteuerung abwenden“ UND diese Pflichten einhalten können, oder diskutieren Sie, warum Sie das für schwierig halten.</p>	soz	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Chancen und Risiken von Informatiksystemen hinsichtlich rechtlicher Aspekte erläutern.</p>	B1
<p>Welche Konsequenzen hätte es für die Einsatzmöglichkeiten von Robotern, wenn ein Roboter einen Auftrag oder die Beteiligung verweigern könnte?</p>	soz	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Chancen und Risiken von Robotern hinsichtlich ethischer Aspekte erläutern.</p>	B1
<p>Wir bitten Sie, sich aus der untenstehenden Liste zwei Videos auszusuchen. Verfassen Sie bitte jeweils einen Forumsbeitrag, welcher zusammenfasst, welche „Beurteilungsspielräume“ von Algorithmen Sie in diesen Videos erkannt haben. Beachten Sie dabei den Unterschied zwischen Etikettierung (was der Algorithmus angeblich kann) und der rein quantitativen Methodik von Algorithmen. Führen Sie aus, was genau beurteilt wird und analysieren Sie beispielhaft einen Spielraum, der hier entsteht.</p>	alg	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann die Handlungsmöglichkeiten eines Algorithmus erkennen und nachvollziehen (SOLO-Taxonomie: unistructural)</p>	A1
<p>Bitte diskutieren Sie nun die folgenden Fragen im Forum:</p>			

Welche Normen und Ungleichheiten werden durch Rankings, die in sozialen Medien vorzufinden sind, verstärkt?	soz	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Risiken hinsichtlich ihrer ethischen Aspekte erläutern.	B1
Durchsuchen Sie das Internet nach einem Algorithmus und verlinken Sie diesen im Forum. Nehmen Sie Bezug auf Louise Amoores Vortrag und versuchen Sie so Entwicklung, Einsatz und Wirkung in Ihrem Beitrag zu differenzieren.	auf	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme aus der Lebenswelt identifizieren und deren Einsatz, Wirkung und Entwicklung nachvollziehen (SOLO-Taxonomie: uni-structural)	A1
Themenbereiche:	alg, auf, soz, ges, did		

A.10.9 iMooX - Digitales Leben 2

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
Was sind für Sie technologiebasierte Handlungen im Digitalen bzw. digitalisierte Handlungen, deren Konsequenz eine Glücksmaximierung zur Folge haben könnte? Nennen Sie maximal drei Beispiele und benennen Sie genauer, was die Handlung genau ausmacht und welche Konsequenz/en Sie durch die jeweilige (digitalisierte bzw. technologiebasierte) Handlung sehen.	soz	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Verhalten im Umgang mit Informatiksystemen beschreiben , das bei möglichst vielen Menschen Wohlwollen auslöst (SOLO-Taxonomie: uni-structural)	A1

<p>Formulieren Sie ein reales oder fiktives (Anmerkung: fiktiv meint hier ein zukünftiges Szenario, das zwar eintreffen könnte, aber noch nicht ist) Fallbeispiel, aus dem ersichtlich wird, dass entweder Sie oder jemand anderes durch den Einsatz von Algorithmen und Algorithmic Bias betroffen war. Die Betroffenheit kann für die Einzelperson positiv/negativ oder sowohl positiv als auch negativ sein. Welche Sichtweise vertreten Sie bezogen auf Ihr Fallbeispiel?</p>	soz	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann eine realistische Beispiel für zukünftige Entwicklung durch den Algorithmic Bias beschreiben (SOLO-Taxonomie: uni-structural)</p>	A1
<p>Nehmen Sie eine kritische Position ein und benennen Sie, auf welche spezifische Technologie und deren Einsatz Sie eingehen möchten. Diskutieren Sie entlang eines Beispiels sowohl Vorteile als auch Nachteile hinsichtlich der Verwendung von Technologien in Unternehmen – oder am Arbeitsplatz.</p>	soz	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Chancen und Risiken hinsichtlich ethischer, rechtlicher, ökologischer und historischer Aspekte erläutern.</p>	B1

<p>Aufgabe 1: In Video 1 beschreibt Frau Professorin Reichl das Scenario Mapping: Gemeint ist das Zusammenführen eines Textes mit einem Szenario, was zu einem spezifischen Sinnzusammenhang führt: 1. Posten Sie Ihr Lieblings-Meme und beschreiben Sie den dazugehörigen Kontext, sodass Sinn und Bedeutung für alle Leser:innen explizit werden. 2. Recherchieren Sie nochmal explizit nach Scenario Mapping und gehen Sie auf die Frage ein: Haben Memes und Scenario Mapping etwas gemeinsam, und wenn ja, worin sehen Sie Gemeinsamkeiten und worin spezifische Unterschiede?</p>		<p>[Worin besteht die informativische Kompetenz?]</p>	
<p>Beispiele aus den Reflexionsfragen in den Videos:</p> <p>Ein Trump, viele Donalds? Darf ich auch mitreden? Konnektivität? !!! ?! Wie werde ich zur innovativen Wissensarbeiter*in?</p>		<p>[Gedankenimpulse, aus denen keine Kompetenz abgeleitet werden kann]</p>	
<p>Themenbereiche:</p>		<p>alg, did, soz, date, datm, ges</p>	

A.10.10 iMooX - Informatik-Fit

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
Fülle die Lücken im Text mit den richtigen Wörtern. Recherchiere dazu ggf. im World Wide Web.		[eher als Wissensabfrage zu verstehen]	
1. Daten, Information und Wissen: Kategorisieren Sie die Angaben in der Tabelle.	date	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann zwischen Daten, Wissen und Informationen anhand ihrer Visualisierung unterscheiden (SOLO-Taxonomie: mulit-structural)	A2
2. Geschichte der Informatik a. Der Begriff „Computer-Bug“ bzw. die Bezeichnung „Debuggen“ werden oft mit Grace Hopper in Verbindung gebracht. o Beschreiben Sie die Bedeutung der Begriffe. o Nennen Sie mindestens einen Beitrag von Grace Hopper, der in der Entwicklung der Informatik als bedeutend gilt. b. Die Von-Neumann-Architektur (nach John von Neumann) gibt einen Bauplan für ein informationsverarbeitendes System vor. o Nennen Sie die fünf Komponenten des Von-Neumann-Rechners.	soz	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann historische Persönlichkeiten der Informatik und ihre Erfindungen/Entwicklungen benennen und erklären (SOLO-Taxonomie: mulit-structural)	A2

<p>o Erklären Sie, wieso das Modell des Von-Neumann-Rechners auch noch heute relevant ist.</p>	soz	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Auswirkungen bei der Einführung eines Informatiksystems aus historischer und aktueller Perspektive diskutieren.</p>	A2
<p>3. Das Gebäude der informatischen Bildung</p> <p>a. Nennen Sie die vier Kulturtechniken und erklären Sie, was heute unter der vierten Kulturtechnik verstanden wird.</p> <p>b. Geben Sie jeweils 2 Beispiele, was eine digital mündige Person im Bereich der ICT-Anwendungskompetenz, Informatik und Medienbildung können/wissen soll.</p>	did	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann die vier Kulturtechniken des Haus der digitalen Bildung zum Einsatz der Informatik nennen und Beispiele dazu entwickeln (SOLO-Taxonomie: uni-structural)</p>	A1
<p>Wandle die folgenden Dezimalzahlen "händisch" in Binärzahlen und Hexadezimalzahlen um und überprüfe deine Ergebnisse durch Rückkonvertierung</p>	cod	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Bitfolgen und Hexidezimalzahlen als Zeichenfolge interpretieren und umgekehrt.</p>	A2
<p>1. Assembler-Programm Gegeben ist ein Assembler-Programm. Welches Ergebnis wird berechnet bzw. ausgegeben?</p> <p>2. Logik</p>	alg	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann eine Darstellung eines Algorithmus nachvollziehen.</p>	A1

<p>Eine wichtige Anwendung der Booleschen Algebra ist der Entwurf von logischen Schaltungen. Gegeben sind drei Kombinationen (a., b. und c.) von Logikgattern mit den binären Inputs A, B und C und dem binären Output Z.</p> <p>a. Vervollständigen Sie die Wahrheitstabelle (mit den Wahrheitswerten 0 und 1) für das folgende AND-Gatter</p> <p>b. Geben Sie die boolesche Funktion an, die durch die folgende logische Schaltung realisiert wird. Welchen Wert hat Z, wenn A und B den Wert 1 haben? Welchen Wert hat Z, wenn A und B den Wert 0 haben? Geben Sie die boolesche Funktion an, die durch die folgende logische Schaltung realisiert wird.</p>	cod	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Texte (logische Ausdrücke) oder Bilder (Schaltungen) nach einer vorgegebenen Codierungsvorschrift in eine Bitfolge oder boolesche Funktion überführen und umgekehrt.</p>	B1
<p>1. Syntax und Semantik</p> <p>a. Füllen Sie die Lücken im Text mit den richtigen Wörtern.</p>			

<p>In der linken Box sehen Sie das Assemblerprogramm von Übung 2. Beim Programm in der rechten Box wurden Änderungen vorgenommen. Beide Programme erhalten dieselben Inputs und sollen dasselbe Ergebnis als Output liefern. Welche/r Fehler hat/haben sich im rechten Programmcode eingeschlichen? Geben Sie zusätzlich an, ob es sich dabei um einen syntaktischen oder semantischen Fehler handelt und begründen Sie Ihre Antwort.</p>	feh	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Fehler von Informatiksystemen erkennen und wiedergeben.</p>	A2
<p>3. Algorithmen im Alltag Sie haben folgende Zutaten für ein Mittagessen und eine gut ausgestattete Küche zur Verfügung: Wasser, Tomaten, Oliven, Zwiebeln, Käse, Spaghetti (ungekocht), Basilikum, Salz, Pfeffer, Zucker, Öl. Schreiben Sie einen Algorithmus, den ihr/e Freund/in ausführen soll, um für Sie ein gutes Mittagessen zu kochen. Es müssen nicht alle Zutaten verwendet werden.</p>	alg	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann mit den algorithmischen Grundbausteinen einen einfachen Algorithmus erstellen.</p>	A2

<p>Erstellen Sie ein neues (leeres) Programm. Fügen Sie zwei neue Objekte (Spielfiguren) hinzu (z.B. eine Katze und einen Hund). Erstellen Sie eine Variable mit dem Namen „gefangen“ und lassen Sie diese rechts oben anzeigen. Eine Spielfigur (z.B. die Katze) soll dabei stets dem Mauszeiger (bzw. dem Finger am Smartphone) folgen. usw...</p>	<p>imp</p>	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann aus vorgegebenen Bausteinen ein einfaches Programm zusammenstellen.</p>	<p>A1</p>
<p>Wenn du dich erfolgreich auf der Plattform https://repl.it/ registriert bzw. angemeldet hast, führe die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicke auf “Create repl” und erstelle ein neues Python-repl. 2. Gib deinem repl einen Namen und klicke auf “Create repl”. 3. Du solltest zu folgender Ansicht gelangen: 4. Links kannst du deinen Code eintippen und rechts siehst du das Ergebnis. Du kannst deinen Code ausführen, indem du im mittleren oberen Bereich auf „run“ klickst. 5. Es ist aber auch möglich, Befehle, direkt in der Konsole auf der rechten Seite einzugeben. So kannst du Python wie einen Taschenrechner verwenden 		<p>[Arbeitsanweisungen ohne Eigenständigkeit]</p> <p>[kein aktives Verb]</p>	

<p>Tippe im rechten Bereich (in der Konsole) die folgenden Ausdrücke nacheinander ein und drücke jeweils die ENTER-Taste.</p> <p>Tippe die folgenden Befehle auf der linken Seite im Editor-Bereich ein.</p>		<p>[Übernehmen von fertigen Programmen fördert keine Eigenständigkeit und Kompetenz]</p>	
<p>Schreibe ein Programm in Python, das die Umrechnung eines beliebigen Zahlenwerts von km/h (Kilometer pro Stunde) in m/s (Meter pro Sekunde) implementiert. Speichere den Umrechnungsfaktor in einer Variablen und erzeuge die folgende Ausgabe: xx km/h = xx m/sec</p>	imp	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann aus bekannten Bausteinen ein einfaches textbasiertes Programm zusammenstellen.</p>	A1
<p>Starte mit einem leeren Programm, gib den folgenden Code ein und teste dein Programm.</p>	tes	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann bei einem einfachen Programm feststellen, ob es das tut, was es soll.</p>	A1
<p>Versuchen Sie zu verstehen, wie die Ausgaben (auf der rechten Seite) zustande kommen.</p> <p>Denken Sie darüber nach, in welcher Situation es Sinn macht, eine for-Schleife bzw. eine while-Schleife zu verwenden.</p>		<p>[keine Kompetenzbestimmung möglich]</p>	

<p>Ziel dieser Aufgabe ist es, ein Programm zur Berechnung der Wurzel einer (beliebigen) komplexen Zahl zu erstellen. Der Benutzer/die Benutzerin soll aufgefordert werden, eine komplexe Zahl in kartesischer Form einzugeben. Danach muss die komplexe Zahl in Polarform umgewandelt werden. Dazu müssen die Polarkoordinaten berechnet werden, welche notwendig sind, um die Wurzel der komplexen Zahl zu bestimmen. Schreiben Sie ein Programm in Python, das die folgende Funktionalität implementiert:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BenutzerInnen-Eingabe 2. Überprüfung der BenutzerInnen-Eingabe 3. Umrechnung in die Polar-Form/Bestimmung der Polar-Koordinaten 4. Berechnung der Wurzel 	imp	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann einen gegebene Algorithmus als Programm implementieren.</p>	B1
<p>Künstliche Intelligenz oder kurz KI (= Artificial Intelligence oder kurz AI) ist ein Forschungsbereich der Informatik, der enorm an Bedeutung gewonnen hat.</p> <p>a. Erklären Sie, was man unter einem künstlichen neuronalen Netz versteht</p>	soz	<p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Chancen und Risiken von Informatiksystemen hinsichtlich ethischer, ökologischer, rechtlicher und historischer Aspekte erläutern.</p>	B1

<p>b. Erklären Sie allgemein, welche Chancen sich durch den Einsatz von KI ergeben und geben Sie vier konkrete Anwendungsgebiete an.</p> <p>c. Erklären Sie allgemein, welche Risiken sich durch den Einsatz von KI ergeben und begründen Sie Ihre Argumente mit zwei konkreten Beispielen.</p> <p>d. Was versteht man unter dem Begriff Internet der Dinge?</p>			
Themenbereiche:	alg, did, auf, tes, feh, cod, soz, date, datt, com, imp, ges		

A.10.11 fobizz - Künstliche Intelligenz - Verstehen & praktisch erleben

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
<p>1. Schau dir das Video an. Ich stelle dir das Tool vor, dass du gleich selbst ausprobieren kannst.</p> <p>2. Teste die Teachable Machine nun selbst und trainiere deine (erste) Künstliche Intelligenz. Rufe die Webseite der Teachable Machine auf und trainiere dein Machine Learning Modell. Zum Beispiel mit drei verschiedenen Handbewegungen, Grimassen oder Objekten.</p> <p>Weißt du, um welche Art des Maschinellen Lernens es sich bei diesem Experiment handelt (Unüberwachtes Lernen, Überwachtes Lernen oder Bestärkendes Lernen)?</p>	anw	<p>[kein Kompetenzerwerb]</p> <p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme mit einfacher Benutzerschnittstelle verwenden.</p> <p>[Wissensabfrage statt Kompetenzerwerb]</p>	A1

Rufe den Job Futuromat auf und finde Berufe die eine hohe Wahrscheinlichkeit (> 80%) haben, in Zukunft durch den Einsatz digitaler Technologien automatisiert zu werden.	rec	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann elementare Suchanfragen im Internet, im Dateisystem, in Dokumenten stellen.	A1
Rufe die Webseite thisartworkdoes-notexist auf. Jedesmal wenn du die Seite neu lädst, erstellt die KI ein neues "Kunstwerk"! Schau dir die Bilder an und beantworte für dich die Frage: Ist das Kunst? Macht es einen Unterschied, ob du weißt, von wem die Bilder erschaffen wurden?		[Rückfrage nach Reflexion über eigenes Empfinden, aber keine informatische Kompetenz]	
Rufe die Webseite The Moral Machine auf. Stelle die Sprache ggf. oben rechts in der Ecke auf Deutsch. Klicke auf "Beurteilung beginnen" und treffe für jede Situation eine Entscheidung.		[bietet sehr viel Ansatz für kritische Reflexion, Aufgabe zielt allerdings auf reine Anwendung ab]	
Themenbereiche:	anw, ges, did, auf, alg, soz, rec		

A.10.12 fobizz - Informatik im Alltag

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
Schau dir den Code im weißen Feld an und führe ihn aus, indem du auf den grünen Playbutton ("run") klickst. Dann folge den Anweisungen im schwarzen Feld, um den Taschenrechner auszuführen. Gebe dazu jeweils eine Zahl ein und bestätige deine Eingabe mit der Enter-Taste.	anw	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme mit einfacher Benutzungs-schnittstelle verwenden.	A1

Verwende den eingebundenen Online-Editor, um ein einfaches „Hallo Welt“-Programm im Python zu schreiben.	imp	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann einen vorgegebenen Bausteinen als ein einfaches Programm schreiben (SOLO-Taxonomie: uni-structural)	A1
<p>Bringe die Satzteile in die richtige Reihenfolge</p> <p>2. Verwende den Online-Editor, um die einfache HTML Seite anzupassen und ggf. zu erweitern. Klicke auf "Run", um die Änderungen anzuschauen. Probiere zum Beispiel folgende Anpassung aus: Ändere die Schriftfarbe der h1-Überschrift.</p>	imp	<p>[eher als Wissensabfrage zu verstehen]</p> <p>Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann ein Programm aus vorgegebenen Bausteinen bearbeiten (SOLO-Taxonomie: uni-structural)</p>	A1
Verwende den Online-Editor, um den Button-Klick auf der Webseite zu testen.	tes	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann bei einem einfachen Programm feststellen, ob es das tut, was es soll.	A1
<p>Klicke auf diesen Link, um zum eben vorgestellten Bilderkennungsprogramm von Google zu kommen: https://cloud.google.com/vision/</p> <p>Hinweise: Suche dir Bilder aus dem Internet oder mache Bilder von Gegenständen, die du hier als Testbilder verwendest. Scrolle auf der Seite etwas runter, bis zum Bereich "Try the API", dort kannst du Bilder per Drag & Drop oder per Klick auf den eingerahmten Bereich testen.</p>	anw	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme mit einfacher Benutzungs-schnittstelle verwenden.	A1
Themenbereiche:	int, tes, anw, ges, did, auf, imp, alg, soz		

A.10.13 fobizz - Informatische Bildung in der Grund- und Förderschule

Aufgabe/Frage	Kategorie	Kompetenz	Niveau
Findest du die richtigen Ziffern, um die Zahlenschlösser zu öffnen? [Es sollen Binärzahlen in Dezimalzahlen umgewandelt werden]	cod	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Bitfolgen als Zeichen oder Zahlen interpretieren und umgekehrt.	A2
Um ein Pixel-Bilder Memory selbst zu erstellen, kannst du Bilder mit dem Online-Tool „Pixelate“ verpixeln. Öffne dazu den Link https://pixelate.imageonline.co/ , lade ein Bild hoch und teste das Verpixeln. Zeichne ein Pixel-Bild.	anw	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Informatiksysteme mit einfacher Benutzungs-schnittstelle verwenden.	A1
Übertrage die Nullen und Einsen in das Raster und male die Pixel mit Eins farbig aus. Welche Bilder entstehen? Kannst du die Bilder auch schon nur anhand der Nullen und Einsen in den Sprechblasen erkennen?	auf	Ein Mensch auf dieser Niveaustufe kann Bestandteile eines Informatiksystems der Verarbeitung zuordnen und das EVA-Prinzip anwenden.	A2
Hier noch eine Zusatzfrage: Wenn die roten Zettel der Eins und die gelben Zettel der Null entsprechen, handelt es sich dann um gerade oder ungerade Parität?		[zielt auf Verständnisabfrage ab]	
Themenbereiche:	anw, feh, did, auf, cod		

Versicherung

Hiermit versichere ich an des Eides statt, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Außerdem versichere ich, dass ich die allgemeinen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit und Veröffentlichung, wie sie in den Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg festgelegt sind, befolgt habe.

Oldenburg, den 12. August 2022

Annica Skupch